

Seksuele gezondheidsverschillen in Nederland **verkleinen**

Behoeften van en zorg en ondersteuning voor groepen met een
risico op een seksuele gezondheidsachterstand

Applied Social Psychology

Maastricht University

Colofon

Seksuele gezondheidsverschillen in Nederland verkleinen:

Behoeften van en zorg en ondersteuning voor groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand

Dit document is een publicatie van de Universiteit Maastricht, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Publicatiedatum: maart 2025

DOI: 10.26481/mup.rep.aps.2501

Versie: 1

Auteurs:

Pascalie Heijligenberg, Hanne Zimmermann, Karlijn Massar, Kai J. Jonas, Lucas Barnett en Karen Schelleman-Offermans.

Copyright and licentie:

© 2025 Applied Social Psychology | Maastricht University

Op dit werk is een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal ([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) licentie van toepassing.

Citeren:

Heijligenberg, P., Zimmermann, H., Massar, K., Jonas, K., Barnett, L., Schelleman-Offermans, K. (2025). *Seksuele gezondheidsverschillen in Nederland verkleinen*. Maastricht University Press. <https://doi.org/10.26481/mup.rep.aps.2501>

Met dank aan:

Iris de Visser en Zeynep Cesur voor ondersteuning in het uitvoeren van onderzoekstaken. En natuurlijk dank aan alle mensen die zich door ons wilden laten interviewen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Pascalie Heijligenberg (pascalie.heijligenberg@maastrichtuniversity.nl) of Karen Schelleman-Offermans (karen.offermans@maastrichtuniversity.nl).

Uitgegeven door: Maastricht University Press | Maastricht University, The Netherlands

Applied Social
Psychology

Samenvatting

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport deed de Universiteit Maastricht van april tot december 2024 onderzoek naar de zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid (preventief en curatief) voor groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand. Verschillende complementaire onderzoeksmethoden (systematisch literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek, individuele interviews en groepsgesprekken) zijn gebruikt om de literatuur en de inzichten van (zorg)professionals, personen uit doelgroepen en beleidsmedewerkers over dit thema in kaart te brengen.

Definitie, doelgroepen en vergelijking met andere gezondheidsdomeinen

Volgens de in dit onderzoek ontwikkelde definitie van een seksuele gezondheidachterstand is er sprake van een seksuele gezondheidsachterstand wanneer: *'Het fysieke, emotionele, mentale en/of sociale welzijn in relatie tot seksualiteit dusdanig laag is, dat dit het algemene welzijn van de persoon zelf negatief beïnvloedt en/of schadelijk is voor anderen.'*¹

Groepen die risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand zijn: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een praktisch opleidingsniveau, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening of ziekte, LHBTQI+ mensen, mensen die van weinig geld moeten rondkomen, jongeren in jeugdzorg, en mensen die sekswerk doen. Veel personen behoren tot meerdere van deze groepen (intersectionaliteit) en dit kan leiden tot extra kwetsbaarheden met betrekking tot seksuele gezondheid. Voornamelijk mensen die ook behoren tot groepen die reeds risico lopen op algemene, mentale, en fysieke gezondheidsachterstanden, zoals mensen met een migratieachtergrond, mensen met een praktisch opleidingsniveau en mensen die van weinig geld moeten rondkomen, zijn extra kwetsbaar voor een seksuele gezondheidsachterstand. De achterstanden hebben vaak ook dezelfde achterliggende oorzaken, zoals armoede, stress of onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Ook beïnvloeden en versterken de fysieke en mentale gezondheidsachterstanden de gezondheidsachterstanden voor seksuele gezondheid. Echter, (zorg)professionals hebben niet altijd zicht op alle

¹ Er kan sprake zijn van de aanwezigheid van ziekte, disfunctie of een verstoorde ontwikkeling gerelateerd aan seksuele gezondheid. Ook kan er een gebrek zijn aan seksuele kennis, vaardigheden en autonomie, een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, en/of de mogelijkheid om plezierige en veilige seksuele ervaringen op te doen vrij van dwang, discriminatie en geweld. De seksuele rechten van personen, zoals recht op privacy, en toegang tot betrouwbare informatie, zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid, worden hierbij onvoldoende gerespecteerd, beschermd en nageleefd.

gezondheidsdomeinen en de achterliggende oorzaken van achterstanden bij hun patiënt of cliënt.

Voornamelijk de groepen die intersecties laten zien met een praktisch opleidingsniveau, een migratieachtergrond en/of die van weinig geld moeten rondkomen worden onvoldoende bereikt met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid. Daarnaast geven (zorg)professionals aan dat zij te weinig zicht hebben op de mate waarin mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening of ziekte worden bereikt door zorg en ondersteuning.

Aansluiting zorg en ondersteuning op behoeften van doelgroepen

De resultaten van de gesprekken met (zorg)professionals en personen uit doelgroepen geven aan dat veel bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de groepen die een risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand. De zorg en ondersteuning is onvoldoende toegankelijk, en wordt regelmatig als niet passend of negatief ervaren. Als voorbeelden worden genoemd dat er onvoldoende duidelijke informatie beschikbaar is over waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning, dat het voor sommige doelgroepen ingewikkeld is een afspraak te maken of contact op te nemen met (zorg)professionals, dat de locaties voor zorg en ondersteuning soms te ver weg zijn, en dat de kosten voor sommige vormen van zorg en ondersteuning een drempel vormen voor de toegang tot zorg. Veel (zorg)professionals (waaronder de huisarts) bespreken seksuele gezondheid niet, of onvoldoende, of met een door de patiënt negatief ervaren bejegening, en verwijzen onvoldoende (warm) door. Voor sommige vormen van zorg en ondersteuning, zoals testen op soa's bij de GGD'en, is er meer vraag dan aanbod, waardoor mensen geen zorg kunnen krijgen of er lang op moeten wachten. Veel zorg- en ondersteuningsinitiatieven zijn ook onvoldoende cultuursensitief hetgeen de bovengenoemde knelpunten van nog groter belang maakt voor mensen met een migratieachtergrond.

Ook mensen uit de geïnterviewde doelgroepen geven aan behoefte te hebben aan meer laagdrempelige, betaalbare (of gratis) passende zorg en ondersteuning, en duidelijkere (online) informatie over waar men zorg en ondersteuning kan krijgen en wat de eventuele kosten hiervan zijn. Echter, voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen, heeft seksuele gezondheid en zorg en ondersteuning vaak geen prioriteit omdat er meer urgente problemen spelen zoals geldzorgen. In dit geval is het ook van belang dat zorg en ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk moet worden aangeboden, zowel met betrekking

tot de fysieke als tot de financiële toegankelijkheid. Daarnaast komt uit de resultaten van dit onderzoek naar voren dat behoeften voor *waar* en *door wie* de zorg en ondersteuning verleend wordt uiteenlopen voor de verschillende groepen.

Het beter bereiken van doelgroepen en aansluiten op bestaande inzet

Om de groepen die een hoger risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand beter te bereiken is het nodig dat diverse professionals (waaronder voornamelijk eerstelijns zorgprofessionals) bepaalde (basis) zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid kunnen verlenen én goed kunnen doorverwijzen indien dit nodig is. Samenwerking met mensen uit de doelgroepen zelf (in de vorm van diversiteit in het team (zorg)professionals of samenwerking met sleutelpersonen of ervaringsdeskundigen) kan ook helpend zijn in het bereiken van de doelgroepen. Ook kan er ingezet worden op meer en beter vindbare online informatie ten behoeve van zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid. De informatie moet in eenvoudige taal zijn, in verschillende talen beschikbaar zijn, en meer visueel aangeboden worden. Hiernaast kunnen de opties om een afspraak te maken laagdrempeliger en flexibeler gemaakt worden, bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van verschillende contactopties (telefonisch, online, mail) en inloopsprekuren. Om een aantal doelgroepen beter te kunnen bereiken is het belangrijk dat anonieme zorg (zorg waarbij het burgerservicenummer niet doorgegeven wordt) mogelijk is.

Om doelgroepen te kunnen bereiken die op eigen initiatief niet snel bij (zorg)professionals komen is meer outreachend werken nodig, zoals naar scholen, asielzoekerscentra, of evenementen gaan. Ook kan het helpen om meer zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid te vergoeden, zoals een jaarlijkse soa-test, anticonceptie, en een aantal consulten bij een seksuoloog of consulent seksuele gezondheid. Omdat de groepen die een risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand (in ieder geval gedeeltelijk) overlappen met de groepen die gezondheidsachterstanden op andere domeinen hebben, zoals fysieke of mentale gezondheid, is het nuttig en kosteneffectief om aan te sluiten bij al bestaande inzet en interventies op het tegengaan van gezondheidsachterstanden.

Aanbevelingen

Om doelgroepen beter te kunnen bereiken met zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid, en deze zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten bij hun behoeften zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 1) meer aandacht voor seksuele gezondheid in de scholing van (eerstelijns) zorgprofessionals; 2) meer samenwerking tussen

(zorg)professionals, organisaties en instellingen; 3) meer samenwerking met mensen uit de doelgroep; 4) het opzetten (en bijhouden) van een Sociale Kaart voor seksuele gezondheidszorg en -ondersteuning; 5) meer outreachend werken; en 6) vergoeding van kosten voor meer seksuele gezondheidszorg en -ondersteuning. Het bewerkstelligen van deze aanbevelingen zou de seksuele gezondheidsverschillen tussen groepen kunnen verkleinen.

Inhoudsopgave

Colofon	2
Samenvatting	3
Inhoudsopgave	7
1. Inleiding.....	9
2. Methoden	12
2.1. Fase 1: Literatuuronderzoek en vragenlijstonderzoek	14
2.1.1. Literatuuronderzoek	14
2.1.2. Vragenlijstonderzoek (zorg)professionals.....	14
2.2. Fase 2: Groepsgesprekken en interviews (zorg)professionals	15
2.3. Fase 3: Interviews doelgroepen	16
2.4. Fase 4: Groepsgesprekken beleidsmedewerkers.....	17
2.5. Dataverwerking en analyse.....	17
3. Seksuele gezondheidsachterstand	19
3.1. Definitie seksuele gezondheidsachterstand	19
3.2. Seksuele gezondheidsachterstanden bij doelgroepen	21
3.2.1. Algemene risicofactoren met betrekking tot seksuele gezondheidsachterstanden	23
3.2.2. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een praktisch opleidingsniveau	25
3.2.3. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een migratieachtergrond	28
3.2.4. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen die van weinig geld moeten rondkomen.....	31
3.2.5. Seksuele gezondheidsachterstanden bij LHBTQI+ personen.....	33
3.2.6. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen die sekswerk doen.....	35
3.2.7. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een lichamelijke beperking, of een chronische aandoening of ziekte	37
3.2.8. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een verstandelijke beperking	38
3.2.9. Seksuele gezondheidsachterstanden bij jongeren in jeugdzorg	40
3.3. Vergelijking seksuele gezondheidsachterstand met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen	42
3.3.1. Literatuuronderzoek: Vergelijking seksuele gezondheidsachterstand	42
met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen	42
3.3.2. (Zorg)professionals: Vergelijking seksuele gezondheidsachterstand	42

met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen	42
3.4. Bereiken van doelgroepen	44
3.4.1. Literatuurstudie: Bereiken van doelgroepen	44
3.4.2. (Zorg)professionals: Bereiken van doelgroepen	45
4. Behoeften zorg en ondersteuning	47
4.1. (Zorg)professionals: Behoeften zorg en ondersteuning.....	47
4.2. Doelgroepen: Behoeften zorg en ondersteuning	49
5. Aansluiting zorg en ondersteuning.....	53
5.1. Aansluiting zorg en ondersteuning bij behoeften doelgroepen	53
5.1.1. (Zorg)professionals: Aansluiting zorg en ondersteuning bij.....	54
behoeften doelgroepen	54
5.1.2. Doelgroepen: Aansluiting zorg en ondersteuning bij behoeften	57
5.2. Beter bereiken doelgroepen.....	62
5.2.1. (Zorg)professionals: Beter bereiken doelgroepen	62
5.2.2. Doelgroepen: Beter bereiken doelgroepen.....	66
5.2.3. Beleidsmedewerkers: Beter bereiken doelgroepen.....	71
5.3. Aansluiting bij bestaande inzet voor verminderen gezondheidsachterstanden	73
6. Aanbevelingen.....	74
6.1. Meer aandacht voor seksuele gezondheid in de scholing van (eerstelijns) zorgprofessionals.....	74
6.2. Meer samenwerking tussen (zorg)professionals, organisaties en instellingen.....	75
6.3. Meer samenwerking met mensen uit de doelgroep	76
6.4. Sociale Kaart voor seksuele gezondheidszorg en –ondersteuning	76
6.5. Meer outreachend werken	76
6.6. Vergoeding van kosten voor seksuele gezondheidszorg en –ondersteuning	77
Referenties	78
Bijlage A – Zoektermen systematische literatuurstudie	80
Bijlage B – Overzicht literatuurstudie: gezondheidsachterstanden per doelgroep.....	83
Bijlage C – Referenties literatuurstudie.....	87

1. Inleiding

Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van mentaal welzijn en fysieke gezondheid en wordt deels bepaald door de beschikbaarheid van en toegang tot preventie en zorg. Het is daarom belangrijk om in te zetten op goede toegang tot passend, betaalbaar en kwalitatief goed ondersteunings- en zorgaanbod op het gebied van seksuele gezondheid. Dit wordt onderschreven in een Kamerbrief over de beleidsvisie voor seksuele gezondheid (Kuipers & van Ooijen, 2022).

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat seksuele gezondheidsverschillen bestaan tussen verschillende groepen in Nederland en dat niet elke inwoner van Nederland voldoende bereikt wordt door seksuele gezondheidsbevordering- en bescherming. Mensen die een hoger risico lopen op een lage seksuele gezondheid zijn onder andere mensen met een praktisch opleidingsniveau, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische problematiek (De Graaf et al., 2017; De Graaf, Oldenhof, et al. 2024; De Graaf, Vermey et al., 2024; De Graaf & Wijsen, 2017). Ook kan het hebben van een minderheidspositie wegens gender en/of seksuele oriëntatie extra kwetsbaarheden met zich meebrengen wat betreft seksuele gezondheid (Akkermans et al., 2023; Kayaert et al., 2024). In dit onderzoek is verder in kaart gebracht welke additionele groepen een lage seksuele gezondheid ervaren en niet voldoende bereikt worden door seksuele gezondheidsbevordering- en bescherming. Vaak behoren mensen tot meerdere groepen in kwetsbare posities (intersectionaliteit), bijvoorbeeld, een persoon met een migratieachtergrond én een praktisch opleidingsniveau, of een transgender persoon met een lichamelijke beperking. Deze intersectionaliteit kan leiden tot extra kwetsbaarheden met betrekking tot seksuele gezondheid. Daarnaast hebben de groepen die kwetsbaar zijn voor lage niveau's van seksuele gezondheid ook vaker een lagere lichamelijke en psychische gezondheid dan anderen. Echter, het is niet duidelijk of seksuele gezondheid op dit moment voldoende meegenomen wordt in het landelijk en gemeentelijk beleid op het verminderen van mentale en fysieke gezondheidsachterstanden. Ook lijken duidelijke handelingsperspectieven voor concrete acties te missen om deze kwetsbare groepen te bereiken voor zowel lokale beleidsmedewerkers als (zorg)professionals.

Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in wat een achterstand in seksuele gezondheid is, hoe een seksuele gezondheidsachterstand verschilt en overeenkomt met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen, welke groepen een hoger risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand, en hoe en door wie deze groepen beter bereikt kunnen worden. De specifieke onderzoeksvragen die centraal staan in dit onderzoek zijn

weergegeven in Tabel 1, en vormen de opbouw van dit rapport. In hoofdstuk 2 worden de methoden die gebruikt zijn in dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen besproken met betrekking tot de definitie van seksuele gezondheidsachterstand, groepen die risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand, hoe de seksuele gezondheidsachterstand overlapt dan wel verschilt met een mentale of fysieke gezondheidsachterstand, en het bereik van de doelgroepen. In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op de behoeften van doelgroepen en hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten met betrekking tot zorg en ondersteuning. In het laatste hoofdstuk zijn gerichte beleidsadviezen opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gemeenten, alsook organisaties en instellingen, die als doel hebben de seksuele gezondheid van specifieke kwetsbare groepen te bevorderen en beschermen.

Tabel 1: Overzicht rapport en onderzoeksvragen

Hoofdstuk 2 Methoden

Hoofdstuk 3 Seksuele gezondheidsachterstand

1. Wat is een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid?
 2. Welke groepen lopen het risico op een seksuele gezondheidsachterstand en hoe uit zich dat?
 3. In hoeverre zijn er overeenkomsten of verschillen in seksuele gezondheidsachterstanden en achterstanden op andere gezondheidsdomeinen?
 4. Welke groepen worden nu niet goed bereikt met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid (preventief en curatief)?
-

Hoofdstuk 4 Behoeften zorg en ondersteuning

5. Waar ligt de zorgverlenings-, voorlichtings- of andersoortige behoefte van deze groepen?
-

Hoofdstuk 5 Aansluiting zorg en ondersteuning

6. In hoeverre sluiten bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven voldoende aan bij de behoefte van groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand en in hoeverre zijn deze initiatieven voldoende cultuursensitief?
 7. Hoe en door wie kunnen mensen met een risico op een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid beter bereikt worden?
 8. In hoeverre is het mogelijk om voor het voorkómen van een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid aan te sluiten bij al bestaande inzet op het verminderen van gezondheidsachterstanden?
 9. In hoeverre is het mogelijk om bestaande interventies op het gebied van tegengaan van gezondheidsachterstanden op andere terreinen, toe te passen – eventueel met herontwikkeling – voor het bevorderen van seksuele gezondheid?
-

Hoofdstuk 6 Aanbevelingen

2. Methoden

Alle deelnemers aan dit onderzoek, alsook deelnemers van wie data opnieuw is geanalyseerd, zijn vooraf volledig geïnformeerd over het onderzoek en hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het maken van audio-opnamen van de groeps- en individuele gesprekken en het gebruik van uitspraken in het onderzoeksrapport. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethics Review Committee Psychology and Neuroscience, Universiteit Maastricht (ref: OZL_262_08_01_2023_S45). Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen is een 'mixed-method design' gebruikt en zijn er verschillende complementaire onderzoeksmethoden (literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek, individuele interviews en groepsgesprekken) gebruikt in vier verschillende fases van het onderzoek (zie Figuur 1). De onderzoeken in de verschillende fases bouwden op elkaar voort, zodat met de resultaten van de onderzoeken uit de eerdere fases de inhoud van de onderzoeken uit de latere fases zijn gevoed. De onderzoeksvragen zijn vanuit meerdere invalshoeken beantwoord, gebruikmakend van literatuur en van inzichten van zorg- en beleidsprofessionals en leden van de doelgroepen zelf. De meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek is in de Randstad regio (voornamelijk Amsterdam en Rotterdam) en in de Parkstad regio (Heerlen en omstreken) geworven.

Figuur 1: Overzicht methoden en onderzoeksvragen

2.1. Fase 1: Literatuuronderzoek en vragenlijstonderzoek

2.1.1. Literatuuronderzoek

Er is een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar bestaande wetenschappelijke literatuur binnen de Nederlandse context alsook de zogenoemde 'grijze' literatuur, zoals wetenschappelijke (concept) rapporten (bv., rapport "Seks onder je 25^{ste}"). Met betrekking tot de wetenschappelijke literatuur zijn alleen publicaties in peer-reviewed journals gepubliceerd tussen 2004-2024 en in de Nederlandse of Engelse taal geïnccludeerd die gezocht zijn via de elektronische databases PubMed, PsycInfo, Scopus en Web of Science. Specifieke zoektermen (zie bijlage A) zijn opgesteld om publicaties te identificeren die antwoord kunnen geven op de onderzoeksvragen. De 155 geïnccludeerde publicaties zijn weergegeven in Bijlage C.

2.1.2. Vragenlijstonderzoek (zorg)professionals

Een online vragenlijst (duur 20 minuten) is uitgezet onder Nederlandse (zorg)professionals en beleidsmedewerkers bij wie seksuele gezondheid een onderdeel uitmaakt van hun werkzaamheden of verantwoordelijkheden. Deelnemers zijn van midden mei 2024 tot en met begin juli 2024 geworven door gebruik te maken van oproepen voor deelname via LinkedIn én via een steekproefmethode waarbij professionele contacten van het onderzoeksteam werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en daarna aan deze contacten is gevraagd de uitnodiging voor het onderzoek te delen met andere (zorg)professionals uit hun eigen netwerk (snowball sampling). In totaal hebben 72 (zorg)professionals de vragenlijst (of delen ervan) ingevuld. De vragenlijst bevatte zowel gesloten als open vragen met betrekking tot: aspecten die (zorg)professionals wilden terugzien in de definitie van seksuele gezondheidsachterstand, wat het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod voor seksuele gezondheid is, de doelgroepen waar (zorg)professionals het meest en minst mee werken, hoe urgent de seksuele gezondheidsproblemen van deze doelgroepen zijn, wat de belangrijkste drempels zijn voor de toegang tot zorg voor deze doelgroepen, en welke suggesties (zorg)professionals hebben voor verbeteringen in de toegang tot zorg.

2.2. Fase 2: Groepsgesprekken en interviews (zorg)professionals

Er is in totaal met 45 (zorg)professionals gesproken bij wie seksuele gezondheid een onderdeel uitmaakt van hun werkzaamheden of verantwoordelijkheden. Hiervan hebben er 27 deelgenomen aan groepsgesprekken, en 18 aan semigestructureerde individuele of duo-interviews. Deelnemers zijn van begin juni tot eind juli 2024 geworven via persoonlijke contacten van het onderzoeksteam en via LinkedIn. In deze gesprekken zijn hun perspectieven en kennis in kaart gebracht met betrekking tot seksuele en andere gezondheidsachterstanden bij specifieke groepen, en (verbetermogelijkheden voor) de seksuele gezondheidszorg en -ondersteuning. De groepsgesprekken duurden 2 tot 3 uur, de interviews ongeveer een uur. Er is een heterogene groep (zorg)professionals gesproken (zie Tabel 2): professionals die werkzaam zijn in zorg en ondersteuning op (o.a.) het gebied van seksuele gezondheid (bv. huisartsen, arts-seksuologen en GGD-verpleegkundigen), professionals van relevante kennisorganisaties (bv. Rutgers, Soa Aids Nederland en Pharos) en professionals die in andere functies werken op (o.a.) het gebied van seksuele gezondheid (bv. docent en programmamedewerkers).

Tabel 2: Aantal geïnterviewde professionals per groep

Groep	Type	Totaal
Professionals zorg en ondersteuning	Huisartsen	2
	Arts-seksuologen (bij GGD, ziekenhuis)	6
	Seksuologen met een eigen praktijk	2
	GGD-verpleegkundigen	15
	Hulpverleners jeugdzorg	3
	Hulpverleners gehandicaptenzorg	2
	Hulpverleners zorg asielzoekers en statushouders	2
	Wmo consulent	1
Professionals kennisinstituten	Rutgers	2
	Soa Aids Nederland	1
	Pharos	2
	Fiom	1
Professionals overig	Projectmedewerkers GGD	2
	Unithoofd CSG GGD	1
	Programmamedewerkers m.b.t. seksueel geweld (Centrum Seksueel Geweld, Helpwanted)	2
	Docent HBO verpleegkunde	1

2.3. Fase 3: Interviews doelgroepen

Er zijn in totaal 97 semigestructureerde interviews afgenomen bij mensen uit groepen in kwetsbare posities, waarbij minimaal 5 personen per specifieke groep zijn geïnterviewd (zie Tabel 3). Het gaat hierbij om interviews die voor dit specifieke onderzoek zijn afgenomen, alsook een aantal reeds eerder afgenomen interviews voor andere onderzoeken die opnieuw geanalyseerd zijn gericht op de onderzoeksvragen uit dit onderzoek. De reeds eerder afgenomen interviews waren met jongeren met een praktisch opleidingsniveau, en met transgender personen met een migratieachtergrond².

De deelnemers aan de interviews voor dit specifieke onderzoek zijn van eind augustus tot begin oktober 2024 geworven via flyers alsook via de deelnemende (zorg)professionals. De ervaringen met en behoeften voor seksuele gezondheidszorg en – ondersteuning van de geïnterviewde personen zijn in kaart gebracht. Veel van de geïnterviewde personen identificeren zich als behorend tot meerdere groepen of identiteiten in kwetsbare posities (intersectionaliteit). Intersecties die binnen dit onderzoek vaak naar voren zijn gekomen zijn: transgender personen met een migratieachtergrond, jongeren in (residentiële) jeugdzorg met een licht verstandelijke beperking, mensen met een migratieachtergrond die sekswerk doen, en mensen die van weinig geld moeten rondkomen en een praktisch opleidingsniveau hebben. In Tabel 3 zijn het aantal geïnterviewde personen per doelgroep, en het aantal daarvan met en zonder intersecties (voor zover bij de onderzoekers bekend) met andere doelgroepen weergegeven. De personen die voor dit specifieke onderzoek zijn geïnterviewd hebben een online VVV-voucher van €25 ontvangen voor hun deelname. De personen die deelnamen aan de reeds eerder afgenomen interviews hebben hiervoor toestemming gegeven en een online VVV-voucher van €10 ontvangen als dank voor het hergebruik van hun data.

² De reeds afgenomen interviews met jongeren met een praktisch opleidingsniveau zijn uitgevoerd door Pascalle Heijligenberg. De reeds afgenomen interviews met transgender personen met een migratieachtergrond zijn uitgevoerd door mensen die nauw bij de trans gemeenschap betrokken zijn (community researchers) (zie: Wijstma et al., 2024).

Tabel 3: Overzicht aantal geïnterviewde personen per doelgroep en intersecties

Doelgroep	Aantal zonder intersecties	Aantal met intersecties	Totaal
Mensen met een praktisch opleidingsniveau	27	28	55
Mensen met een migratieachtergrond	1	51	52
LHBTQI+ personen	0	38	38
Mensen die sekswerk doen	1	10	11
Mensen met een licht verstandelijke beperking	0	9	9
Mensen die van weinig geld moeten rondkomen	0	7	7
Jongeren in (residentiële) jeugdzorg	0	7	7
Mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening of ziekte	0	6	6
Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven	0	5	5
Totaal			97*

***Voetnoot:** Het totale aantal geïnterviewde personen komt niet overeen met de opsomming van de totale aantallen per doelgroep, omdat veel van de geïnterviewde personen tot meerdere doelgroepen behoorden (intersectionaliteit).

2.4. Fase 4: Groepsgesprekken beleidsmedewerkers

Er is in totaal met 12 beleidsmedewerkers bij wie seksuele gezondheid een onderdeel uitmaakt van hun werkzaamheden of verantwoordelijkheden gesproken in drie groepsgesprekken. Het eerste groepsgesprek bestond uit beleidsmedewerkers werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de andere twee groepsgesprekken zijn beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij GGD'en en gemeenten in de Randstad en de Parkstad regio geïnccludeerd. Deelnemers zijn in oktober 2024 geworven via persoonlijke contacten van het onderzoeksteam. In deze groepsgesprekken reflecteerden beleidsmedewerkers op de aanbevelingen van (zorg)professionals en mensen uit groepen in kwetsbare posities – d.w.z. de resultaten uit Fase 2 en 3 – met betrekking tot het aanbieden van zorg en ondersteuning om seksuele gezondheidsachterstanden te verminderen of te voorkomen.

2.5. Dataverwerking en analyse

Kwantitatieve data zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistieken. De groepsgesprekken en interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De kwalitatieve data zijn thematisch geanalyseerd (Braun & Clarke, 2006). Binnen de transcripten zijn antwoorden gegroepeerd onder codes, welke vervolgens zijn geclusterd in thema's. De thema's en veel voorkomende, of opvallende antwoorden zijn uitgelicht in de bevindingen.

Gespreksdeelnemers worden in de resultatensectie aangeduid met een code en hun rol/hoedanigheid (bv. jongere in jeugdzorg, verpleegkundige, etc.). Waar nodig zijn quotes ingekort en/of geparafraseerd voor leesbaarheid.

3. Seksuele gezondheidsachterstand

Onderzoeksvragen die centraal staan in dit hoofdstuk:

- Wat is een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid?
- Welke groepen lopen het risico op een seksuele gezondheidsachterstand en hoe uit zich dat?
- In hoeverre zijn er overeenkomsten of verschillen in seksuele gezondheidsachterstanden en achterstanden op andere gezondheidsdomeinen?
- Welke groepen worden nu niet goed bereikt met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid (preventief en curatief)?

3.1. Definitie seksuele gezondheidsachterstand

Om seksuele gezondheidsverschillen te kunnen verkleinen, is het belangrijk om een gedeelde visie te hebben op wanneer je kunt spreken van een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid. In dit onderzoek is daarom een definitie van seksuele gezondheidsachterstand ontwikkeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van de definitie van de World Health Organization van seksuele gezondheid (WHO, 2006), en het perspectief van (zorg)professionals op wanneer je kunt spreken van een seksuele gezondheidsachterstand vanuit de vragenlijst, groepsgesprekken en interviews. Uit de vragenlijst zijn vier hoofdaspecten van een seksuele gezondheidsachterstand geïdentificeerd. Meer dan 40% van de 72 (zorg)professionals geeft aan de volgende aspecten het meest belangrijk te vinden voor de definitie van een seksuele gezondheidsachterstand: 1) Onvoldoende kennis ten behoeve van seksuele gezondheid; 2) Hoger risico op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik of seksueel geweld; 3) Onvoldoende kunnen communiceren over seks; en 4) Onvoldoende vaardigheden in het communiceren over seks (zie Figuur 2). (Zorg)professionals gaven minder prioriteit aan bijvoorbeeld 'Onvoldoende toegang hebben tot betrouwbare informatie', mogelijk doordat er reeds voldoende websites met betrouwbare informatie over seksuele gezondheid beschikbaar zijn. Echter, in hoeverre groepen met een seksuele gezondheidsachterstand deze websites ook daadwerkelijk vinden en raadplegen is niet uitgevraagd. Op basis van de WHO definitie voor seksuele gezondheid en alle aspecten die belangrijk werden bevonden door (zorg)professionals vanuit het vragenlijstonderzoek werd een voorlopige definitie opgesteld, welke in de groepsgesprekken en interviews verder ontwikkeld is en definitief is gemaakt. In Tekstbox 1 is de definitieve

definitie van seksuele gezondheidsachterstand weergegeven. In deze definitie zijn zowel uitkomsten (bv., de aanwezigheid van ziekte, disfunctie of een verstoorde ontwikkeling gerelateerd aan seksuele gezondheid) als determinanten voor een verhoogd risico op een seksuele gezondheidsachterstand (bv., gebrek aan seksuele kennis en vaardigheden).

Figuur 2: Percentage (zorg)professionals dat het belang aangeeft van onderstaande aspecten met betrekking tot de seksuele gezondheid

Tekst box 1: Definitie seksuele gezondheidsachterstand

Kern: Het fysieke, emotionele, mentale en/of sociale welzijn in relatie tot seksualiteit* is dusdanig laag, dat dit het algemene welzijn van de persoon zelf negatief beïnvloedt en/of schadelijk is voor anderen.

Toelichting: Er kan sprake zijn van de aanwezigheid van ziekte, disfunctie of een verstoorde ontwikkeling gerelateerd aan seksuele gezondheid. Ook kan er een gebrek zijn aan seksuele kennis, vaardigheden en autonomie, een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, en/of de mogelijkheid om plezierige en veilige seksuele ervaringen op te doen vrij van dwang, discriminatie en geweld. De seksuele rechten van personen, zoals recht op privacy, en toegang tot betrouwbare informatie, zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid, worden hierbij onvoldoende gerespecteerd, beschermd en nageleefd.

**De definitie van seksualiteit van de World Health Organisation (WHO): "Seksualiteit is een centraal aspect van het mens-zijn gedurende het gehele leven en omvat geslacht, genderidentiteit, en -rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, houdingen, waarden, gedragingen, praktijken, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden niet alle altijd ervaren of uitgedrukt. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, ethische, juridische, historische, religieuze en spirituele factoren." (WHO, 2006)*

3.2. Seksuele gezondheidsachterstanden bij doelgroepen

Vanuit eerder onderzoek (Akkermans et al., 2023; De Graaf et al., 2017; De Graaf, Oldenhof, et al. 2024; De Graaf, Vermey et al., 2024; De Graaf & Wijsen, 2017; Kayaert et al., 2024), en de vragenlijst, groepsgesprekken en interviews onder (zorg)professionals zijn groepen naar voren gekomen die risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand. Aanvullend aan de groepen die vooraf al waren gedefinieerd (mensen met een migratieachtergrond, mensen met een praktisch opleidingsniveau, mensen die laaggeletterd zijn, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening of ziekte, en LHBTQI+ mensen), zijn ook mensen die van weinig geld moeten rondkomen, jongeren in jeugdzorg, en mensen die sekswerk doen als groep met een hoger risico op een seksuele gezondheidsachterstand naar voren gekomen in de groepsgesprekken en interviews met (zorg)professionals. Daarnaast is het belangrijk te benoemen dat veel personen tot meerdere van deze groepen in kwetsbare

posities behoren (intersectionaliteit) en dat dit kan leiden tot extra kwetsbaarheden met betrekking tot seksuele gezondheid.

In de volgende paragrafen zullen eerst algemene factoren worden beschreven die spelen bij mensen met een seksuele gezondheidsachterstand en vanuit de literatuur en vanuit de perspectieven van (zorg)professionals naar voren zijn gekomen. Vervolgens zullen de gezondheidsachterstanden specifiek voor iedere doelgroep worden beschreven vanuit het literatuuronderzoek en vanuit de gegevens verkregen uit de interviews en groepsgesprekken met zorgprofessionals. Een samenvatting van de belangrijkste aspecten met betrekking tot seksuele gezondheidsachterstanden van de specifieke doelgroepen zijn samengevat in Tekstbox 2 aan het einde van paragraaf 3.2.

In Tabel 4 (zie bijlage B) is een overzicht gegeven van seksuele en algemene, mentale en fysieke gezondheidsachterstanden die uit onderzoek in de Nederlandse context vanuit de literatuurstudie naar voren zijn komen bij de verschillende doelgroepen. De referenties van deze literatuurstudie zijn weergegeven in Bijlage C. Het is belangrijk om te benoemen dat de algemene, mentale, en fysieke gezondheidsachterstanden die hieronder worden beschreven voor de verschillende doelgroepen alleen de achterstanden zijn die naar voren kwamen bij studies die zich daarnaast ook hebben gericht op seksuele gezondheid. Het is mogelijk dat in Tabel 4 voor bepaalde aspecten er mogelijk wel een verhoogd risico is, maar dit niet als zodanig wordt aangegeven, omdat er tot nu toe geen onderzoek naar is gedaan binnen de Nederlandse context. In de Nederlandse context zijn er bijvoorbeeld geen studies over seksuele gezondheidsachterstanden uit de literatuur naar voren gekomen voor de doelgroep mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en de doelgroep jongeren in jeugdzorg.

De (zorg)professionals hebben vanuit hun kennis en praktijkervaring voor de verschillende doelgroepen beschreven welke (persoonlijke en omgevings)factoren een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, en welke uitkomsten met betrekking tot seksuele gezondheid zij terugzien bij een seksuele gezondheidsachterstand (bv., het ervaren van seksueel geweld, soa's en ongewenste zwangerschappen). Deze factoren en uitkomsten zijn verwerkt in conceptuele netwerken per doelgroep. In deze conceptuele netwerken wordt de interactie tussen persoonlijke en omgevingsfactoren die een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand weergegeven, en (een hoger risico op) negatieve uitkomsten met betrekking tot seksuele gezondheid tot gevolg hebben. Deze uitkomsten kunnen op hun beurt weer impact hebben op de persoonlijke en omgevingsfactoren. Voor twee doelgroepen (mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en mensen met een

lichamelijke beperking, of een chronische ziekte of aandoening) zijn geen conceptuele netwerken opgesteld, omdat de gesproken (zorg)professionals aangaven onvoldoende kennis en praktijkervaringen te hebben met deze doelgroepen.

3.2.1. Algemene risicofactoren met betrekking tot seksuele gezondheidsachterstanden

Naast specifieke gezondheidsachterstanden bij de geïnccludeerde doelgroepen, komen ook twee belangrijke algemene risicofactoren naar voren uit het literatuuronderzoek. Ten eerste blijken er naar verhouding minder seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) testen te worden uitgevoerd door huisartsen en GGD-testlocaties in minder verstedelijkte gebieden (154, 155). Een grotere fysieke afstand tot testlocaties (GGD en huisarts) kan dus mogelijk een barrière zijn voor mensen om zich te laten testen. Ten tweede verhoogt het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol tijdens seks de kans op seks zonder condoom en ook de kans om een soa op te lopen (19, 78, 82, 233).

Aanvullend op de bevindingen uit het literatuuronderzoek hebben (zorg)professionals in groepsgesprekken en interviews persoonlijke en omgevingsfactoren gedeeld die volgens hen in het algemeen (voor alle doelgroepen) een rol spelen bij seksuele gezondheidsachterstanden. In Figuur 3 zijn deze algemene persoonlijke en omgevingsfactoren in een conceptueel netwerk weergegeven. Deze factoren kunnen elkaar ook beïnvloeden volgens de (zorg)professionals. Bijvoorbeeld, onvoldoende juiste, passende en toegankelijke informatie (omgevingsfactor) kan zorgen voor onvoldoende kennis over seksuele gezondheid (persoonlijke factor). Risicovolle normen (over bijvoorbeeld seks hebben zonder condoom) en sociale druk (beiden omgevingsfactoren) kunnen de individuele bereidheid verhogen om mogelijke risico's te aanvaarden (persoonlijke factor). Ook kan een onveilige omgeving (door bijvoorbeeld geweld of controle in het gezin) (omgevingsfactor) de ervaren seksuele autonomie verlagen (persoonlijke factor).

Deze (wederzijdse beïnvloeding van) persoonlijke en omgevingsfactoren verhogen volgens de (zorg)professionals mogelijk de kans op negatieve uitkomsten met betrekking tot seksuele gezondheid, zoals negatieve of geen (of weinig) positieve seksuele ervaringen, het ervaren van seksueel geweld, over de grenzen van een ander gaan, het oplopen van soa's, ongewenste zwangerschap en seksuele problemen (zoals pijn bij seks of erectieproblemen).

Figuur 3: Conceptueel netwerk algemene factoren die een rol spelen bij seksuele gezondheidachterstanden

3.2.2. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een praktisch opleidingsniveau

Eerder onderzoek toont aan dat bij mensen met een praktisch opleidingsniveau vaker soa's voorkomen (84), zoals chlamydia (20, 24, 44, 65, 104, 130, 169, 171, 230), gonorrhoe (24, 171), syfilis (171), herpes genitalis (125), en hiv (120). Er is echter één studie die aangeeft dat personen met een theoretisch opleidingsniveau zich vaker testen op soa's en dat bij hen ook vaker soa's voorkomen (236). Er worden bij mensen met een praktisch opleidingsniveau minder vaak condooms (5, 84, 169, 195, 196, 236) en anticonceptiemiddelen (5, 196, 235) gebruikt en er komen vaker ongewenste zwangerschappen voor (180, 235). Onderzoek specifiek gericht op adolescenten toont aan dat, ten opzichte van adolescenten die een theoretische opleiding volgen, adolescenten die een praktische opleiding volgen minder vaak in staat zijn om seks te weigeren in verschillende situaties en dat zij vaker seks hebben tegen hun wil (169, 196), vooral bij praktisch opgeleide meiden (235). Ook lijkt er meer online seksueel risicogedrag (bv., online chatten over seks met vreemden en het doorsturen van naaktfoto's) voor te komen bij deze groep (195, 235), is hun seksuele gezondheidskennis lager (196) en komen er meer tienerzwangerschappen voor bij deze groep (196, 235), vergeleken met adolescenten die een theoretische opleiding volgen. Hoewel onderzoek aantoont dat MBO-studenten de ernst van soa's inzien, denkt het merendeel dat de kans om een soa's op te lopen laag is (50). Daarnaast geeft het merendeel van de MBO-studenten aan dat de eigen-effectiviteit alsook hun intentie om te testen op een soa laag is (50, 51). Daarnaast komt uit de literatuur naar voren dat jongeren die leven met Hiv en praktisch geschoold zijn bij de overgang vanuit pediatrische naar gezondheidszorg voor volwassenen een hogere kans hebben op virologisch falen (59).

Ongeveer 30% van de vrouwelijke seksueel actieve MBO-studenten geeft aan seksuele problemen te ervaren (169). Seksueel ongemak wordt ook vaker ervaren door mensen die praktisch opgeleid zijn, vergeleken met mensen met een theoretische opleiding (39). Ook zijn mensen die praktisch opgeleid zijn minder tevreden over hun seksleven (76) en komt een middelenverslaving en angst- of stemmingsstoornis vaker voor bij mensen die minder tevreden zijn over hun seksleven (76).

Hoewel over het algemeen genomen een praktische scholing lijkt samen te hangen met minder condoomgebruik, voor mannen die seks hebben met mannen (MSM) én praktisch opgeleid zijn blijkt dit niet het geval te zijn. Onderzoek toont aan dat MSM die praktisch opgeleid zijn even vaak condooms gebruiken tijdens seks als theoretisch opgeleide

MSM (1). Ook worden er niet vaker soa's aangetoond bij MSM en óók praktisch opgeleid zijn en doen zij even vaak aan chemseks (seks onder de invloed van drugs die de seksuele ervaring versterken of verlengen) dan MSM die theoretisch opgeleid zijn (1). Daarentegen laten MSM die weinig of geen sociale banden hebben binnen de LHBTQ+ gemeenschap zich minder vaak testen op hiv dan MSM die geïntegreerd zijn in de LHBTQ+ gemeenschap (11). Ook bij MSM met een niet-Westerse migratieachtergrond én praktische scholing worden vaker nieuwe hiv-infecties geconstateerd (120) en deze groep leeft minder vaak de richtlijnen voor de voorgeschreven antiretrovirale therapie getrouw na (111, 234). MSM die praktisch opgeleid zijn én die PrEP gebruiken blijken wel kwetsbaarder te zijn voor meer seksueel compulsief gedrag in het eerste jaar dat ze PrEP gebruiken, vergeleken met theoretisch opgeleide MSM die PrEP gebruiken (2), hoewel dit verhoogd compulsief gedrag na het eerste jaar PrEP gebruik ook weer herstelt.

In Figuur 4 is het conceptuele netwerk voor mensen die praktisch opgeleid zijn weergegeven. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek bij mensen met een praktisch opleidingsniveau een rol spelen. Een persoonlijke factor is een lage risico-inschatting, waardoor mensen met een praktisch opleidingsniveau bijvoorbeeld het risico op een soa of ongewenste zwangerschap bij seks zonder condoom of anticonceptie te laag zouden inschatten. Ook lage planningsvaardigheden spelen volgens de (zorg)professionals in deze groep een rol, waardoor zij bijvoorbeeld niet op tijd bij een afspraak in zorg of ondersteuning zouden komen. Een omgevingsfactor die bij mensen met een praktisch opleidingsniveau een rol zou spelen is de te ingewikkelde taal die gebruikt wordt in (informatie over) zorg en ondersteuning, waardoor dit minder toegankelijk is voor deze groep.

Figuur 4: Conceptueel netwerk voor mensen die praktisch opgeleid zijn

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep.

3.2.3. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een migratieachtergrond

Eerder onderzoek toont aan dat bij mensen met een migratieachtergrond vaker soa's voorkomen (7, 79, 81, 84), zoals chlamydia (24, 44, 96, 102, 104, 127, 130, 223, 230), herpes genitalis (125) en hiv (120, 95, 107, 119, 160). Er is echter één studie die een ander beeld laat zien als het gaat om chlamydia-infecties. Deze longitudinale studie toont aan dat met name opleidingsniveau, en niet migratieachtergrond of seksueel risicogedrag, de hogere chlamydia-infecties verklaren (20). Syfilis (183) en hiv (78, 183) komen ook vaker voor bij sekswerkers met een migratieachtergrond dan zonder migratieachtergrond. Daarentegen toont onderzoek aan dat HPV niet vaker voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond na het controleren op demografische kenmerken en seksueel risicogedrag (3), hoewel mensen met een migratieachtergrond zich wel minder vaak laten vaccineren voor HPV (178). Hepatitis A (57, 75, 91), hepatitis B (46, 56, 74, 98, 124, 179, 181, 184, 208), en hepatitis C infecties (46, 98, 124, 152, 208) komen meer voor bij mensen met een migratieachtergrond dan bij de algehele bevolking, alhoewel de incidentie van hepatitis A infecties sterk gedaald is in het afgelopen decennium en het nu met name bij oudere generaties met een migratieachtergrond voorkomt in Nederland (57). Ook is het belangrijk te benoemen dat deze verhoogde prevalenties van Hepatitis ook voortkomen uit overdragingen van moeder op kind bij de bevalling (Hypatitis B en C) en contact met besmet voedsel of water (Hypatitis A), of via onveilige injecties of bloedtransfusies in de landen van herkomst (Hypatitis B en C).

Met betrekking tot seksueel gezondheidsgedrag, worden er minder vaak condooms (5, 84) en anticonceptiemiddelen (5) gebruikt en komen er vaker ongewenste en tienerzwangerschappen voor bij mensen met een migratieachtergrond (7, 121, 180, 188). Culturele waarden, zoals de mate waarin men wordt gezien als een respectabel persoon, hebben mogelijk invloed op de mate waarin vrouwen met een migratieachtergrond autonomie ervaren als het gaat om keuzes over veilig vrijen, aangezien het aandrigen op condoomgebruik bij hun partner wantrouwen of promiscuïteit kan impliceren (37). Ook blijkt er vaak een gebrek aan kennis te zijn over seksuele gezondheid bij mensen met een migratieachtergrond (209). Late diagnose van hiv (108, 112, 147, 153, 194, 201), evenals hiv virologisch falen (85, 145, 227), minder testen voor hiv (33, 77, 157), ervaringen van hiv-stigma (160, 163) en lagere antiretrovirale therapiegetrouwheid (111, 160, 234) komen vaker voor bij mensen met een migratieachtergrond. Therapiegetrouwheid leek met name lager bij mensen met een migratieachtergrond die met hiv leven, vanwege ervaren

taalbarrières, meer zorgen over de negatieve effecten van medicijnen, meer hiv-stigma ervaringen, meer depressieve klachten en lagere ervaren sociale steun (160, 234).

Seksueel geweld en seksuele uitbuiting komt vaker voor bij mensen met een migratieachtergrond, met name bij asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden (7, 159) en bij vrouwen, zoals genitale mutilaties (62). Ook komt uit onderzoek naar voren dat de condities waaronder sekswerkers die ongedocumenteerd zijn, moeten werken minder veilig zijn dan voor sekswerkers in het algemeen (30).

In Figuur 5 is het conceptuele netwerk voor mensen met een migratieachtergrond weergegeven. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek bij mensen met een migratieachtergrond een rol spelen. Een persoonlijke factor is ontevredenheid over zorg, wat een drempel kan vormen voor het verder zoeken naar zorg. In de omgeving speelt de taal en cultuursensitiviteit van de (informatie over) zorg en ondersteuning een rol. Daarnaast kunnen culturele normen (en de discrepantie tussen normen uit het land van herkomst en Nederland) de seksuele gezondheid en het zoeken naar zorg en ondersteuning beïnvloeden. Verder speelt het taboe rondom seksualiteit volgens de (zorg)professionals een extra grote rol in deze groep, en ervaart deze groep het zorgsysteem als extra complex. Voor asielzoekers en statushouders is het zorgsysteem ook daadwerkelijk extra complex; welke zorg mogelijk is, is namelijk afhankelijk van of iemand een verblijfsvergunning heeft. Wat uitkomsten van een seksuele gezondheidsachterstand betreft, is een specifieke uitkomst voor deze groep (klachten door) vrouwelijke genitale verminking. Daarnaast komen, volgens de (zorg)professionals, negatieve seksuele ervaringen en ongewenste zwangerschappen vaak voor bij mensen met een migratieachtergrond.

Figuur 5: Conceptuele netwerk voor mensen met een migratieachtergrond

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep.

3.2.4. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen die van weinig geld moeten rondkomen

Uit de literatuurstudie blijken er weinig studies te zijn gedaan die zich specifiek richten op seksuele gezondheidsachterstanden van mensen die van weinig geld moeten rondkomen binnen de Nederlandse context. Uit het beperkt aantal studies komt naar voren dat mensen die van weinig geld moeten rondkomen zich minder vaak laten vaccineren op HPV (178) en vaker hepatitis C infecties hebben (70).

In Figuur 6 is het conceptuele netwerk weergegeven voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek bij mensen die van weinig geld moeten rondkomen een rol spelen. Een persoonlijke factor zijn de financiële middelen die de persoon tot beschikking heeft, wat een mogelijke drempel vormt voor de toegang tot zorg. De kosten van zorg spelen ook een extra grote rol bij deze groep. Verder hebben mensen die van weinig geld moeten rondkomen volgens de (zorg)professionals vaker stress, en is seksuele gezondheid bij hen vaak geen prioriteit.

Figuur 6: Conceptuele netwerk voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep.

3.2.5. Seksuele gezondheidsachterstanden bij LHBTQI+ personen

Resultaten laten zien dat transpersonen (78, 34), transvrouwen (119) en MSM vaker leven met hiv (32, 53, 71, 113, 120, 128, 156, 171, 182) en vaker hiv-stigma ervaren (112, 157, 160, 162, 163). Mensen uit de LHBTQI+ gemeenschap laten zich over het algemeen genomen vaker testen voor hiv (33, 103, 118, 236) dan de rest van de bevolking. Ook wordt hiv bij MSM vaker in eerder stadium gediagnosticeerd dan bij heteroseksuele mannen en vrouwen (108, 147). Echter, mensen uit de LHBTQI+ gemeenschap die intersecties hebben met een praktisch opleidingsniveau en/of een migratieachtergrond hebben laten zich minder vaak testen op hiv (11, 157).

Bij MSM worden ook vaker andere soa's geconstateerd (236), met name bij MSM die intersecties hebben met een praktisch opleidingsniveau, sekswerk en/of een migratieachtergrond (71, 79, 171, 124). Als het gaat om specifieke seksueel soa's komt uit de literatuur naar voren dat er meer chlamydia (128, 171), gonorrhoe (128, 156, 171) en syfilis (128, 156, 171) infecties voorkomen bij MSM. Hepatitis B (124, 181) en hepatitis C (124) infecties komen voornamelijk meer voor bij MSM die ook sekswerker zijn en/of een migratieachtergrond hebben. Als het gaat om MSM die ook PrEP gebruiken, blijkt het gebruik van PrEP vooral laag onder MSM jonger dan 25 jaar, geboren in een niet-Westers land, woonachtig in een minder stedelijk gebied en met een praktisch opleidingsniveau (120).

Het condoomgebruik tijdens seks lijkt met name minder bij orale seks van MSM die ook sekswerker zijn (184) en bij transgender personen die op basis van de lichamelijke kenmerken bij de geboorte het mannelijk geslacht werd toegekend én sekswerker zijn (34). Transgender personen en MSM hebben vaker ooit seks gehad onder invloed van drugs (236). Bij MSM blijkt het recreatief druggebruik het afgelopen decennium te zijn gestegen, en hangt recreatief druggebruik ook samen met seks zonder gebruik van condoom en met het hebben van een soa (233). MSM die ook sekswerker zijn en transgender personen lijken ook een hoger risico te lopen op seks onder de invloed van alcohol en druggebruik (16). Dit is ook een risico als het gaat om seksuele gezondheid, omdat alcohol en druggebruik tijdens seks de kans op condoomgebruik tijdens seks kan verminderen (bv., 16, 233). Meer LHBTQI+ personen geven aan een seksuele disfunctie (zoals een erectie- of orgasmeprobleem) te hebben gehad dan cisgender en heteroseksuele personen (236). Ook zijn LHBTQI+ minder tevreden over hun seksleven (236). LHBTQI+ personen zijn verder vaker slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag (236, 237). Transgender

personen en MSM met een verstandelijke beperking zijn daarnaast ook vaker slachtoffer van seksueel geweld en misbruik (217, 167).

In Figuur 7 is het conceptuele netwerk voor LHBTQI+ mensen weergegeven. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek een rol spelen bij LHBTQI+ personen. Het gaat hierbij voornamelijk om stigma vanuit de omgeving, en het zelfstigma bij de persoon zelf, over de seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Aanvullend noemden de (zorg)professionals dat er specifiek risicovolle normen rondom chemseks spelen bij deze groep. Een uitkomst die benadrukt wordt bij deze groep zijn de soa's.

Figuur 7: Conceptuele netwerk voor LHBTQI+ personen

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep.

3.2.6. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen die sekswerk doen

Hoewel hiv even vaak voorkomt bij sekswerkers als bij niet-sekswerkers, testen sekswerkers minder vaak positief op bacteriële soa's (34). Dit geeft mogelijk aan dat sekswerkers meer voorzorgsmaatregelen nemen tijdens seks. Met name sekswerkers die meerdere jaren werkervaring hebben, in vergelijking met sekswerkers die nog geen jaar werkervaring hebben, laten betrokkenheid zien bij seksueel gezondheidsgedrag door zich meer te laten testen op soa's (29). Echter, sekswerkers met een migratieachtergrond laten zich minder vaak testen op hiv (157).

Binnen de groep sekswerkers is de hiv-prevalentie hoger bij sekswerkers die ook drugs gebruiken, sekswerkers met een migratieachtergrond, mannelijke sekswerkers, en/of transgender sekswerkers (voornamelijk personen die op basis van de lichamelijke kenmerken bij de geboorte het mannelijk geslacht werd toegekend), vergeleken met vrouwelijke sekswerkers (34, 78, 71, 32, 183). Bij vrouwelijke sekswerkers komt met name rectale chlamydia en gonorrhoe vaker voor (68, 127, 129), terwijl hepatitis B en syfilis vaker voorkomt bij sekswerkers met een migratieachtergrond (181, 183).

Chemseks blijkt voornamelijk hoog onder mannelijke sekswerkers en transgender sekswerkers, hetgeen ook samenhangt met het positief testen op soa's (16, 28, 71). Uit een andere studie komt naar voren dat mannelijke sekswerkers en transgender sekswerkers ook vaker zonder condoom seks hebben, voor MSM gebeurt dit vooral tijdens orale seks (34, 182, 184). Ook de kennis van seksuele gezondheid is laag bij deze groep en zij ervaren vaker sekswerk-stigma (182,184). Daarnaast werken sekswerkers die ongedocumenteerd zijn vaker in onveilige situaties (30).

In Figuur 8 is het conceptuele netwerk voor mensen die sekswerk doen weergegeven. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek een rol spelen bij mensen die sekswerk doen. Het gaat hierbij voornamelijk om stigma vanuit de omgeving, en het zelfstigma bij de persoon zelf, over het doen van sekswerk. Ook speelt volgens de (zorg)professionals in deze groep afhankelijkheid (van andere personen (bijvoorbeeld in het geval van seksuele uitbuiting)), of drugs of alcohol een rol in de seksuele gezondheidsachterstand. Aansluitend noemden de (zorg)professionals dat er specifiek risicovolle normen rondom chemseks spelen bij deze groep. Soa's en seksuele uitbuiting worden door de (zorg)professionals veel in deze groep gezien.

Figuur 8: Conceptuele netwerk voor mensen die aan sekswerk doen

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep.

3.2.7. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een lichamelijke beperking, of een chronische aandoening of ziekte

Het hebben van een lichamelijke beperking, chronische aandoening of ziekte kan negatieve gevolgen hebben voor de seksuele gezondheid. Zo hebben mensen met een chronische ziekte vaker een seksuele disfunctie in vergelijking met mensen zonder een chronische ziekte (236). Ook mensen gediagnosticeerd met kanker en/of die een behandeling voor kanker hebben doorgemaakt hebben vaak last van seksuele disfunctie, zoals erectieproblemen bij mannen (13, 23, 35, 36, 63, 69, 97, 126, 136, 158, 187, 231). Ook bij mensen met diabetes, multiple sclerose, en mensen die een beroerte hebben doorgemaakt komt seksuele disfunctie voor (175, 177, 186) en specifiek erectieproblemen bij mensen met interstitiële longaandoeningen (43), cardiovasculaire ziekten (173) en hematurie (216). Seksuele disfunctie bij mensen met een chronische aandoening kan ook mogelijk veroorzaakt worden door medicatie die voorgeschreven wordt om de aandoening te behandelen (225, 236). Studies die hebben gekeken naar mensen met amputaties van ledematen geven tegenstrijdige resultaten weer met betrekking tot seksuele disfunctie (8, 66, 67).

Een verhoogde seksuele ontevredenheid komt voor bij mensen met het Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom (een aangeboren aandoening waarbij een meisje of vrouw wordt geboren zonder een volledig ontwikkelde baarmoeder en/of vagina) (60), psoriasis (126), en aangeboren bijnierhyperplasie (verhoogde androgenen hetgeen vaak leidt tot vermannelijking van de geslachtskenmerken, zoals vergroting van de clitoris of overmatige lichaamsbehaaring) (137). Aangeboren bijnierhyperplasie kan ook leiden tot een verminderd zelfvertrouwen en pijn tijdens seks (60). Pijn tijdens seks en verminderd seksueel genot of tevredenheid komt ook bij andere aandoeningen voor, zoals bij multiple sclerose (175), en endometriose (13), prematuur ovarium falen (142), en rectale kanker (63) en beroerten (186).

Voor deze doelgroep is geen conceptueel netwerk opgesteld, omdat de gesproken (zorg)professionals onvoldoende kennis en praktijkervaringen hadden met deze doelgroep.

3.2.8. Seksuele gezondheidsachterstanden bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een lage kennis van seksuele gezondheid (73, 80, 90, 215), gebruiken minder vaak anticonceptie (80, 172) en er komen ook meer ongewenste zwangerschappen voor bij deze groep (172). Seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en geweld komt vaak voor bij de groep mensen met een verstandelijke beperking, als slachtoffer (12, 79, 89, 167, 185, 197) en als dader (12, 73, 193), evenals posttraumatische stress ten gevolge van misbruik (185). Ook wordt er veel alcohol en drugs gebruikt door mensen met een verstandelijke beperking, in het algemeen en tijdens seks (73, 192).

In Figuur 9 is het conceptuele netwerk weergegeven voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek een rol spelen bij mensen met een verstandelijke beperking. Specifieke persoonlijke factoren bij deze groep zijn de moeite met verwerken van informatie, het hebben van een verhoogde kwetsbaarheid (voor bijvoorbeeld seksueel geweld), en afhankelijkheid, voornamelijk van verzorgers of begeleiders. Wegens deze afhankelijkheid is er ook weinig privacy. Door (zorg)professionals wordt gezien dat er vanuit de omgeving een (extra) groot taboe rust op seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking, en dat seksuele gezondheid geen prioriteit heeft in de zorg en ondersteuning, zowel in instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen als daarbuiten. Hiernaast zou in de (informatie over) zorg en ondersteuning te ingewikkelde taal gebruikt worden voor deze groep, waardoor dit voor hen minder toegankelijk is. Belangrijke uitkomsten bij deze groep zijn volgens de (zorg)professionals seksueel geweld meemaken en zelf over de grenzen van een ander gaan.

Figuur 9: Conceptuele netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep.

3.2.9. Seksuele gezondheidsachterstanden bij jongeren in jeugdzorg

Vanuit de literatuurstudie zijn er geen studies naar voren gekomen in de Nederlandse context die specifiek de seksuele gezondheid bij jongeren in jeugdzorg hebben onderzocht.

In Figuur 10 is het conceptuele netwerk weergegeven voor jongeren in jeugdzorg. Naast de persoonlijke en omgevingsfactoren die in het algemeen een rol spelen bij een seksuele gezondheidsachterstand, zijn er volgens de (zorg)professionals ook een aantal factoren die specifiek een rol spelen bij jongeren in jeugdzorg. Belangrijke omgevingsfactoren zijn risicovolle sociale normen en sociale druk, en een onveilige omgeving. Door de onveilige omgeving en negatieve ervaringen met zorg zou er volgens de (zorg)professionals meer wantrouwen zijn naar zorg in deze groep. In residentiële jeugdzorg kan er verder sprake zijn van afhankelijkheid (van begeleiders) en van weinig privacy. Seksueel geweld wordt als een belangrijke uitkomst gezien voor deze groep.

Figuur 10: Conceptuele netwerk voor jongeren in jeugdzorg

Voetnoot: De zwarte tekst in de conceptuele netwerken zijn de algemene factoren en uitkomsten die voor elke doelgroep zouden gelden. De tekst in kleur heeft betrekking op de specifiek omschreven doelgroep, en onderstreepte factoren en uitkomsten komen (extra) vaak voor bij de doelgroep

Tekstbox 2: Samenvatting literatuuronderzoek seksuele gezondheidsachterstanden doelgroepen

- ✓ Grote fysieke afstand tot zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid (GDD-testlocaties en huisarts) kan een risicofactor zijn voor zorgmijding met betrekking tot seksuele gezondheid.
- ✓ Middelengebruik verhoogt het risico op seks zonder condoom.
- ✓ Mensen met een praktische opleiding en mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op soa's, en geven aan minder kennis en vaardigheden te hebben op het gebied van seksuele gezondheid.
- ✓ Bij mensen die praktisch zijn opgeleid en/of een migratieachtergrond hebben komen vaker onvrijwillige seks en ongewenste en tienerzwangerschappen voor.
- ✓ De vaak kwetsbare juridische situatie waarin asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden zich bevinden maakt hen kwetsbaarder voor seksueel geweld, seksuele uitbuiting en blootstelling aan onveilige situaties.
- ✓ LHBTQI+ mensen evenals sekswerkers, laten zich even vaak of soms zelfs vaker testen op soa's vergeleken met de rest van de bevolking.
- ✓ Binnen de groep sekswerkers, zijn het voornamelijk de mannelijke sekswerkers, transgender sekswerkers en/of met een migratieachtergrond die een hoger risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand en een lage kennis hebben van seksuele gezondheid. Ook is het middelengebruik tijdens seks hoog bij deze groepen, hetgeen het risico op seks zonder condoom verhoogt.
- ✓ Mensen met een verstandelijke beperking hebben een lage kennis van seksuele gezondheid, gebruiken minder vaak anticonceptie en er komen ook meer ongewenste zwangerschappen voor bij deze groep.
- ✓ Mensen met een chronische ziekte of gediagnosticeerd met kanker hebben vaak last van seksuele disfunctie en seksuele ontevredenheid.
- ✓ Mensen die intersecties hebben met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksueel misbruik en geweld.

3.3. Vergelijking seksuele gezondheidsachterstand met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen

Om meer inzicht te krijgen in hoe seksuele gezondheidsachterstanden overlappen (of verschillen) met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen is literatuuronderzoek uitgevoerd en is het perspectief van (zorg)professionals over dit onderwerp bevestigd.

3.3.1. Literatuuronderzoek: Vergelijking seksuele gezondheidsachterstand met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen

Internationale literatuur laat zien dat er verschillen zijn in mentale, fysieke en algemene gezondheid tussen mensen met een praktische en theoretische opleiding, tussen mensen met een laag en hoog inkomen, en tussen mensen met en zonder migratieachtergrond (bv., Dougall et al., 2024; Lazzorino et al., 2023; Metlock et al., 2024; Montalmant et al., 2024; Reiss, 2013; Srithumsuk et al., 2024). Vanuit het literatuuronderzoek binnen de Nederlandse context komt naar voren dat bij verschillende doelgroepen naast een seksuele gezondheidsachterstand, ook achterstanden op andere gezondheidsdomeinen spelen. Bij asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden komt vaker een posttraumatische stressstoornis, depressieve symptomen en/of andere mentale problemen voor (7, 61, 62). Daarnaast hebben LHBTQI+ personen een hoger risico op het hebben van suïcidale gedachten (150), hoewel transgenderzorg juist bijdraagt aan het psychologisch welzijn van transgender personen (35). Naast een verminderde seksuele gezondheid ervaren mensen met chronische aandoeningen een lage algemene, fysieke en mentale gezondheid. Zij ervaren bijvoorbeeld een lagere fysieke gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (13, 186), lagere mentale gezondheid (18, 142, 186), meer depressieve en angst symptomen (13, 142, 218), meer suïcidale gedachten (176), en laten meer gezondheidsbedreigende gedragingen zien (zoals het drinken van alcohol of druggebruik) (176).

3.3.2. (Zorg)professionals: Vergelijking seksuele gezondheidsachterstand met achterstanden op andere gezondheidsdomeinen

In groepsgesprekken en interviews hebben (zorg)professionals gereflecteerd op de vraag in hoeverre er overeenkomsten of verschillen zijn tussen seksuele gezondheidsachterstanden en achterstanden op andere gezondheidsdomeinen. Een aantal (zorg)professionals gaf aan

geen zicht te hebben op de algemene, fysieke of mentale gezondheid van hun patiënten/cliënten waarmee zij werken; zij richten zich in hun werk enkel op de seksuele gezondheid. Een reden die hiervoor gegeven werd zijn de vaak eenmalige, korte consulten of contactmomenten die zij hebben met de mensen waarmee zij werken. Dit was bijvoorbeeld het geval voor een aantal zorgprofessionals die bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD de soa-test-consulten uitvoeren.

Andere (zorg)professionals gaven aan dat hun ervaring was dat mensen uit groepen in kwetsbare posities vaak op verschillende (meerdere) gezondheidsdomeinen een achterstand hebben. Naast problemen met de seksuele gezondheid spelen er dan ook problemen met de lichamelijke en/of mentale gezondheid. De (zorg)professionals zagen zelf dat de mensen die bij hen komen voor zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid, daarnaast vooral ook mentale problemen ervaren, zoals stress, angst of eenzaamheid. Een seksuele gezondheidsachterstand kan soms ook een symptoom zijn van andere problemen die spelen. Een huisarts legde dit als volgt uit:

"Soms uit zich iets in een seksuologisch probleem. Dan zit er iets anders onder, bijvoorbeeld dat iemand slecht gehecht is, trauma's heeft, of pestgedrag heeft meegemaakt in de jeugd. Dan verwijst ik diegene vaak door naar een psycholoog, omdat ik denk: daar moet iets breder gekeken worden." (huisarts, Zuid-Limburg)

De achterstanden op verschillende gezondheidsdomeinen kunnen elkaar volgens de (zorg)professionals ook beïnvloeden en (negatief) versterken. Een voorbeeld hiervan werd gegeven door een arts-seksuoloog in een ziekenhuis:

"De mensen die ik zie voor problemen met seksuele gezondheid hebben vaak ook een minder goede algemene gezondheid. Dat is lastig, want dat beïnvloedt elkaar ook. Ik zie bijvoorbeeld mannen die door te roken vernauwde bloedvaten krijgen en hierdoor een erectiestoornis krijgen. Stoppen met roken zou een positief effect hebben op de seksuele gezondheid, maar sommige mensen leven in omstandigheden waarin stoppen met roken moeilijk is, met veel stress en weinig sociale steun." (arts-seksuoloog bij ziekenhuis, Randstad)

Seksuele gezondheidsachterstanden en achterstanden op andere gezondheidsdomeinen komen volgens de (zorg)professionals dus vaak samen voor. Daarnaast hebben de achterstanden volgens hen ook vaak dezelfde achterliggende oorzaken, zoals armoede, stress of onvoldoende gezondheidsvaardigheden. De (zorg)professionals hebben echter niet altijd zicht op de volledige gezondheid en de achterliggende oorzaken van achterstanden bij hun patiënt/cliënt, en/of de tijd om hiernaar te vragen tijdens consulten.

3.4. Bereiken van doelgroepen

Om meer inzicht te krijgen in welke groepen op dit moment onvoldoende bereikt worden met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid, is literatuuronderzoek uitgevoerd en is het perspectief van (zorg)professionals over dit onderwerp bevestigd.

3.4.1. Literatuurstudie: Bereiken van doelgroepen

Vanuit de literatuurstudie is voor verschillende doelgroepen gevonden dat zij onvoldoende bereikt worden met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid, inclusief een aantal redenen of verklaringen hiervoor. Zo wordt een lager percentage mensen met een praktisch opleidingsniveau gezien door zorgprofessionals werkzaam bij seksuele gezondheidscentra (GGD-testlocaties) dan het percentage met een praktische opleiding in de gehele Nederlandse bevolking (24), en nemen mensen met een praktisch opleidingsniveau minder deel aan chlamydia-screening (104), hetgeen kan duiden op een slechtere toegang tot seksuele gezondheidszorg of zorgmijding. Ook mensen met een migratieachtergrond ervaren vaak problemen bij de toegang tot (seksuele) gezondheidszorg (86, 104, 174, 180, 209), waaronder toegang tot hiv zorg (108, 112, 147, 153, 194, 201). De vaak kwetsbare juridische situatie waarin asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden zich bevinden verhoogt de drempel tot toegang tot zorg en ondersteuning. Een andere doelgroep die minder vaak wordt gezien door seksuele gezondheidsprofessionals is de groep mensen die van weinig geld moeten rondkomen (49). Een specifiek voorbeeld van de verminderde toegang tot zorg van deze groep is dat het sterftecijfer van mensen die van weinig geld moeten rondkomen én hepatitis C hebben hoger is doordat deze mensen vaak niet direct-werkende antivirale middelen kunnen betalen en dus vaker uitvallen bij hepatitis C zorg (135). In de groep LHBTQI+ personen lijken voornamelijk transgender personen en MSM én sekswerker zijn barrières te ervaren als het gaat om toegang tot seksuele gezondheidszorg (82, 86, 114, 182). Gebrek aan vertrouwen ten opzichte van zorgverleners, ervaren sekswerk-stigma, en geen toegang krijgen tot specialistische zorg zoals hormoonbehandelingen worden onder andere genoemd als barrières (182, 86). Als laatste ervaren mensen met een verstandelijke beperking een lage autonomie over hun eigen seksuele gezondheidskeuzes (80, 166).

Samenvattend komt uit de literatuurstudie naar voren dat voornamelijk mensen met een praktische scholing, een migratieachtergrond (incl. asielzoekers en vluchtelingen), transgenderpersonen, MSM én die ook sekswerker zijn en mensen die van weinig geld

moeten rondkomen minder goede toegang hebben tot seksuele gezondheidszorg ofwel minder worden gezien door seksuele gezondheidsprofessionals.

3.4.2. (Zorg)professionals: Bereiken van doelgroepen

In een vragenlijst, groepsgesprekken en interviews hebben (zorg)professionals ook hun perspectieven gedeeld met betrekking tot welke groepen volgens hen onvoldoende bereikt worden met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid.

(Zorg)professionals gaven in de vragenlijst aan welke groepen zij zelf het minst bereiken, maar welke zij wel zouden willen of moeten bereiken. De vaakst genoemde 'gemiste' groepen waren: sekswerkers (door 34.8% van de deelnemers genoemd), jongeren in residentiële jeugdzorg (door 28.3% genoemd), vluchtelingen (door 26.1% genoemd), mensen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (beide door 23.9% genoemd). In groepsgesprekken en interviews met (zorg)professionals werden dezelfde groepen vaak genoemd, en hiernaast ook nog de volgende groepen: mensen met een praktisch opleidingsniveau en mensen met een migratieachtergrond. De groepen die volgens de (zorg)professionals onvoldoende bereikt worden met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid overlappen dus grotendeels met de groepen die volgens hen een risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand. Enkel de groepen LHBTQI+ mensen, mensen die van weinig geld moeten rondkomen, en mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening of ziekte werden weinig genoemd als groepen die onvoldoende bereikt worden. Het is echter de vraag in hoeverre (zorg)professionals op de hoogte zijn van welke groepen zij wel of niet voldoende bereiken. Een aantal van de gesproken (zorg)professionals betwijfelden dit zelf ook.

"Hoe duidelijk is het voor de zorgprofessional dat iemand in armoede leeft? Meestal heb je maar één moment contact met iemand, en dan is het niet gelijk duidelijk of iemand in armoede leeft. Mensen kunnen dat ook heel goed verbergen." (projectmedewerker bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

Daarnaast is het de vraag of het altijd een probleem is dat (zorg)professionals sommige groepen niet of weinig bereiken. Met name voor sommige specifieke doelgroepen, zoals jongeren in residentiële jeugdzorg of mensen met een (licht) verstandelijke beperking, gaven (zorg)professionals aan dat deze groepen mogelijk al beter door andere (zorg)professionals bereikt worden, zoals intramurale specialisten.

Verder stelden de (zorg)professionals dat een aantal groepen, zoals mensen met een chronische aandoening of ziekte, in het algemeen wel voldoende gezien worden in zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld door (huis)artsen of praktijkondersteuners, maar dat daarbij vaak onvoldoende aandacht is voor hun seksuele gezondheid.

"Mensen met een chronische aandoening of ziekte worden veel gezien door professionals, alleen het thema seksuele gezondheid staat echt op plaats 10. Eerst gaat het over hoe zit je er fysiek bij, medicatie, bijwerkingen, andere ongemakken, pijn. Het onderwerp seksualiteit, of de gevolgen van een behandeling voor seksuele gezondheid, dat wordt echt niet altijd vanzelfsprekend besproken door een arts." (hulpverlener gehandicaptenzorg)

Het bepalen van welke groepen op dit moment onvoldoende bereikt worden met zorg en ondersteuning op het gebied van seksuele gezondheid is dus een lastige kwestie voor (zorg)professionals. Voor een aantal groepen, voornamelijk mensen met een praktisch opleidingsniveau en mensen met een migratieachtergrond, waren de meeste (zorg)professionals het erover eens dat zij onvoldoende bereikt worden, maar voor andere groepen werd betwijfeld in hoeverre (zorg)professionals zicht hebben op of deze groepen bereikt worden.

4. Behoeften zorg en ondersteuning

Onderzoeksvraag die centraal staat in dit hoofdstuk:

- Waar ligt de zorgverlenings-, voorlichtings- of andersoortige behoefte van deze groepen?

De behoeften van de groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand wat betreft zorgverlening, voorlichting, of andersoortige behoeften rondom seksuele gezondheid, zijn uitgevraagd bij (zorg)professionals, en bij personen uit de doelgroepen zelf.

4.1. (Zorg)professionals: Behoeften zorg en ondersteuning

De (zorg)professionals vertelden in de groepsgesprekken en interviews vanuit hun perspectief over de behoeften van de verschillende groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand. Zij stelden allereerst dat volgens hen voor sommige groepen, zoals mensen die van weinig geld moeten rondkomen, seksuele gezondheid en zorg en ondersteuning hiervoor geen prioriteit heeft. De mensen in deze groepen hebben veel andere zorgen of problemen die prioriteit hebben, zoals financiële problemen of problemen met de fysieke of mentale gezondheid. Als gevolg hiervan zullen deze groepen niet snel zelf de behoefte uitspreken zorg of ondersteuning te willen voor kwesties rondom seksuele gezondheid, terwijl zij mogelijk wel een seksuele gezondheidsachterstand hebben. De (zorg)professionals hebben verschillende ideeën over wat (zorg)professionals in deze situatie kunnen doen. Een aantal van hen stelde dat er in de zorg en ondersteuning voor deze mensen gewerkt moet worden vanuit wat op dat moment prioriteit heeft voor de persoon; daar waar de grootste hulpvraag ligt. In één van de groepsgesprekken werd dit toegelicht, met als kanttekening dat seksuele problematiek soms ook juist als 'ingang' gebruikt kan worden om de andere problematiek ook aan te pakken:

"Voor mensen waar sprake is van complexe meervoudige problematiek is het voor alle zorg zaak dat je eerst de basiszaken op orde brengt. Dak boven je hoofd, uitkering, voordat je naar verschillende problematieken gaat zoals seksuele problematiek." (projectmedewerker bij de GGD, Zuid-Limburg)

"Soms kan het seksueel probleem ook een hefboom zijn. Dat je dat toch eerst aanpakt, voordat je aan andere problemen begint." (arts-seksuoloog bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Zuid-Limburg)

Een andere kijk van (zorg)professionals hierop is dat men niet moet wachten tot mensen met een hulpvraag komen over seksuele gezondheid, maar dat (zorg)professionals initiatief moeten nemen in het aanbieden van zorg en ondersteuning.

Er zijn ook groepen die wel behoeften uitspreken voor zorg en ondersteuning. Vanuit de ervaring van de (zorg)professionals is er voornamelijk behoefte aan meer laagdrempelige, betaalbare (of gratis) en passende zorg en ondersteuning (zoals passend bij de culturele achtergrond en waarden van personen met een migratieachtergrond). Ook is er behoefte aan duidelijkere informatie over waar men zorg en ondersteuning kan krijgen, en wat de eventuele kosten hiervan zijn. Als laatste zijn er volgens de (zorg)professionals verschillende behoeften voor waar en door wie de zorg en ondersteuning gegeven wordt. Zij gaven aan dat praktisch opgeleide mensen of mensen met een migratieachtergrond, vanwege een verminderd vertrouwen in overheidsinstanties, bij voorkeur meestal niet naar de GGD willen voor (seksuele) zorg. Andere groepen zouden weer niet naar de huisarts willen voor zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid, en juist liever naar de GGD of een andere instantie of (zorg)professional. In een groepsgesprek werd dit toegelicht:

"Het verschilt heel erg met wie mensen willen praten over seksuele gezondheid. We krijgen bij de GGD zoveel mensen die zeggen dat ze het hier echt niet met een huisarts over willen hebben, en blij zijn dat ze bij de GGD terecht kunnen. Of dat ze naar een psycholoog gaan waar je zonder verwijfsbrief van de huisarts een afspraak kan maken. Of eerst online informatie of advies opzoeken." (arts-seksuoloog bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

"Het systeem is ook dat je bij je huisartsenpraktijk elke keer dat je gaat een andere huisarts spreekt, en dan bouw je geen relatie op. En heel veel mensen vinden het toch moeilijk om over dit onderwerp te praten, dan is dat ook moeilijk om dat met diegene, die "stranger", waar je dan bij zit, om het over een intiem onderwerp te hebben." (projectmedewerker bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

Er zijn dus niet altijd specifieke of duidelijk aan te wijzen behoeften voor zorg en ondersteuning bij de groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand, maar de (zorg)professionals gaven aan hier wel de noodzaak van te zien voor alle verschillende aspecten van seksuele gezondheid: van in gesprek gaan of informatie aanbieden over consent, anticonceptie, en een positieve beleving van seksualiteit, tot het testen en behandelen van soa's en seksuele problemen zoals vaginisme of erectiestoornissen.

4.2. Doelgroepen: Behoeften zorg en ondersteuning

In interviews met personen uit de doelgroepen werden hun behoeften wat betreft zorgverlening, voorlichting, of andersoortige behoeften rondom seksuele gezondheid besproken. Over het algemeen kwamen er soortgelijke resultaten naar voren als het gaat om behoeften met betrekking tot zorg en ondersteuning bij de verschillende doelgroepen. Resultaten worden om deze reden niet per doelgroep besproken.

De meerderheid van de geïnterviewde personen gaf aan behoefte te hebben aan informatie, zorg en/of ondersteuning, en dit voor uiteenlopende thema's binnen seksuele gezondheid. Een aantal thema's speelde in veel verschillende doelgroepen, zoals soa's, anticonceptie en seksueel geweld. Andere thema's speelden voornamelijk in bepaalde specifieke doelgroepen, zoals hormoonzorg en verminderd seksueel verlangen door medicijnen die testosteron onderdrukken bij transgender personen, PrEP bij MSM en bij transgender personen, en (klachten door) vrouwelijke genitale verminking (VGV) bij vrouwen met een migratieachtergrond.

Een aantal personen gaf aan helemaal geen behoefte te hebben aan zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid. Redenen die zij hiervoor gaven waren dat ze ofwel niet seksueel actief waren (nog nooit of al een langere periode niet), ofwel geen klachten of problemen met betrekking tot hun seksuele gezondheid ervoeren. Aansluitend bij wat (zorg)professionals aangaven, had seksuele gezondheid voor een aantal personen geen prioriteit. Dit was voornamelijk het geval bij mensen die van weinig geld moeten rondkomen, waarbij de aandacht vooral uitging naar financiële zorgen. Maar ook voor een aantal personen uit andere groepen had seksuele gezondheid geen prioriteit. Zij hadden veel andere zorgen of problemen waar hun aandacht naar uitging, voornamelijk mentale problemen (zoals depressieve en angstklachten) en voor een aantal personen ook chronische aandoeningen (zoals chronische pijn).

Bij vragen of problemen met betrekking tot seksuele gezondheid is de eerste stap die de meerderheid van de geïnterviewde personen neemt het opzoeken van informatie op het internet. Redenen die zij hiervoor gaven waren dat het snel en makkelijk is om op deze manier informatie te vinden, en een aantal gaven aan de anonimiteit van het internet prettig te vinden. Personen uit alle doelgroepen zoeken informatie op het internet over seksuele gezondheid, maar zij doen dit wel op verschillende manieren. Zo zoeken veel mensen met een migratieachtergrond informatie op in hun moedertaal, of bezoeken websites uit het land van herkomst. Ook lijkt er een verschil te zijn in waar mensen van

verschillende leeftijden online hun informatie zoeken: waar volwassenen vooral op zoek gaan naar (in hun ervaring) betrouwbare websites, gaan jongeren meer op zoek of komen informatie tegen op sociale media zoals TikTok. Een aantal praktisch opgeleide jongeren noemde bijvoorbeeld het TikTok-account “pubervragen”, waar een vrouw die opgeleid is als verpleegkundige vragen van jongeren over seksuele gezondheid beantwoordt. Een groot aantal geïnterviewde personen gaf echter ook aan niet altijd te weten welke informatie op het internet betrouwbaar is, en niet altijd de informatie te vinden waar ze naar op zoek zijn. Een praktisch opgeleide jongere gaf aan:

“Ik vind dat je het internet niet altijd kan vertrouwen. Ik bedoel, als je soms iets opzoekt, en je zou dat advies volgen, dan ben je morgen zwanger. Dan moet je het al echt op een betrouwbare site zoeken, maar het is ook vaak lastig te zoeken.” (praktisch opgeleide jongere)

Wanneer jongeren niet de gewenste informatie online kunnen vinden, stellen ze hun vragen over seksuele gezondheid vaak aan vrienden of hun ouders. De jongeren in (residentiële) jeugdzorg gaven bijna allemaal aan hulp te vragen aan hun begeleiders bij vragen over seksuele gezondheid. Hiernaast gaf een groot aantal praktisch opgeleide jongeren aan meer seksuele voorlichting op school te willen krijgen. Zij stelden dat de seksuele voorlichting die zij krijgen voornamelijk over lichamelijke en biologische thema’s gaat en focust op risico’s, maar gaven aan behoefte te hebben aan meer voorlichting met een meer positieve insteek, over seks en relaties en het aangeven van grenzen en wensen. Ook gaven een aantal van hen aan behoefte te hebben aan op vroegere leeftijd seksuele voorlichting te krijgen. Twee praktisch opgeleide jongeren deelden hun ervaringen en behoeften met betrekking tot seksuele voorlichting op school:

“Dit jaar hebben we bij biologie één paragraaf over anticonceptiemiddelen gehad, en dat was het. We hebben nooit echt een specifieke les over seks gehad, maar dat zou ik wel willen. Maar je komt er sneller achter door TikTok, daar haal ik meer informatie vandaan.” (praktisch opgeleide jongere)

“Ik denk dat vmbo-leerlingen minder vaak veilig seks hebben omdat ze wat minder lang op school zitten. Ik ben na vier jaar al klaar. En misschien hebben ze er dan niet veel les over gekregen omdat het pas vaak in de latere schooljaren komt. En dan heb je misschien niet goed opgelet of zo. Dan weten ze niet fatsoenlijk hoe je het veilig moet doen. Ik denk dat het daarom wel belangrijk is dat je het al doet vanaf groep acht, of in de eerste klas. Want ik weet dat er mensen heel vroeg beginnen met seks. Dat er dan al gezegd moet worden hoe je het veilig

moet doen, zodat er geen problemen komen later, dat ze ziek worden of zwanger raken terwijl ze dat zelf niet willen. Ik heb soms ook het gevoel dat mensen zeggen: seks is slecht, je moet echt wachten. Maar tieners, als je dat zegt, gaan het juist nog eerder doen. Want ik merkte bij mezelf een tijdje geleden: als iemand zei 'doe dat niet,' dan ging ik het juist doen. Dus als er nou niet wordt gezegd 'doe het niet,' maar als je het doet, doe het dan op deze manier, veilig.”
(praktisch opgeleide jongere, LHBTQI+)

De praktisch opgeleide jongeren gaven aan zelf niet snel op zoek te gaan naar zorg of ondersteuning van (zorg)professionals. De meeste personen uit de andere doelgroepen hadden wel al eens (of meerdere keren) bij een (zorg)professional zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid gevraagd en/of gekregen, of gaven aan hier behoefte aan te hebben. De meeste mensen gaven aan naar de huisarts of de GGD te (willen) gaan voor zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid.

Ongeveer de helft van de mensen gaf aan voorkeur te hebben voor zorg en ondersteuning krijgen voor alle gezondheidsdomeinen (seksuele gezondheid, maar ook fysieke en/of mentale gezondheid) door één (zorg)professional, zoals de huisarts, of in ieder geval door (zorg)professionals op één locatie, zoals een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum. De meest genoemde redenen hiervoor waren dat dit gemakkelijk en laagdrempelig is, en dat het prettig is om naar een (zorg)professional te gaan die je kent en vertrouwt.

De andere helft gaf aan juist liever naar een aparte plek te gaan voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid, waarbij voornamelijk de GGD genoemd werd, maar ook seksuologen, gynaecologen, verpleegkundig consulenten hiv, de Amsterdam Transkliniek (samenwerking tussen GGD Amsterdam en Trans United Europe, voor transgender personen die niet in reguliere zorg terecht komen) en het Amsterdam Center for Sex Workers (samenwerking tussen GGD Amsterdam en HVO-Querido, voor mensen die sekswerk doen). Deze mensen hadden verschillende redenen voor hun voorkeur voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid op een aparte plek. Sommigen vinden het fijn om over seksuele gezondheid te spreken met een (zorg)professional die ze niet kennen, soms ook omdat ze zich ongemakkelijk voelen bij het idee dit thema te bespreken met de huisarts. Anderen zoeken een (zorg)professional die veel tijd en aandacht voor ze heeft, iets wat ze bij de (huis)arts niet vinden. Twee personen legden dit uit:

“Ik heb wel een huisarts, maar daar ben ik al jaren niet meer geweest. Ik kom alleen hier [Amsterdam Center for Sex Workers]. Bij de huisartsenpraktijk heb je steeds een andere huisarts, en ze kennen mij niet. Dat verschilt heel erg met hier waar iedereen je kent, waar je

een geschiedenis mee hebt opgebouwd. Ik weet ook dat mensen hier jou ook willen beschermen of er gewoon voor jou zijn. En bij huisartsen die je nog nooit eerder hebt gezien, ben je een nummertje.” (persoon die sekswerk doet)

“Ik zou het prettig vinden om doorverwezen te worden naar iemand die gespecialiseerd is in seksuele gezondheid. Ik denk dat het meer intieme aandacht nodig heeft in een gesprek, dat het expliciet over seksuele gezondheid gaat. Iemand in het ziekenhuis zei ooit tegen mij “Misschien moet je naar een seksuoloog”. Maar ik weet het niet, ik moet ook best vaak naar de gynaecoloog en ik zou het prettig vinden als het daar ter sprake komt. Niet gelijk, maar omdat die toch met je lichaam bezig is, dat je het daar ook over kunt hebben. Maar ik snap ook wel dat ze veel patiënten hebben. Dat geven ze ook aan, want ze hebben een x aantal minuten. En als je over dit thema praat, moet er wel meer aandacht zijn, dus je hebt meer tijd nodig. Ik zou er gewoon graag over praten met iemand.” (persoon met een migratieachtergrond die van weinig geld moet rondkomen en een chronische aandoening heeft)

Andere personen gaan liever naar een aparte plek voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid omdat ze het idee hebben dat hun huisarts niet genoeg kennis heeft over seksuele gezondheid om hen goed te kunnen helpen, of omdat ze negatieve ervaringen hebben met de huisarts. Dit was voornamelijk het geval bij transgender personen en personen met hiv. Twee transgender personen met hiv vertelden over hun ervaringen:

“Mijn hiv-verpleegkundige helpt mij goed. Als ik bijvoorbeeld met haar praat over problemen met mijn seksleven, dan is ze super responsief en respectvol, en denkt mee over oplossingen. Ik heb mijn huisarts wel eens verteld over mijn seksuele problemen, maar toen moest ze lachen. Ik ga daar nu niet meer met haar over praten. Ik wil naar de veiligste plek gaan waar ik niet aangevallen wordt, en waar het niet ouderwets en heteronormatief is. Want ik voel me direct ziek als iemand mijn seksuele gezondheid niet serieus neemt, ik voel dat stigma echt.” (transgender persoon met hiv en een migratieachtergrond)

“Als het over mijn seksleven gaat, contacteer ik direct de Transkliniek. Ik contacteer de GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers) helemaal niet, want ik weet dat ik geen respectvolle, responsieve reactie van de zorgverleners krijg.” (transgender persoon met hiv en asielzoeker)

Een klein aantal geïnterviewde personen gaf aan wel behoefte te hebben aan zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid, maar zelf geen actie te ondernemen om dit te krijgen. Zij zochten geen informatie op op het internet, spraken er met niemand in hun omgeving over, en zochten ook geen hulp bij (zorg)professionals.

5. Aansluiting zorg en ondersteuning

Onderzoeksvragen die centraal staan in dit hoofdstuk:

- In hoeverre sluiten bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven voldoende aan bij de behoeften van groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand en in hoeverre zijn deze initiatieven voldoende cultuursensitief?
- Hoe en door wie (welke instantie of overheidslaag) kunnen mensen met een risico op een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid beter bereikt worden?
- In hoeverre is het mogelijk om voor het voorkomen van een gezondheidsachterstand in seksuele gezondheid aan te sluiten bij al bestaande inzet op het verminderen van gezondheidsachterstanden?
- In hoeverre is het mogelijk om bestaande interventies op het gebied van tegengaan van gezondheidsachterstanden op andere terreinen, toe te passen – eventueel met herontwikkeling – voor het bevorderen van seksuele gezondheid?

5.1. Aansluiting zorg en ondersteuning bij behoeften doelgroepen

Bij de (zorg)professionals en personen uit de doelgroepen is onderzocht in hoeverre bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven aansluiten bij de behoeften van groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand. Daarbij aansluitend is nagegaan in hoeverre deze initiatieven voldoende cultuursensitief zijn, en dus rekening houden met de culturele achtergrond en waarden van de patiënt of cliënt, en daarop afgestemde zorg of ondersteuning bieden. Over het algemeen kwamen er soortgelijke resultaten naar voren bij de verschillende doelgroepen als het gaat om aansluiting van zorg en ondersteuning bij hun behoeften. Resultaten worden om deze reden niet per doelgroep besproken.

5.1.1. (Zorg)professionals: Aansluiting zorg en ondersteuning bij behoeften doelgroepen

De (zorg)professionals deelden in de groepsgesprekken en interviews hun perspectief op de aansluiting van zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid bij de behoeften van de doelgroepen. De grote meerderheid stelde dat de aansluiting onvoldoende is; veel groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand worden naar hun ervaring immers onvoldoende bereikt in zorg en ondersteuning, en als ze wel bereikt worden, wordt de zorg en ondersteuning soms als niet passend of negatief ervaren.

Ten eerste spelen er volgens de (zorg)professionals een aantal praktische problemen als het gaat om de toegang tot bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven voor de doelgroepen. Zo is er volgens hen onvoldoende duidelijke informatie beschikbaar over waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning met betrekking tot seksuele gezondheid. Wanneer mensen wel vinden waar ze hulp zouden kunnen krijgen, is het soms ingewikkeld om een afspraak te maken. Zo is het bij een aantal GGD'en enkel mogelijk om via een online formulier een afspraak te maken (en niet ook telefonisch of tijdens een inloopspreekuur), wat bijvoorbeeld niet toegankelijk is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Een andere drempel voor het zoeken van hulp voor seksuele gezondheid is volgens de (zorg)professionals dat er kosten verbonden zijn aan sommige vormen van zorg en ondersteuning. In de huidige situatie wordt zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid namelijk in veel gevallen niet vergoed door de zorgverzekering. Voorbeelden zijn kosten van een soa-test of PrEP-zorg bij de huisarts, kosten voor anticonceptie, of consulten bij een seksuoloog of consulent seksuele gezondheid. Verder is volgens een aantal (zorg)professionals de fysieke afstand tot locaties voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid te groot. Een arts-seksuoloog legde uit hoe dit de drempel om hulp te zoeken vergroot:

"Het is soms best lastig voor mensen die weinig geld hebben en niet dichtbij de GGD locatie wonen. Die moeten dan met de bus of taxi komen, dat kost allemaal geld. Daardoor komen ze minder snel. Of ze proberen wel te komen, maar komen dan twee uur te laat. Dan willen ze wel naar de afspraak komen, maar dan lukt het niet om op tijd te komen." (arts-seksuoloog bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

Met de verschillende behoeften die er zijn voor waar en door wie zorg en ondersteuning geleverd wordt, zou het goed zijn als diverse professionals het gesprek aan zouden kunnen gaan over seksuele gezondheid; zowel professionals in de zorg als in het sociaal domein.

Veel professionals bespreken seksuele gezondheid echter niet of onvoldoende, door tijdgebrek of een focus op andere problematiek (zie hoofdstuk 4). De (zorg)professionals benadrukken dat vooral de huisarts vaker seksuele gezondheid zou moeten bespreken, omdat dit de plek is waar mensen vaak als eerste komen voor zorg. Door de werkdruk in de zorg wordt echter ervaren dat er te weinig tijd is om seksuele gezondheid goed te kunnen bespreken, en dan vooral met mensen uit groepen die een risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand:

"De tijdsinvestering is groter in deze groepen. Het is bijvoorbeeld een ander gesprek om het met iemand met een licht verstandelijke beperking over een kindwens te hebben, dan met iemand die geen verstandelijke beperking heeft. En die tijd is er niet." (arts-seksuoloog bij ziekenhuis, Randstad)

Naast onvoldoende tijd, hebben (zorg)professionals vaak ook onvoldoende kennis en vaardigheden voor het bespreken van seksualiteit:

"Het onderwerp seks blijft voor veel zorgverleners een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Binnen de seksuele gezondheidszorg gaat dat goed, maar in de algemene zorg bestaat er toch verlegenheid, maar soms ook aannames dat het geen onderwerp is wat ze bespreken [moeten/hoeven]. Aannames zoals dat mensen met een licht verstandelijke beperking geen seks zouden moeten hebben, of dat mensen die ouder zijn en cholesterol-verlagers gebruiken geen seks meer zouden hebben, en het dus niet hoeven bespreken. En veel zorgverleners hebben ook niet genoeg kennis. Ik denk dat heel veel artsen nog denken dat de clitoris alleen een knopje is. En als je als arts of verpleegkundige de anatomie van de clitoris al niet kent, hoe ga je het daar dan over hebben met je patiënten." (arts-seksuoloog bij de GGD, Randstad)

De (zorg)professionals die zelf geen zorg of ondersteuning bieden voor seksuele gezondheid, zijn soms ook niet goed op de hoogte van waar ze mensen naar kunnen doorverwijzen. Anderen verwijzen wel door naar een andere professional of partij die zorg of ondersteuning kan bieden, maar voor sommige groepen kan doorverwezen worden echter ingewikkeld zijn en een drempel creëren voor verdere zorg. Een hulpverlener in de zorg voor asielzoekers en statushouders stelde: "Hoe meer stappen er zijn in het proces van zorg krijgen, hoe groter de kans dat iemand struikelt." Een voorbeeld hiervan werd gegeven door een verpleegkundige:

"Je kunt niet naar de huisarts gaan voor een gratis soa-test, dan moet je naar de GGD, en dan moet je bij de GGD weer je verhaal op tafel leggen. En voor bijvoorbeeld laaggeletterden is die stap groot, diegene moet eerst vinden wat en waar de GGD is. Dat is een valkuil van de versnippering van de zorg" (verpleegkundige bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Zuid-Limburg)

Voor sommige vormen van zorg en ondersteuning merken de (zorg)professionals dat er meer vraag naar is dan zij kunnen bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de soa-testen bij de GGD, en consulten bij arts-seksuologen in het ziekenhuis. Hierdoor kunnen mensen vaak geen afspraak krijgen of ontstaan er lange wachtlijsten. Dit heeft ook invloed op de hulpvragen van mensen doordat problematiek soms verergerd, legde een seksuoloog uit:

"Ik merk dat de wachttijden in de seksuologie wat doen met de cliënten die zich bij mij melden. De problematiek is verergerd, ze hebben meer seksuologische, psychische en lichamelijke klachten. Ik merk dat de hulpvragen complexer worden." (seksuoloog met een eigen praktijk, Zuid-Limburg)

Dat er meer vraag dan aanbod is, ligt volgens de (zorg)professionals aan verschillende zaken. Bij verschillende GGD'en groeit bijvoorbeeld de financiering onvoldoende mee met de kosten van (test)materiaal en de populatie in de gemeenten. Ook wordt ervaren dat sommige groepen, zoals mensen met een hoge sociaaleconomische positie, beter weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot zorg of ondersteuning bij de GGD, waardoor er minder ruimte voor anderen ontstaat en seksuele gezondheidsverschillen in stand blijven of zelfs toenemen. Voor sommige van de groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand werken er momenteel ook te weinig professionals die zich richten op de seksuele gezondheid van die specifieke groep. Zo werd door een hulpverlener gehandicaptenzorg verteld dat een collega "in haar eentje consultant seksuele gezondheid is voor vier locaties, waar per locatie 1000 mensen met een verstandelijke beperking wonen".

Als het gaat om cultuursensitiviteit van de bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven, is er volgens de (zorg)professionals ook nog veel verbetering nodig. De meeste initiatieven zijn volgens hen onvoldoende afgestemd op de culturele achtergrond en waarden van de patiënt of cliënt. Veel van bovengenoemde knelpunten in de zorg en ondersteuning gelden volgens de (zorg)professionals nog in grotere mate voor mensen met een migratieachtergrond. Zij stellen dat voor mensen met een migratieachtergrond het Nederlandse zorgsysteem extra complex is. Volgens de (zorg)professionals is er onvoldoende duidelijke informatie in verschillende talen beschikbaar over waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid. Vooral voor nieuwkomers zou het ingewikkeld zijn om te vinden waar je zorg en ondersteuning kunt krijgen, ook omdat wat qua hulpverlening mogelijk is afhankelijk is van of iemand een statushouder is of niet. De manier van informatie aanbieden is vaak ook niet afgestemd op

de groep mensen met een migratieachtergrond. Een voorbeeld werd gegeven over asielzoekers:

"Ik hoor vaak van personen die leven in een asielzoekerscentrum dat het niet uitmaakt hoeveel flyers en teksten er neergelegd worden; zij gaan die toch niet lezen. Dan kan je wel folders in 15 talen ontwikkelen, maar als daar verder niks mee gedaan wordt, dan verschaf je die informatie niet op een manier die daadwerkelijk binnenkomt bij de populatie die je probeert te bedienen." (professional Soa Aids Nederland)

De taalbarrière speelt ook bij het maken van afspraken voor zorg en ondersteuning: bij sommige GGD'en is het bijvoorbeeld enkel mogelijk om een afspraak te maken door een online formulier in te vullen dat alleen in het Nederlands beschikbaar is. Ook in het verlenen van zorg speelt er vaak een taalbarrière, maar ook handelingsverlegenheid, aannames en onvoldoende kennis bij (zorg)professionals met betrekking tot culturele achtergronden en waarden bemoeilijken passende zorg. Een voorbeeld werd gegeven met betrekking tot de zorg rondom vrouwenbesnijdenis (ook wel vrouwelijke genitale verminking genoemd):

"Opleidingen voor zorgverleners hebben amper aandacht voor het stukje migranten. Als je het bijvoorbeeld hebt over vrouwenbesnijdenis, gaat dat heel vaak mis in de praktijk. Als je het over buikpijn hebt, denkt een huisarts dan meteen aan besnijdenis?" (hulpverlener zorg asielzoekers en statushouders, Zuid-Limburg)

Een ander aspect van de cultuursensitiviteit van de bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven ligt bij de professionals zelf. Volgens de (zorg)professionals werken er vaak onvoldoende diverse teams bij organisaties of instellingen die zorg of ondersteuning bieden voor seksuele gezondheid. Er zijn wel tolken, sleutelfiguren en cultuur-mediators beschikbaar die ingezet kunnen worden bij het aanbieden van zorg of ondersteuning, maar dit wordt volgens de (zorg)professionals nog onvoldoende gedaan.

5.1.2. Doelgroepen: Aansluiting zorg en ondersteuning bij behoeften

In interviews met personen uit de doelgroepen werd besproken in hoeverre de bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven aansluiten bij hun behoeften. Een aantal personen gaf aan niet te weten waar ze zorg of ondersteuning kunnen krijgen met betrekking tot seksuele gezondheid. Dit sluit aan bij dat de (zorg)professionals stelden dat er onvoldoende

duidelijke informatie beschikbaar is over waar mensen terecht kunnen. De meeste personen hadden echter wel een idee van bij wie ze terecht konden voor hulp voor seksuele gezondheid. De huisarts en de GGD werden hierbij het vaakst genoemd.

Een aantal personen was tevreden over het zorg- en ondersteuningsaanbod; het sloot aan bij hun behoeften. Mensen uit verschillende doelgroepen deelden bijvoorbeeld hun positieve ervaringen met het krijgen van soa-testen bij de GGD, het bespreken van seksuele gezondheid met hun huisarts of (in het geval van jongeren in (residentiële) jeugdzorg) begeleiders, en het krijgen van zorg en ondersteuning bij de Amsterdam Transkliniek en het Amsterdam Center for Sex Workers.

De meerderheid van de geïnterviewde personen vond echter dat de bestaande zorg- en ondersteuningsinitiatieven onvoldoende aansluiten bij hun behoeften. Zij ervoeren drempels voor de toegang tot zorg en/of hadden negatieve ervaringen met het krijgen van zorg en ondersteuning. Sommige mensen hadden negatieve ervaringen met zorg in het algemeen, wat hen tegenhield om zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid te zoeken. Een jongere in jeugdzorg vertelde hierover:

"Ik heb veel negatieve ervaringen met zorg, ik ben veel weggestuurd of afgewezen. Ik heb het nu opgegeven om zorg of hulp te zoeken. Als ik een vraag of probleem heb met seksuele gezondheid doe ik niks." (jongere in jeugdzorg die sekswerk doet, met een migratieachtergrond en een praktisch opleidingsniveau)

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven gaven aan vaak in het algemeen zorg of hulp te vermijden, uit schaamte over de laaggeletterdheid. Een van hen gaf aan dat het vermijden van zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid mogelijk nog groter was, omdat het voor dit thema niet altijd duidelijk is waar mensen heen kunnen voor zorg of ondersteuning.

De mensen die wel op zoek gaan naar zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid, ervaren problemen bij het krijgen van toegang tot zorg. Zo stelden een aantal personen dat het lastig is om een afspraak te krijgen bij de GGD, wegens de drukte daar, en voor sommigen houdt dit hen ook tegen te proberen een afspraak te maken. Hiernaast kregen verschillende personen te maken met een wachtlijst voor seksuele gezondheidszorg en -ondersteuning. Zo vertelde iemand over haar ervaringen met wachten op traumabehandeling na seksueel geweld:

"Ik kwam eerst bij de praktijkondersteuner, en die heeft me doorgestuurd naar een psycholoog. Daar stond ik een jaar op de wachtlijst. En dan zit je op hete kolen thuis, dat is puur overleven"

want je weet dat je geholpen kan worden, maar je moet nog een hele tijd wachten. Ik had ook geen gesprekken meer met mijn praktijkondersteuner, dat stopt ook, die zorg, want die hebben zoiets van: ik heb je nu overgeleverd naar iemand anders. Dus sta je een jaar tussen wal en tussen schip, dan sta je er alleen ervoor. En dat vind ik niet kunnen, want als je een jaar op de wachtlijst staat, vind ik toch wel dat je in die periode nog contact kan hebben met je praktijkondersteuning.” (persoon die moeite heeft met lezen en schrijven, en een praktisch opleidingsniveau heeft)

Een aantal andere personen kregen helemaal niet de zorg en ondersteuning die ze wilden of nodig hadden. Een voorbeeld werd gegeven door een transgender persoon die op een opvanglocatie voor asielzoekers verblijft:

“Ik ging naar de GZA (Gezondheidszorg voor Asielzoekers) om hormoonzorg te vragen, maar ze wilden me niet helpen en ook niet doorverwijzen. Later had ik klachten bij mijn anus, en ik wist dat het een soa was, maar ik moest een maand pushen voordat ze me een soa-test gaven.” (transgender persoon en asielzoeker)

Een ander ervaren probleem met betrekking tot de toegang tot zorg zijn de gelimiteerde opties en tijden om contact op te nemen met (zorg)professionals. Zo gaven personen die moeite hebben met lezen en schrijven aan lastig een afspraak te kunnen maken als dit enkel via een online formulier kon, zoals bij sommige GGD'en het geval is. Anderen ervoeren een drempel bij de beperkte tijden waarop zij contact op kunnen nemen of zorg kunnen krijgen.

“Het is moeilijk om medische afspraken te maken en contact te krijgen met medische diensten. Hoe kan je een huisarts hebben die alleen de telefoon opneemt tussen 8 en 10. Wat moet je doen op alle andere tijden?” (transgender persoon met een migratieachtergrond)

Een andere drempel die de toegang tot zorg bemoeilijkt zijn de kosten die verbonden zijn aan sommige vormen van zorg en ondersteuning. Dit was voornamelijk een grote drempel voor de personen die met weinig geld moeten rondkomen, en nog groter voor degenen die geen zorgverzekering hebben, zoals ongedocumenteerden.

“Ik heb problemen met mijn borst, allemaal ontstekingen. Ik ben er erg onzeker over en het belemmert mijn seksueel plezier. Maar er iets aan laten doen kost veel geld, en dat heb ik niet.” (persoon die van weinig geld moet rondkomen, een praktisch opleidingsniveau heeft, moeite heeft met lezen en schrijven, en chronische aandoeningen heeft)

"Twee maanden geleden kreeg ik een soa via een cliënt, en het was een hele grote infectie, ik had er heel erg last van. Ik had eigenlijk naar het ziekenhuis moeten gaan, maar dat kon ik niet want ik had geen geld en ik ben niet verzekerd. Maar doordat ik geen behandeling kon krijgen heb ik de soa ook doorgegeven aan anderen." (persoon die sekswerk doet en van weinig geld moet rondkomen, met een migratieachtergrond en ongedocumenteerd)

Een laatste praktisch probleem was de afstand tot locaties voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid voor een aantal mensen. Dit geldt met name voor de personen die de voorkeur hebben om naar een aparte plek te gaan voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid, en bijvoorbeeld liever niet naar de huisarts willen. Zo vertelde iemand dat het een drempel is om vanuit het dorp waar zij woont naar de GGD in de nabijgelegen stad te gaan.

Als mensen wel bij zorg of ondersteuning komen, sluit dit niet altijd aan bij hun behoeften. De meerderheid van de geïnterviewde personen gaf bijvoorbeeld aan voorkeur te hebben voor dat de (zorg)professional het gesprek over seksuele gezondheid start. Zij gaven aan het moeilijk of ongemakkelijk te vinden om hier zelf over te beginnen. En hoewel sommigen stelden dat hun (zorg)professionals wel eens initiatief hadden genomen met het vragen naar seksuele gezondheid, had de meerderheid de ervaring dat dit niet of te weinig gebeurt. De meeste personen gaven aan in dat geval ook wel zelf het gesprek te kunnen initiëren, maar een paar personen zeiden dit niet zelf te kunnen. Een persoon met een chronische aandoening die veel verschillende (zorg)professionals ziet, vertelde bijvoorbeeld dat zij nog nooit naar zijn seksuele gezondheid hebben gevraagd, maar hier wel behoefte aan te hebben:

"Ik zou graag willen dat iemand van mijn zorgverleners zelf over het thema seksuele gezondheid zou beginnen, het maakt niet uit wie dat zou doen. Ik wil vooral praktisch advies over hoe je een relatie aangaat en hoe je seks aanpakt. Ik durf er zelf niet over te beginnen, ik ben bang om afgewezen te worden. En ik denk dat de huisarts er geen tijd voor heeft om over te praten." (persoon met een chronische aandoening en een licht verstandelijke beperking)

Hiernaast wordt de zorg en ondersteuning soms als niet passend of negatief ervaren. Vooral de bejegening van (zorg)professionals werd vaak genoemd als negatieve ervaring. Mensen voelden zich bijvoorbeeld beoordeeld of niet serieus genomen door de (zorg)professionals. Een persoon met een migratieachtergrond deelde haar ervaringen:

"Een arts was beoordelend over dat ik vaak zou wisselen van partners. En mijn gynaecologische klachten werden niet serieus genomen, er werd gezegd dat dit zou horen bij mijn leeftijd, maar ze had het helemaal mis want het was een ernstig probleem." (persoon met een migratieachtergrond)

Transgender personen ervoeren daarnaast ook vaak dat ze door (zorg)professionals met de verkeerde voornaamwoorden worden aangesproken, en door aannames bijvoorbeeld verkeerde soa-testen krijgen. Een transgender persoon vertelde over zijn ervaringen:

"Bij de GGD snaptten ze niet dat ik een vaginale test nodig had. De verpleegkundige zei hardop dat ze het niet begreep. Er waren daar ook mensen die me vroegen wat voor operaties ik had gehad als trans persoon, en ik had het idee dat ze dat vroegen omdat ze geen ervaring hadden met trans personen, en ook een beetje oordeelden." (transgender persoon met een migratieachtergrond)

Aan personen met een migratieachtergrond is gevraagd in hoeverre de zorg- en ondersteuningsinitiatieven voor seksuele gezondheid cultuursensitief zijn. Een aantal personen vond de zorg en ondersteuning voldoende afgestemd op hun culturele achtergrond en waarden en waren tevreden over het aanbod. Volgens anderen was het aanbod onvoldoende cultuursensitief. Aansluitend bij wat de (zorg)professionals stelden, vonden zij dat er onvoldoende duidelijke informatie in verschillende talen beschikbaar en/of makkelijk vindbaar is over seksuele gezondheid en waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning. Een aantal personen deelden hun ideeën:

"De zorg in Nederland is heel goed, maar mensen moeten meer informatie krijgen over waar je heen kan voor zorg. In sommige culturen is het een taboe om over seksualiteit te spreken. Dan gaan mensen minder snel op zoek naar hulp. En mensen hebben weinig kennis over seksuele gezondheid. Daarom moet je meer voorlichting geven en erover blijven praten, bijvoorbeeld bij opvanglocaties voor asielzoekers." (persoon met een migratieachtergrond)

De taalbarrière speelt niet alleen bij het vinden van zorg en ondersteuning, maar ook in het krijgen van zorg.

"Voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken, is het heel moeilijk om zorg te vinden. Je kan wel bellen voor een tolk voor zorg, maar mensen vinden het vaak moeilijk om iemand te vertrouwen als ze diegene alleen aan de telefoon horen. Zeker als het over seksuele gezondheid gaat en mensen uit een land komen waar dat onderwerp taboe is, dan is het belangrijk dat

iemand comfortabel kan spreken over seksualiteit.” (transgender persoon met een migratieachtergrond)

Hiernaast hebben (zorg)professionals volgens een aantal personen met een migratieachtergrond onvoldoende kennis over verschillende culturele achtergronden en waarden, en specifieke seksuele problemen die in bepaalde culturen meer voorkomen. Een persoon met een migratieachtergrond die sleutelpersoon is rondom vrouwelijke genitale verminking vertelde hierover:

“Huisartsen weten te weinig over meisjesbesnijdenis. Ik vraag ze altijd of er mensen bij hen komen met klachten door besnijdenis en of ze daarnaar vragen, maar dan zeggen ze ‘Oh, dat weet ik niet.’ Ze zijn huisarts, ze moeten dat gewoon weten.” (persoon met een migratieachtergrond en chronische aandoening)

5.2. Beter bereiken doelgroepen

Om te onderzoeken hoe en door wie mensen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand beter bereikt kunnen worden, zijn de perspectieven van de (zorg)professionals, personen uit de doelgroepen zelf, en beleidsmedewerkers meegenomen. Over het algemeen kwamen er soortgelijke resultaten naar voren bij de verschillende doelgroepen met betrekking tot hoe doelgroepen beter te bereiken zijn. Resultaten worden om deze reden niet per doelgroep besproken.

5.2.1. (Zorg)professionals: Beter bereiken doelgroepen

De (zorg)professionals hebben in de groepsgesprekken en interviews verschillende ideeën geopperd om doelgroepen beter te kunnen bereiken. Als het gaat om door wie mensen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand beter bereikt kunnen worden, stelden de (zorg)professionals dat diverse professionals het gesprek aan zouden moeten kunnen gaan over seksuele gezondheid. De (zorg)professionals benadrukten dat vooral de eerstelijns zorgprofessionals (zoals de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker) een belangrijke rol kunnen spelen. Deze professionals zien namelijk de doelgroepen al vaak voor zorg en ondersteuning voor andere gezondheidsdomeinen. Wanneer mensen in instellingen verblijven, bijvoorbeeld jongeren in residentiële jeugdzorg of mensen met een (licht) verstandelijke beperking, is het volgens de

(zorg)professionals ook belangrijk dat de begeleiders seksuele gezondheid kunnen bespreken. Het zou volgens de (zorg)professionals goed zijn als zij zelf bepaalde (basis) zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid kunnen verlenen, of in ieder geval weten waar zij mensen naar kunnen doorverwijzen voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid. Een arts-seksuoloog lichtte dit toe:

"Het is goed als hulpverleners die mensen al zien, dus bijvoorbeeld begeleiders bij een instelling, meer getraind zouden worden, dat het meer bespreekbaar gemaakt kan worden. Maar dat ze dan ook weten tot waar hun kunde gaat, dat ze ook wel weten waar ze dan naartoe kunnen verwijzen als het dat overstijgt. Wat wij vaak hier doen is gewoon een luisterend oor bieden aan mensen. En dat hoeft niet per se hier, dat kan ook prima door een andere hulpverlener of een naaste zijn." (arts-seksuoloog bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

Een ander idee om doelgroepen beter te kunnen bereiken is het meer samenwerken met mensen uit de doelgroep zelf. Een belangrijke factor is om diversiteit te hebben binnen het team van de (zorg)professionals, zoals diversiteit in afkomst of seksuele- of genderdiversiteit. Maar er kan ook samengewerkt worden met ervaringsdeskundigen (bijv. mensen die sekswerk doen, of jongeren in de jeugdzorg), of sleutelpersonen (bijv. buurtvaders en -moeders, sportcoaches of religieuze leiders). Deze mensen zijn volgens de (zorg)professionals vaak beter in het bereiken van mensen uit de doelgroep en hebben een beter beeld van wat er speelt in de groep. Een arts-seksuoloog legde uit waarom dit goed zou kunnen werken:

"We werken eigenlijk niet veel met sleutelpersonen, en dat zou wel helpen. Als het iemand van binnen in de groep is, dan geeft dat veel meer vertrouwen als die nieuwe informatie of nieuwe instanties of mensen introduceert dan wanneer je daar van buitenaf als buitenstaander dat probeert te bereiken. Het zou ook helpen als je sleutelfiguren zou vinden op social media die populair zijn onder bijvoorbeeld praktisch opgeleide jongeren, waardoor ze makkelijker worden geïnformeerd." (arts-seksuoloog bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

Hiernaast zou er volgens de (zorg)professionals ook ingezet kunnen worden op meer en meer passende – en beter toegankelijke – online informatie, zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid. Dit kan de druk bij (zorg)professionals weghalen, en heeft mogelijk ook de voorkeur voor mensen uit de doelgroepen zelf:

"We moeten met de tijd mee qua online mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld online soa-testen aanvragen. Ik denk dat er juist voor jongere generaties die misschien meer afstand ervaren om het in persoon met iemand te hebben over seksuele gezondheid, dat je naar innovatieve manieren kan zoeken van zorg." (arts-seksuoloog bij de GGD, Randstad)

Naast ideeën over door wie de doelgroepen beter bereikt kunnen worden, hadden de (zorg)professionals ook ideeën over de manieren waarop zij beter bereikt kunnen worden. Ten eerste zou er volgens hen duidelijkere informatie moeten komen over seksuele gezondheid, waar je heen kan voor zorg en ondersteuning, en wat de eventuele kosten hiervoor zijn. Om de informatie op een wijze te verstrekken die aansluit bij de verschillende doelgroepen, zijn volgens hen meerdere manieren nodig: campagnes, flyers of folders, online (zoals via sociale media), en mondelinge informatieverstrekking (door bijv. docenten of zorgprofessionals). De informatie moet in eenvoudige taal zijn (bijv. taalniveau B1), in verschillende talen beschikbaar zijn, en ook meer visueel aangeboden worden (bijv. een stripverhaal of video). Ook zou het beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor het informeren van mensen diverser moeten zijn, zodat verschillende mensen zich erin kunnen herkennen en kunnen zien dat deze zorg en ondersteuning ook voor hen is. Een programmamedewerker van Helpwanted (een hulplijn bij online grensoverschrijdend gedrag) gaf hier een voorbeeld van:

"Wij werden door mensen met een migratieachtergrond niet altijd gezien als een hulporganisatie die er ook voor hen is. Dit kwam doordat de beelden en teksten op de website niet bij hen en hun ervaringen aansloten." (programmamedewerker Helpwanted)

Hiernaast zien (zorg)professionals een mogelijkheid in het laagdrempeliger maken van manieren om contact op te nemen of een afspraak te maken. Meerdere contactopties hebben zou het beste werken om de doelgroepen te bereiken, zoals naast een online formulier of telefonisch contact, ook contact via bijvoorbeeld Whatsapp, social media en mail mogelijk te maken. Een kanttekening hierbij is dat de privacy in het geding kan komen. Wat volgens de (zorg)professionals ook helpend zou zijn in het bereiken van de doelgroepen is om meer flexibiliteit te hebben rond afspraken. Dit zou de vorm aan kunnen nemen van een inloopsprekkuur, maar ook minder strikt zijn over de tijden van een afspraak. Een projectmedewerker van het Centrum Seksuele Gezondheid van een GGD deelde zijn ervaringen hiermee:

"We zien veel dat als het praktisch opgeleide jongeren lukt om een afspraak te maken, ze vaak niet op komen dagen op hun afspraak. En dan kunnen ze bijvoorbeeld pas twee weken later weer een afspraak maken. Je kan zeggen dat is gewoon slechte planning, je had moeten komen, maar ergens gebeurt er iets waardoor het hen gewoon niet lukt om op de afspraak te komen, of ze komen net op de verkeerde tijd. En als ze dan lang moeten wachten is dat alweer een barrière. Dus we zouden daar eigenlijk flexibeler mee moeten zijn." (projectmedewerker Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

Sommige mensen uit de doelgroepen zullen niet snel uit zichzelf vragen naar zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid, ten eerste omdat het voor hen geen prioriteit heeft, maar bijvoorbeeld ook omdat ze niet weten dat deze zorg of ondersteuning bestaat, of omdat ze te veel schaamte voelen bij het spreken over hun seksuele gezondheid. Als deze mensen toch bij een (zorg)professional zijn, zoals een huisarts of een sociaal werker, is het belangrijk dat deze (zorg)professional (op een sensitieve manier) het gesprek over seksuele gezondheid initieert of in ieder geval aangeeft dat het een onderwerp is wat besproken kan worden.

Andere mensen komen überhaupt niet snel bij (zorg)professionals. In dit geval is het volgens de (zorg)professionals belangrijk dat zij zelf meer naar mensen toe gaan; d.w.z. meer outreachend werken. Voorbeelden van outreachend werken zijn voorlichtingen geven of soa-testen aanbieden op locaties waar mensen uit de doelgroepen komen, zoals bijvoorbeeld op scholen, asielzoekerscentra, of evenementen. Een arts-seksuoloog bij het Centrum Seksuele Gezondheid van een GGD lichtte dit toe:

"We moeten meer structureel plekken gaan opzoeken waar kwetsbare groepen zijn. Als je meer outreach doet kan ik me bij sommige groepen voorstellen dat ze meer leren over dat het überhaupt een optie is om naar de GGD of andere zorg of ondersteuning te gaan. En dat het dan wel de toegankelijkheid verbetert, dat dat de drempel wat verlaagt. Maar bij sommigen is het ook juist belangrijk om outreach te doen omdat ze gewoon nooit zullen komen. Dat is bijvoorbeeld vaak bij mensen met verslavingsproblemen, of psychiatrie, of mensen die gewoon veel met andere problemen bezig zijn. We zijn laatst naar een locatie gegaan waar veel mensen met verslavingsproblemen verblijven om op soa's te testen en later nog eens om hen te behandelen. Die mensen gaan gewoon niet hierheen kunnen komen voor een behandeling." (arts-seksuoloog bij Centrum Seksuele Gezondheid GGD, Randstad)

In de huidige situatie wordt zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid in veel gevallen niet vergoed door de zorgverzekering. Voorbeelden hiervan zijn consulten bij een seksuoloog of consulent seksuele gezondheid, een soa-test of PrEP-zorg bij een huisarts, of kosten voor anticonceptie. Dit vormt een drempel voor veel mensen om zorg en

ondersteuning te zoeken, in het bijzonder voor personen die met weinig geld moeten rondkomen. Een aanbeveling van (zorg)professionals is dan ook om meer zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid te vergoeden. Vaak genoemde voorstellen waren om jaarlijks een soa-test te vergoeden, en een aantal consulten bij een seksuoloog of consulent seksuele gezondheid.

De (zorg)professionals hadden dus verschillende ideeën over door wie mensen uit de doelgroepen beter bereikt kunnen worden; namelijk door diverse professionals (waaronder in ieder geval eerstelijns zorgprofessionals), personen uit de doelgroep zelf, en online. Met betrekking tot hoe doelgroepen beter bereikt kunnen worden, werd genoemd: duidelijke en passende informatieverstrekking, laagdrempelige contactmogelijkheden en flexibiliteit rond afspraken, outreachend werken en vergoeding van zorg en ondersteuning.

5.2.2. Doelgroepen: Beter bereiken doelgroepen

De geïnterviewde personen deelden hun ideeën over hoe de toegang tot zorg of ondersteuning voor seksuele gezondheid voor hen verbeterd zou kunnen worden. Als het gaat om door wie de zorg of ondersteuning geleverd zou worden, hebben de meeste mensen voorkeur voor een (zorg)professional die ze al kennen en vertrouwen (zie hoofdstuk 4). Dit kan de huisarts zijn, maar bijvoorbeeld ook een maatschappelijk werker of een begeleider in de jeugdzorg of gehandicaptenzorg. Volgens veel van de geïnterviewde personen is het helpend als de (zorg)professional het gesprek over seksuele gezondheid initieert of in ieder geval aangeeft dat het een onderwerp is wat besproken kan worden. Iemand vertelde over hoe ze dit bij de Transkliniek goed aanpakken:

"Toen ik voor het eerst bij de Transkliniek kwam kreeg ik meteen alle informatie over wie ik kon contacteren als ik problemen had met seksuele gezondheid. Ik heb het idee dat veel mensen niet het gesprek willen starten over zaken als seksuele gezondheid met artsen of zorgverleners. Dus het was erg fijn dat de Transkliniek heel open en expliciet aangeeft dat de informatie er is, zodat je weet dat zij ook kennis hebben en openstaan om seksuele gezondheid te bespreken."
(transgender persoon met een migratieachtergrond)

Als de (zorg)professional niet zelf alle zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid kan verlenen, noemden een aantal personen dat het belangrijk voor hen is dat deze (zorg)professional hen dan goed kan doorverwijzen. Iemand vertelde het volgende:

"Als de hulpvraag niet in jouw vakgebied ligt, of jouw expertise is, verwijs iemand dan. Stuur nooit iemand de deur uit zonder hem of haar op de een of andere manier te helpen. En het is ook niet erg als je niet weet waar je iemand heen kan verwijzen, zeg dat dan! Zeg dan: ik weet het niet. Maar misschien kunnen we het samen uitzoeken." (transgender persoon met een migratieachtergrond)

Naast dat het helpend kan zijn als (zorg)professionals goed kunnen doorverwijzen, stelden mensen dat zij ook beter bereikt en doorverwezen zouden kunnen worden door mensen die uit hun eigen omgeving of gemeenschap komen. Zo vertelde een persoon die sekswerk doet voor zorg en ondersteuning terecht te zijn gekomen bij het Amsterdam Center for Sex Workers via een andere sekswerker die ook voor deze plek werkt. Een persoon met een migratieachtergrond vertelde ook over haar werk als sleutelpersoon rondom vrouwelijke genitale verminking (VGV):

"Ik doe als sleutelpersoon huisbezoeken en breng groepen vrouwen samen om over VGV te praten. Ik merk dat het helpt omdat ik allebei de culturen ken, die van Nederland en een andere cultuur. Ik vertel over mijn ervaringen, en de vrouwen wisselen ervaringen en tips uit, ook over positieve seksualiteit. En via mij weten de vrouwen ook goed een dokter te vinden die goede zorg kan geven voor VGV." (persoon met een migratieachtergrond en een chronische aandoening)

Sommige mensen gaven ook aan voorkeur te hebben voor een (zorg)professional die op een bepaalde manier op hen lijkt, bijvoorbeeld qua gender, leeftijd of het spreken van hetzelfde dialect. De redenen die zij hiervoor gaven waren dat de (zorg)professional hen en hun ervaringen dan beter zou begrijpen, en dat zij zich meer op hun gemak zouden voelen om het over seksuele gezondheid te hebben. Anderen maakt het minder uit wie de (zorg)professional is, als ze hen maar goed kunnen helpen. Een transgender persoon gaf een voorbeeld van hoe het zou helpen als een (zorg)professional of ook transgender is, of veel kennis heeft van transgender personen:

"Ik ben uitgenodigd om een uitstrijkje te laten doen voor baarmoederhalskanker, maar ik stel het uit om dit te laten doen. Ik ben bang voor een negatieve ervaring. Dat er een ruimte is vol vrouwen, en artsen met weinig kennis over transgender personen. Het zou helpend zijn als het

uitstrijkje ook bij de VU genderpoli gedaan zou kunnen worden, of door een professional die ook transgender is.” (transgender persoon met een migratieachtergrond)

De geïnterviewde personen deelden ook hun ideeën over op welke manieren ze beter bereikt zouden kunnen worden, of hoe de toegang tot zorg voor hen verbeterd kan worden. Ten eerste werd vaak genoemd dat er meer duidelijke informatie nodig is over waar je heen kan voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid. Het werd vooral belangrijk gevonden dat er online meer duidelijke en betrouwbare informatie te vinden is. Een vaak genoemde mogelijke oplossing was een website met een compleet overzicht van waar je heen kunt voor zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid, ook wel sociale kaart genoemd. Een aantal mensen met een migratieachtergrond benadrukte dat er specifiek meer informatieverstrekking nodig is voor asielzoekers, ongedocumenteerde mensen en mensen zonder zorgverzekering. Twee personen deelden hun ideeën hierover:

“Er is veel meer voorlichting nodig voor nieuwkomers. Vanuit de gemeente, Pharos en GGD, bij COA, AZC, vluchtelingenwerk enzovoort, over seksuele gezondheid, huiselijk geweld, maar ook waar je heen kan met vragen of klachten, en over de kosten van zorg en de zorgverzekering” (persoon met een migratieachtergrond en een chronische aandoening)

“Er is duidelijkere informatie nodig voor ongedocumenteerde mensen en mensen zonder verzekering over wat er mogelijk is qua zorg en ondersteuning. Voor de mensen zelf, maar ook voor de zorgprofessionals, want die weten het vaak ook niet.” (transgender persoon met een migratieachtergrond)

Wat volgens een aantal personen ook helpend zou zijn in de toegang tot zorg is om meer flexibiliteit te hebben rond afspraken en gedurende de hele dag naar zorg te kunnen. Een aantal personen noemden een inloopspreekuur, of (zorg)professionals die je 24/7 zou kunnen bellen. Ook de mogelijkheid om afspraken te maken in de avonduren werd als een helpende optie genoemd:

“Ik kan alleen afspraken maken voor hulp tijdens de dag, maar dan kan ik niet want dan werk ik. Ik ben in de eerste plaats gefocust op werken want ik heb een schuld. Ik wil tot later in de avond hulp kunnen krijgen. Op deze manier geven sekswerkers soa's door aan cliënten, omdat ze nergens heen kunnen voor hulp.” (persoon die sekswerk doet en van weinig geld moet rondkomen, en een migratieachtergrond heeft)

Hiernaast werd door een aantal mensen genoemd dat het helpend zou zijn als (zorg)professionals dichterbij de burger zouden komen, ofwel door meer locaties voor zorg en ondersteuning te realiseren, ofwel door meer naar plekken te gaan waar mensen komen uit de doelgroep die ze wensen te bereiken. Verschillende personen deelden hun ideeën hierover:

"Ik vind eigenlijk dat de GGD-plekken meer verspreid moeten zijn. Want de stap om vanuit mijn dorp naar de GGD in de stad te gaan is te groot. Eigenlijk moet er in elke dorp of plaats een plek zijn waar je terecht kan voor vragen over seksuele gezondheid." (persoon die moeite heeft met lezen en schrijven, en een praktisch opleidingsniveau heeft)

"Zorgverleners zouden meer de wijk in moeten gaan. Bijvoorbeeld met een bus voor jongeren met activiteiten, en dan ook gratis condooms uitdelen en soa-testen doen. En dan kan er ook samengewerkt worden met mensen uit de wijk, want als je zegt 'Ik kom van de universiteit', dan ben je afgeschreven, dat werkt niet." (persoon die van weinig geld moet rondkomen, een praktisch opleidingsniveau heeft, moeite heeft met lezen en schrijven, en chronische aandoeningen heeft)

"Er zijn evenementen waar je ook soa-testen kan doen. Iedereen kan komen en meteen een test krijgen, ook als je ongedocumenteerd bent. Het is voor mensen als ik zo'n grote stap om zorg te zoeken, en dan zijn die evenementen veel laagdrempeliger." (transgender persoon met een migratieachtergrond)

Voor een aantal personen was het specifiek belangrijk dat anonieme zorg mogelijk is. Een voorbeeld werd gegeven door een persoon die sekswerk doet:

"Ik ga voor soa-testen naar locaties waar ze geen namen vragen, zoals bij het Amsterdam Center for Sex Workers. Als je naar de GGD gaat, moet je je ID-nummer laten zien, en dat wil ik niet. Ik heb hiv en ik wil het niet aan al mijn cliënten moeten vertellen." (persoon die sekswerk doet, van weinig geld moet rondkomen, en een migratieachtergrond heeft)

Als laatste werd gratis of goedkope zorg door veel mensen genoemd als een belangrijke factor om het bereik van doelgroepen te verbeteren. Gratis of goedkope soa-testen en anticonceptie werden veel genoemd. Een praktisch opgeleide jongere lichtte toe hoe dit de seksuele gezondheidsverschillen zou kunnen verkleinen:

"Ik denk dat mensen op het vmbo minder vaak condooms gebruiken omdat het geld kost. En ouders op de havo willen misschien nog wel zeggen van: ik betaal de anticonceptie. En op het

vmbo zijn de ouders meestal ook wat armer. En dan moeten de kinderen het zelf betalen. Ze zouden het vaker gebruiken als het gratis is of goedkoper.” (praktisch opgeleide jongere met een migratieachtergrond)

5.2.3. Beleidsmedewerkers: Beter bereiken doelgroepen

Beleidsmedewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verschillende gemeenten en GGD'en reflecteerden in groeps gesprekken op de bovengenoemde ideeën van (zorg)professionals en personen uit de doelgroepen om het bereik van doelgroepen in zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid te verbeteren. De (zorg)professionals en personen uit de doelgroepen gaven aan dat het helpend zou zijn als diverse (zorg)professionals (en in ieder geval de eerstelijns zorgprofessionals) bepaalde (basis) zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid kunnen verlenen. De beleidsmedewerkers stonden achter het idee dat diverse professionals (zoals begeleiders in instellingen of maatschappelijk werkers) meer ondersteuning voor seksuele gezondheid zouden kunnen verlenen, of doorverwijzen naar zorg. Zij waren echter van mening dat de zorg voor seksuele gezondheid het beste bij de huisarts en GGD kan liggen. Hierbij werd de rol van de huisarts als zeer belangrijk gezien:

"Voor veel mensen is de huisarts toch het eerste aanspreekpunt als ze een probleem hebben. Daar moet dus in elk geval de expertise omhoog, in ieder geval over waar mensen dan wel naartoe kunnen voor seksuele gezondheidszorg. Maar ook over hoe volg ik dan op of iemand daar terecht komt. Want alleen tegen iemand in je spreekkamer zeggen dat diegene ergens anders heen moet, werkt voor veel van de doelgroepen niet." (beleidsmedewerker Parkstad regio)

De beleidsmedewerkers sloten zich ook aan bij het idee dat samenwerking tussen (zorg)professionals en met mensen uit de doelgroep zelf goed kan werken om doelgroepen beter te kunnen bereiken:

"Meer samenwerking tussen de verschillende type professionals dan wel ervaringsdeskundigen zou helpend kunnen zijn. Vanuit sociaal werk, huisartsen, GGD'en en andere zorgaanbieders. De ene groep signaleert de doelgroep misschien, de ander zit bij wijze van spreken te wachten tot de doelgroep bij hen komt." (beleidsmedewerker ministerie VWS)

Hiernaast gaven zij ook aan een mogelijkheid te zien in het laagdrempeliger maken van manieren om contact op te nemen of een afspraak te maken met (zorg)professionals. Zo vertelde een beleidsmedewerker van een GGD in de Randstad:

"Er was op een gegeven moment zo veel vraag naar afspraken dat we die drempel hoger hebben gemaakt, dat we hebben gezegd: je kan niet meer bellen voor een afspraak, je kan

online een afspraak maken, vul zelf het formulier in en dan kijken we of er een plekje voor je is. Nu komen we daar langzaam een beetje op terug, omdat we zien dat er heel veel mensen afvallen.” (beleidsmedewerker GGD Randstad)

De beleidsmedewerkers denken ook dat (zorg)professionals meer outreachend zouden moeten werken om sommige doelgroepen te kunnen bereiken, zowel op fysieke locaties als op het internet. Wel twijfelden een aantal van hen over de aanpak en of er genoeg financiering is om dit te kunnen bekostigen. Een beleidsmedewerker in de Parkstad regio deelde haar overwegingen:

“Ik denk dat professionals nog te veel de houding hebben van kom maar naar ons toe, je weet ons te vinden. En dat werkt zo niet. Ik denk dat de meeste jongeren bijvoorbeeld geen idee hebben dat ze bij de GGD terecht kunnen voor een soa-test. Dus professionals moeten veel meer naar die jongeren toe. Maar dat is heel lastig want waar vind je die jongeren. Het is ook tijdsintensief, en straks zit je daar de hele middag en komt er misschien één als je geluk hebt. Dat is echt een afweging van kosten en baten, wat levert het op en wat stop je erin. En het is ook lastig om te erachter te komen hoe je je doelgroep online kan vinden en om de juiste, passende boodschap te communiceren. Daar zou je eigenlijk marketing en communicatie professionals voor nodig hebben.” (beleidsmedewerker Parkstad regio)

Beleidsmedewerkers van de gemeenten en GGD'en sloten zich aan bij de aanbeveling om meer zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid te vergoeden. De beleidsmedewerkers van de GGD'en stelden daarbij dat het de GGD met het beschikbare geld moeilijk wordt gemaakt om hun wettelijke taak om de volks- en publieke gezondheid te beschermen uit te voeren. Beleidsmedewerkers van de gemeenten en GGD'en gaven ook aan moeilijkheden te ervaren met het krijgen van financiering van de landelijke overheid voor zaken als preventie en outreach, zoals twee beleidsmedewerkers vertelden:

“Geld krijgen voor preventie is heel lastig. Je kunt niet zeggen: we zijn meer condooms gaan uitdelen, en daardoor zijn er minder onbedoelde zwangerschappen. Er moet meer onderzoek worden gedaan om aan te tonen dat preventie loont.” (beleidsmedewerker Parkstad regio)

“De GGD'en en het ministerie VWS hebben tegenstrijdige belangen. De GGD'en hebben bijvoorbeeld de wens voor outreach programma's waarmee we de doelgroepen beter zouden kunnen bereiken, en daarmee echt in te kunnen zetten op het verkleinen van de seksuele gezondheidsverschillen. Maar voor het ministerie is kosteneffectiviteit erg belangrijk, en dan wordt dit echt moeilijk.” (beleidsmedewerker Randstad)

Beleidsmedewerkers van het ministerie VWS stelden daarentegen dat het belangrijk is dat de middelen voor de GGD ingezet worden om de groepen te bereiken waarvan de kans hoog is dat zij seksuele zorg mijden. Ook stelden beleidsmedewerkers van het ministerie dat

GGD'en zelf mogen bepalen hoe ze deze groepen bereiken, ook als daar in sommige gevallen een andere inrichting van de zorg (bv., outreach) voor nodig is.

5.3. Aansluiting bij bestaande inzet voor verminderen gezondheidsachterstanden

Bij de (zorg)professionals is nagevraagd in hoeverre het mogelijk is om voor het voorkomen of verminderen van seksuele gezondheidsachterstanden aan te sluiten bij al bestaande inzet en interventies op het tegengaan van gezondheidsachterstanden op andere terreinen. Omdat de groepen die een risico lopen op een seksuele gezondheidsachterstand volgens de (zorg)professionals voor een groot deel overeenkomen met de groepen die gezondheidsachterstanden op andere domeinen hebben, zoals fysieke of mentale gezondheid, zou het volgens hen nuttig zijn om aan te sluiten bij al bestaande inzet en interventies. Ook omdat mensen vaak een grotere drempel ervaren om hulp te zoeken voor seksuele gezondheid, zou het goed kunnen werken om deze zorg en ondersteuning te integreren in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor gezondheidsachterstanden op andere terreinen. Op deze manier hoeven mensen niet apart hulp te zoeken voor seksuele gezondheid, maar wordt hiernaar gevraagd bij andere zorg of ondersteuning die zij al ontvangen.

6. Aanbevelingen

Als antwoord op de onderzoeksvraag “Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de gezondheidsachterstanden in seksuele gezondheid tegen te gaan?” zijn, op basis van de resultaten van dit onderzoek, verschillende aanbevelingen voor de zorg en ondersteuning voor groepen met een risico op een seksuele gezondheidsachterstand naar voren gekomen. Het bewerkstelligen van deze aanbevelingen zou de seksuele gezondheidsachterstanden van de geïncludeerde doelgroepen als ook de gezondheidsverschillen tussen groepen kunnen verkleinen.

6.1. Meer aandacht voor seksuele gezondheid in de scholing van (eerstelijns) zorgprofessionals

Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat (zorg)professionals handelingsverlegenheid ervaren als het gaat om het bespreken van aspecten van seksuele gezondheid met de doelgroepen. Op dit moment is het thema seksuele gezondheid vaak ook geen verplicht onderdeel in de scholing van (zorg)professionals. Veel personen uit doelgroepen en (zorg)professionals zelf ervaren dat (zorg)professionals onvoldoende kennis hebben over seksuele gezondheid en onvoldoende vaardigheden voor het bespreken van het thema seksuele gezondheid. In de basisopleiding en nascholing van (zorg)professionals zou daarom structureel aandacht moeten zijn voor seksuele gezondheid in het algemeen en van specifieke doelgroepen (zoals mensen met een migratieachtergrond, transgender personen en mensen met een verstandelijke beperking), en voor gespreksvaardigheden voor het bespreken van seksuele gezondheid. Dit zou zeker moeten gebeuren in de scholing van eerstelijns zorgprofessionals, omdat zij voor veel mensen het eerste aanspreekpunt zijn bij zorgvragen. Voor de GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers) zou een specialisatie in seksuele gezondheid als kwaliteitseis gesteld kunnen worden, omdat de zorgprofessionals daar worden aanbesteed. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van het thema seksuele gezondheid in de scholing ligt bij beroepsgroepen en opleiders. Beleidsmedewerkers van het ministerie VWS gaven aan (mogelijk samen met andere ministeries, zoals het OCW) open te staan om hieraan mee te werken.

6.2. Meer samenwerking tussen (zorg)professionals, organisaties en instellingen

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat personen vaak meerdere achterstanden hebben op verschillende gezondheidsdomeinen en dat deze achterstanden op verschillende gezondheidsdomeinen elkaar ook beïnvloeden en/of versterken. Om beter aan te kunnen sluiten bij wat personen uit doelgroepen nodig hebben aan zorg en ondersteuning (voor seksuele gezondheid en andere gezondheidsdomeinen), wordt aanbevolen meer samenwerking tussen (zorg)professionals, organisaties en instellingen te realiseren. Op deze manier kunnen expertise en mogelijke middelen worden gebundeld om zo tot een beter toegankelijk en op maat gesneden zorg- en ondersteuningsaanbod te komen. Dit kan de vorm aannemen van multidisciplinaire teams (met bijvoorbeeld zowel zorgprofessionals als professionals uit het sociale domein), regelmatig samenkomen bij bijeenkomsten, of kortere lijnen tussen verschillende (zorg)professionals, organisaties en instellingen zodat er beter doorverwezen kan worden. Er wordt aanbevolen voornamelijk in te zetten op regionale samenwerkingen en/of samenwerkingen voor specifieke doelgroepen. Een voorbeeld van een mogelijke samenwerking tussen verschillende organisaties voor de doelgroep asielzoekers is een samenwerking tussen het GZA, GGD GHOR Nederland, en kennisinstututen zoals Soa Aids Nederland en Rutgers. Een goed voorbeeld van regionale samenwerking is het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waarbij in 20 kwetsbare gebieden door verschillende organisaties en instellingen samengewerkt wordt om onder andere de (seksuele) gezondheid van de inwoners te verbeteren.

Daarnaast is het belangrijk dat er naast een holistische benadering van gezondheid in de zorg, ook in wetenschappelijk onderzoek meer inzicht wordt verkregen in de samenhang tussen de achterstanden van verschillende gezondheidsdomeinen die een holistische benadering voor gezondheid kunnen ondersteunen. In de literatuurstudie van dit onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat maar een beperkt aantal studies naar de seksuele gezondheid van doelgroepen ook andere gezondheidsdomeinen (zoals algemene, mentale of fysieke gezondheid) meenam. Ook zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen die van weinig geld moeten rondkomen, jongeren in jeugdzorg en mensen met een verstandelijke beperking groepen die nog onderbelicht zijn in de huidige Nederlandse wetenschappelijke literatuur.

6.3. Meer samenwerking met mensen uit de doelgroep

Om personen uit doelgroepen beter te kunnen bereiken en beter passende zorg te kunnen leveren, wordt aanbevolen meer samenwerking met mensen uit de doelgroepen te realiseren. Dit kan de vorm aannemen van samenwerken met sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, lotgenoten- of community-organisaties. Goede voorbeelden van samenwerking met mensen uit de doelgroepen zijn: sleutelpersonen VGV (vrouwelijke genitale verminking) en Seksueel Geweld die door Pharos zijn getraind om migranten wegwijs te maken in de Nederlandse gezondheidszorg, en de samenwerking van het Amsterdam Center for Sex Workers met mensen die sekswerk doen die helpen bij het bereiken van een kwetsbare groep sekswerkers. In de samenwerking met mensen uit de doelgroepen wordt aanbevolen met betaalde functies te werken. Er ligt mogelijk een rol bij gemeenten om functieomschrijvingen voor mensen uit de doelgroepen op te stellen.

6.4. Sociale Kaart voor seksuele gezondheidszorg en –ondersteuning

Het is voor personen uit doelgroepen en (zorg)professionals niet altijd duidelijk door wie en waar zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid aangeboden wordt. Een oplossing wordt gezien in een Sociale Kaart waarin (erkende) (zorg)professionals, organisaties en instellingen die rond het thema seksuele gezondheid werken in kaart gebracht zijn voor elke regio, en eventueel voor verschillende doelgroepen (zoals mensen met een verstandelijke beperking of transgender personen). Het is belangrijk dat deze Sociale Kaart regelmatig bijgewerkt wordt, om aan te sluiten bij veranderingen in het werkveld. Mogelijke kandidaten voor deze taak zijn de gemeenten, GGD'en, of Soa Aids Nederland.

6.5. Meer outreachend werken

Zorgprofessionals geven aan dat outreachend werken helpt om specifieke doelgroepen te bereiken, zeker de doelgroepen die zelf niet snel naar zorg of ondersteuning komen. Het is daarom wenselijk om het aantal outreach-activiteiten te intensiveren, zoals voorlichting en outreachend soa-testen. Deze kunnen gericht worden op de fysieke locaties waar doelgroepen wonen of komen. Goede voorbeelden van outreachend werk wat al plaatsvindt zijn: een bus die wijken ingaat voor een gezondheidscheck (waarbij mensen onder andere hun bloeddruk kunnen laten meten, maar ook een soa-test kunnen doen) en het evenement The Sexy Side of the Netherlands van Soa Aids Nederland, waar LHBTQI+ vluchtelingen ook soa-testen kunnen krijgen. Hiernaast kan outreachend werken ook meer online gebeuren.

De gemeenten en GGD'en kunnen de ASG-regeling mogelijk doelmatiger inzetten om meer outreach-activiteiten te kunnen realiseren. Om meer outreachend werken te bewerkstelligen moeten andere activiteiten worden verminderd, of is extra financiering nodig.

6.6. Vergoeding van kosten voor seksuele gezondheidszorg en – ondersteuning

In de huidige Nederlandse situatie wordt zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid in veel gevallen niet vergoed door de zorgverzekering. Voorbeelden hiervan zijn consulten bij een seksuoloog of consulent seksuele gezondheid, een soa-test of PrEP-zorg bij een huisarts, of kosten voor anticonceptie. Dit vormt een drempel voor veel personen uit de doelgroepen om zorg en ondersteuning te zoeken. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de meest kwetsbare groepen die meestal financieel minder te besteden hebben. Een aanbeveling is dan ook om meer zorg en ondersteuning voor seksuele gezondheid te vergoeden. Vaak genoemde voorstellen onder (zorg)professionals zijn om jaarlijks ten minste één soa-test te vergoeden, en een aantal consulten bij een seksuoloog of consulent seksuele gezondheid. Een goed voorbeeld is de Stadspoli in Maastricht, waar seksuologie als huisartsenzorg aangeboden wordt, en dus vergoed wordt. Voor de vergoeding van kosten voor seksuele gezondheidszorg en –ondersteuning ligt een belangrijke rol bij de zorgverzekeringen.

Referenties

- Akkermans, M., Derksen, E., Kloosterman, R., Moons, E., & Wingen, M. (2023). *Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022*. Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2023/03/prevalentiemonitor-huiselijk-geweld-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- De Graaf, H., van den Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., & Meijer, S. (2017). *Seks onder je 25^e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017*. Rutgers/Soa Aids Nederland. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://rutgers.nl/onderzoeken/seks-onder-je-25e/>
- De Graaf, H., Oldenhof, A., Kraan, Y., & Joemmanbaks, F. (2024). *Monitor Seksuele Gezondheid 2023*. Rutgers. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://rutgers.nl/onderzoeken/onderzoek-van-rutgers-onder-een-representatieve-groep-volwassenen-van-18-tot-80-jaar-in-nederland-over-seksuele-gezondheid/>
- De Graaf, H., Vermey, K., Oldenhof, A., Kraan, Y., Beek, T., & Kuiper, L. (2024). *Seks onder je 25^e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2023*. Rutgers/Soa Aids Nederland. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://seksonderje25e.nl/#publicaties>
- De Graaf, H., & Wijzen, C. (2017). *Seksuele gezondheid in Nederland 2017*. Rutgers. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://rutgers.nl/onderzoeken/seksuele-gezondheid-in-nederland/>
- Dougall, I., Vasiljevic, M., Wright, J. D., & Weick, M. (2024). How, when, and why is social class linked to mental health and wellbeing? A systematic meta-review. *Social Science & Medicine*, 343. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116542>
- Kayaert, L., Sarink, D., Visser, M., Willemstein, I.J.M., Alexiou, Z.W., van Bergen, I., Kusters, J.M.A., Op de Coul, E.L.M., de Vries, A., van Wees, D.A., Bulsink, K.M., van Bokhoven-Rombouts, C.A.J., Vanhommerig, J.W., van Sighem, A.I., & van Benthem, B.H.B. (2024). *Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2023*. RIVM. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://www.rivm.nl/publicaties/sexually-transmitted-infections-in-netherlands-in-2023>

Kuipers, E., & van Ooijen, M. (2022, 5 oktober). Beleidsvisie seksuele gezondheid [Kamerbrief]. Geraadpleegd op 5 november 2024, van <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/05/kamerbrief-over-beleidsvisie-seksuele-gezondheid>

Lazzarino, A. I., Salkind, J. A., Amati, F., Robinson, T., Gnani, S., Nicholls, D., & Hargreaves, D. (2023). Inequalities in mental health service utilisation by children and young people: a population survey using linked electronic health records from Northwest London, UK. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 78(3), 191-8. <https://doi.org/10.1136/jech-2023-221223>

Metlock, F. E., Hinneh, T., Benjasirisan, C., Alharthi, A., Ogungbe, O., Turkson-Ocran, R. N., Himmelfarb, C. R., & Commodore-Mensah, Y. (2024). Impact of Social Determinants of Health on Hypertension Outcomes: A Systematic Review. *Hypertension*, 81(8), 1675-1700. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.22571>

Montalant, K. E., & Ettinger, A. K. (2024). The Racial Disparities in Maternal Mortality and Impact of Structural Racism and Implicit Racial Bias on Pregnant Black Women: A Review of the Literature. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*, 11(6), 3658-3677. <https://doi.org/10.1007/s40615-023-01816-x>

Reiss, F. (2013). Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: a systematic review. *Social Science & Medicine*, 90, 24-31. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.04.026>

Srithumsuk, W., Thummapol, O., & Bhatarasakoon, P. (2024). Social Determinants of Health Inequities for Older LGBT Adults: A Scoping Review. *Journal of Transcultural Nursing*, 35(5), 368-380. <https://doi.org/10.1177/10436596241253866>

WHO (2006). *Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health 28-31 January 2002, Geneva*. Geneva: World Health Organization.

Wijstma, E., von Vaupel-Klein, A., Welling, C., Jawad, A., Smith, L. W., Bora, R., Sanchez, S., Illidge, J., Davidovich, U., Hoornenborg, E., & Zimmermann, H. (2024). The intersection between transgender identity and migrant background: experienced barriers and facilitators to healthcare in The Netherlands. *International Journal of Transgender Health*. <https://doi.org/10.1080/26895269.2024.2411533>

Bijlage A – Zoektermen systematische literatuurstudie

De zoekstrategie was om zoekopdrachten te combineren van: "Seksuele gezondheid" en "Doelgroepen" en "Nederland" gerelateerde termen.

Seksuele gezondheid termen

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sexual health | 30. Diaphragm* |
| 2. Sexual well-being | 31. Cervical cap* |
| 3. Sexual wellbeing | 32. Spermicide* |
| 4. Reproductive health | 33. Fertility awareness |
| 5. Sexual development | 34. Sterilization |
| 6. Sexual violence | 35. Vasectomy |
| 7. Sexual abus* | 36. Tubal ligation |
| 8. Sexual assault* | 37. PrEP* |
| 9. Sexual coerc* | 38. PEP* |
| 10. Sexual exploit* | 39. Pre-exposure prophylaxis |
| 11. Sexual harass* | 40. Post-exposure prophylaxis |
| 12. Sexual intimidat* | 41. Treatment as prevention |
| 13. Rape | 42. TasP |
| 14. Sexual discriminat* | 43. Antiretroviral therapy |
| 15. CAI | 44. Unplanned pregnan* |
| 16. CFI | 45. Unwanted pregnan* |
| 17. Safe sex* | 46. Unintended pregnan* |
| 18. Unsafe sex* | 47. Abortion* |
| 19. Protected sex* | 48. STD |
| 20. Unprotected sex* | 49. STI |
| 21. Risky sex* | 50. Sexually transmitted disease* |
| 22. High-risk sex* | 51. Sexually transmitted infection* |
| 23. Contracepti* | 52. HIV |
| 24. Birth control | 53. Chlamydia |
| 25. Condom* | 54. Human Papillomavirus |
| 26. Family planning | 55. HPV |
| 27. IUD* | 56. Genital warts |
| 28. Intrauterine device* | 57. Herpes* |
| 29. Vaginal ring* | 58. Gonorrhea |

59. Syphilis
60. Treponema pallidum
61. Hepatitis
62. Trichomoniasis
63. Mycoplasma genitalium
64. Mgen
65. Pubic lice
66. Sexual dysfunction*
67. Sexual problem*
68. Sexual knowledge
69. Sexual literacy
70. Sexual satisfaction
71. Sexual pleasure

Doelgroepen termen

1. sex work*
2. prostitut*
3. transactional sex*
4. intellectual disab* / impair* /
handicap* / disorder*
5. mental disab* / impair* /
handicap* / disorder*
6. cognitive disab* / impair* /
handicap* / disorder*
7. developmental disab* / impair* /
handicap* / disorder*
8. learning disab* / impair* /
handicap* / disorder*
9. mental illness*
10. psychological disorder*
11. physical disab*
12. chronic condition
13. chronic illness
14. chronic disease
15. refugee*
16. displaced person*

17. youth care
18. youth service*
19. youth welfare
20. youth correction
21. youth protection
22. child care
23. child service*
24. child welfare
25. child protection
26. Bonair*
27. Eustatius
28. Saba, Sabeans
29. Maarten
30. Martin
31. Aruba*
32. Curaçao
33. Curacao
34. Suriname*
35. Molucca*
36. vocational education
37. vocational school
38. vocational track
39. pre-vocational education
40. prevocational education
41. practical education
42. practical track
43. technical education
44. technical school
45. technical track
46. less educat*
47. low educat*
48. low litera*
49. illitera*
50. socio-economic status
51. socioeconomic status

52. socio-economic position
53. socioeconomic position
54. low-income
55. poverty
56. poor
57. transgender*
58. transsexual*
59. transexual*
60. non-binary

61. nonbinary
62. migrant*
63. emigrant*
64. immigrant*
65. migrat*

Nederland termen

1. Netherlands
2. Dutch

Bijlage B – Overzicht literatuurstudie: gezondheidsachterstanden per doelgroep

	LHBTQI+	Praktisch opgeleid	Migratie-achtergrond	Lichamelijke beperk./chronische aand./ziekte	Verstandelijke beperking	Laag inkomen	Sekswerk
Hiv infecties	+ 32, 34, 53, 71, 78, 113, 119, 120, 128, 156, 171, 182	+ 120	+ 78, 95, 107, 119, 120, 160, 183				0 34 + 183, 71, 78, 32
Hiv virologisch falen		+ 59	+ 85, 145, 227				
Minder hiv testen	+ 11, 157 - 33, 103, 118, 236	+ 11	+ 33, 77, 157				+ 157
Late diagnose hiv	- 108, 147						
Minder therapie-getrouwheid (hiv)		+ 111, 234	+ 234, 111, 160				
Hiv-stigma	+ 112, 157, 160, 162, 163, 164		+ 160,163				
Minder PrEP	+ 120	+ 120	+ 120				
Soa infecties	0 16 + 71, 79, 236	0 1 + 84, 236	+ 7, 84, 79, 81				+ 71, 28, 16 - 34
Chlamydia	+ 128, 171 - 127	+ 20, 24, 44, 65, 104, 130, 169, 171, 230 0 223	+ 24, 44, 104, 130, 223, 230, 96, 102, 127 0 20				+ 127 - 68, 127
HPV infecties			0 3				
Hepatitis A infecties			+ 57, 75, 91				

Tabel 4 (vervolg 1)	LHBTQI+	Praktisch opgeleid	Migratie- achtergrond	Lichamelijke beperk./ chronische aand./ziekte	Verstande- lijke beperking	Laag inkomen	Sekswerk
Hepatitis B infecties	+ 124, 181		+ 46, 74, 183, 56, 98, 124, 179, 181, 208				+ 181, 183
Hepatitis C infecties	+ 124		+ 46, 98, 124, 152, 208			+ 70	
Gonorrhoe infecties	+ 128, 156, 171	+ 24, 171					+ 68, 127, 129
Syphilis infecties	+ 128, 156, 171	+ 171	+ 183				+ 183
Herpes genitalis infecties		+ 125	+ 125				
Lage eigen- effectiviteit soa testen		+ 50					
Minder vaccinatie HPV			+ 178			+ 178	
Minder anticonceptie- gebruik		+ 5, 196, 235	+ 5		+ 80, 172		
Minder condoom gebruik	+ 34, 184	0 1 + 5, 84, 169, 195, 196, 236	+ 5, 84				+ 182, 184, 34
Online seksueel risicogedrag		+ 195, 235					
Ongewilde of tiener zwangerschap		+ 180, 196, 235	+ 7, 121, 188		+ 172		
Seksuele problemen/ disfunctie	+ 236	+ 169		+ 13, 15, 23, 26, 25, 60, 63, 67, 69, 77 97, 126, 158, 175, 186, 187, 205, 231, 236 0 8, 66			
Seksueel compulsief gedrag	+ 2	+ 2					

Tabel 4 (vervolg 2)	LHBTQI+	Praktisch opgeleid	Migratie- achtergrond	Lichamelijke beperk./ chronische aand./ziekte	Verstande- lijke beperking	Laag inkomen	Sekswerk
Psycho-seksuele problemen				+ 136			
Seksuele distress		+ 39		+ 60, 126, 137			
Erectie problemen				+ 43, 63, 173, 187, 216			
Ejaculatie stoornis				+ 187			
Pijn tijdens seks				+ 13, 60, 142, 187			
Minder seksuele tevredenheid	+ 236	+ 76		+ 63, 142, 186			
Minder seksueel genot				+ 175, 63			
Minder seksueel zelfvertrouwen				+ 60			
Ervaren seksueel grensoverschrij- dend gedrag, misbruik, geweld	+ 217, 167, 236, 237	+ 169, 196, 235	+ 7, 159		+ 12, 73, 89, 167, 185, 197		
Plegen seksueel grensoverschrij- dend gedrag, misbruik, geweld					+ 12, 73, 192		
Seks onder invloed van drug- en alcoholgebruik	+ 16, 28, 224, 236	0 1, 224	0 224		+ 73		+ 16, 28, 182, 184
Minder seksuele gezondheids- kennis		+ 196	+ 209	0 123	+ 73, 90, 215, 80		+ 182, 184
Lage autonomie seksuele gezondheids- keuzes		+ 196	+ 37		+ 80		
Verminderde toegang tot seksuele gezondheids-zorg	+ 86, 114, 182, 87	+ 24, 104	+ 104,86, 174, 180, 209			+ 49	+ 182
Verminderde toegang hiv-zorg			+ 108, 147, 194,112, 153, 201				

Tabel 4 (vervolg 3)	LHBTQI+	Praktisch opgeleid	Migratie- achtergrond	Lichamelijke beperk./ chronische aand./ziekte	Verstande- lijke beperking	Laag inkomen	Sekswerk
Ervaren sekswerk stigma							+ 182, 30
Onveilige sekswerk werk- omstandig-heden			+ 30				+ 30
Vrouwelijke genitale verminking			+ 62				
Lage kwaliteit van leven			+ 160	+ 13, 126			
Drug- en alcoholgebruik	+ 16, 233	+ 76		+ 176	+ 192		+ 16
Lage ervaren fysieke gezondheid				+ 13, 186			
Sterftcijfer						+ 135	
Lage ervaren mentale gezondheid				+ 18, 186			
Depressieve en angst klachten		+ 76	+ 7, 62, 160	+ 13, 142, 218			
PTSS			+ 7, 62		+ 185		
Mentale stoornissen		+ 76	+ 61				
Psychologische distress				+ 142			
Suïcidale gedachten	+ 150			+ 176			
Laag lichaamsbeeld				+ 158			

Voetnoot: Referenties zijn weergegeven in Bijlage C

Bijlage C – Referenties literatuurstudie³

- 1:** Achterbergh, R. C. A., Drückler, S., van Rooijen, M. S., van Aar, F., Slurink, I. A. L., de Vries, H. J. C., & Boyd, A. (2020). Sex, drugs, and sexually transmitted infections: A latent class analysis among men who have sex with men in Amsterdam and surrounding urban regions, the Netherlands. *Drug and alcohol dependence*, 206. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.06.028>
- 2:** Achterbergh, R. C. A., Hoornenborg, E., Boyd, A., Coyer, L., Meuzelaar, S. J. A., Hogewoning, A. A., Davidovich, U., van Rooijen, M. S., Schim van der Loeff, M. F., Prins, M., & de Vries, H. J. C. (2020). Changes in mental health and drug use among men who have sex with men using daily and event-driven pre-exposure prophylaxis: Results from a prospective demonstration project in Amsterdam, the Netherlands. *EClinicalMedicine*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100505>
- 3:** Alberts, C. J., Michel, A., Bruisten, S., Snijder, M. B., Prins, M., Waterboer, T., & Schim van der Loeff, M. F. (2017). High-risk human papillomavirus seroprevalence in men and women of six different ethnicities in Amsterdam, the Netherlands: The HELIUS study. *Papillomavirus Research*, 3, 57-65. <https://doi.org/10.1016/j.pvr.2017.01.003>
- 5:** De Graaf, H., Vanwesenbeeck, I., Meijer, S., Woertman, L., & Meeus, W. (2009). Sexual Trajectories during Adolescence: Relation to Demographic Characteristics and Sexual Risk. *Archives of Sexual Behavior*, 38(2), 276-82. <https://doi.org/10.1007/s10508-007-9281-1>
- 7:** Keygnaert, I., Vettenburg, N., & Temmerman, M. (2012). Hidden violence is silent rape: sexual and gender-based violence in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Belgium and the Netherlands. *Culture, health & sexuality*, 14(5), 505-20. <https://doi.org/10.1080/13691058.2012.671961>
- 8:** Prinssen, M., Buskens, E., Tutein Nolthenius, R. P., van Sterkenburg, S. M. M., Teijink, J. A. W., & Blankensteijn, J. D. (2004). Sexual Dysfunction after conventional and endovascular AAA repair results of the DREAM trial. *Journal of Endovascular Therapy*, 11(6), 613-20. <https://doi.org/10.1583/04-1280R.1>
- 11:** Den Daas, C., Doppen, M., Schmidt, A. J., Op de Coul, E. (2016). Determinants of never having tested for HIV among MSM in the Netherlands. *BMJ Open*, 5. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009480>
- 12:** Amelink, Q., Roozen, S., Leistikow, I., & Weenink, J. (2021). Sexual abuse of people with intellectual disabilities in residential settings: a 3-year analysis of incidents reported to the Dutch Health and Youth Care Inspectorate. *BMJ Open*, 11(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053317>
- 13:** De Graaff, A. A., Van Lankveld, J., Smits, L. J., Van Beek, J. J., & Dunselman, G. A. J. (2016). Dyspareunia and depressive symptoms are associated with impaired sexual functioning in women with endometriosis, whereas sexual functioning in their male partners is not affected. *Human Reproduction*, 31(11). <https://doi.org/10.1093/humrep/dew215>
- 15:** Kedde, H., & van Berlo, W. (2006). Sexual Satisfaction and Sexual Self Images of People with Physical Disabilities in the Netherlands. *Sexuality and Disability*, 24(1), 53-68. <https://doi.org/10.1007/s11195-005-9003-3>
- 16:** Drückler, S., van Rooijen, M. S., & de Vries, H. J. C. (2020). Substance Use and Sexual Risk Behavior

³ In totaal zijn er 155 publicaties geïnccludeerd in de literatuurstudie. De referentienummers die missen in deze lijst zijn geëxcludeerd vanwege missende informatie over gezondheidsachterstanden bij de geïnccludeerde doelgroepen.

Among Male and Transgender Women Sex Workers at the Prostitution Outreach Center in Amsterdam, the Netherlands. *Sexually Transmitted Diseases*, 47(2), 114-21.

<https://doi.org/10.1097/OLQ.0000000000001096>

18: Engelhard, E. A. N., Smit, C., van Dijk, P. R., Kuijper, M., Wermeling, P. R., Weel, A. E., de Boer, M. R., Brinkman, K., Geerlings, S. E., & Nieuwkerk, P. T. (2018). Health-related quality of life of people with HIV: an assessment of patient related factors and comparison with other chronic diseases. *AIDS*, 32(1), 103-12.

<https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000001672>

19: Evers, Y. J., Op den Camp, K. P. L., Lenaers, M., Dukers-Muijrs, N. H. T. M., & Hoebe, C. J. P. A. (2023). Alcohol and drug use during sex and its association with sexually transmitted infections: a retrospective cohort study among young people aged under 25 years visiting Dutch STI clinics. *Sexually Transmitted Infections*, 99(2), 97-103.

<https://doi.org/10.1136/sextrans-2021-055355>

20: Matser, A., Luu, N., Geskus, R., Heijman, T., Heiligenberg, M., van Veen, M., & Schim van der Loeff, M. (2013). Higher Chlamydia trachomatis Prevalence in Ethnic Minorities Does Not Always Reflect Higher Sexual Risk Behaviour. *PLoS One*, 8(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067287>

23: Jonker-Pool, G., Hoekstra, H. J., van Imhoff, G. W., Sonneveld, D. J. A., Sleijfer, D. T., van Driel, M. F., Schraffordt Koops, H., & van de Wiel, H. B. M. (2004). Male sexuality after cancer treatment—needs for information and support: testicular cancer compared to malignant lymphoma. *Patient Education and Counseling*, 52(2), 143-50.

[https://doi.org/10.1016/s0738-3991\(03\)00025-9](https://doi.org/10.1016/s0738-3991(03)00025-9)

24: Götz, H. M., Aam van Oeffelen, L., Hoebe, C. J. P. A., & van Benthem, B. H. (2019). Regional differences in chlamydia and gonorrhoeae positivity rate among heterosexual STI clinic visitors in the Netherlands: contribution of client and regional characteristics as assessed by cross-sectional

surveillance data. *BMJ Open*, 9(1).

<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022793>

25: Bijlsma-Rutte, A., Braamse, A. M. J., van Oppen, P., Snoek, F. J., Enzlin, P., Leusink, P., Nijpels, G., & Elders, P. J. M. (2017). Screening for sexual dissatisfaction among people with type 2 diabetes in primary care. *Journal of Diabetes and its Complications*, 31(11), 1614-19.

<https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2017.07.020>

26: Huetting, W. E., Gooszen, H. G., & van Laarhoven, C. J. H. M. Sexual function and continence after ileo pouch anal anastomosis: a comparison between a meta-analysis and a questionnaire survey. *International Journal of Colorectal Disease*, 19(3), 215-18.

<https://doi.org/10.1007/s00384-003-0543-7>

28: Peters, C. M. M., Evers, Y. J., Dukers-Muijrs, N. H. T. M., & Hoebe, C. J. P. A. (2020). Sexually Transmitted Infection and Chemsex Also Highly Prevalent Among Male Sex Workers Outside Amsterdam, The Netherlands. *Sexually Transmitted Diseases*, 47(6).

<https://doi.org/10.1097/OLQ.0000000000001174>

29: Kampman, C. J. G., Peters, C. M. M., Koedijk, F. D. H., Berkenbosch, T. S., Hautvast, J. L. A., & Hoebe, C. J. P. A. (2022). Sexual risk and STI testing behaviour among Dutch female and male self-employed sex workers; a cross-sectional study using an Internet based survey. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13582-2>

30: Kovacsics, M. I. C., Santos, W., & Siegmann, K. A. (2023). Sex Workers' Everyday Security in the Netherlands and the Impact of COVID-19. *Sexuality Research & Social Policy*, 20(2), 810-24.

<https://doi.org/10.1007/s13178-022-00729-4>

32: Fournet, N., Koedijk, F. D. H., van Leeuwen, A. P., van Rooijen, M. S., van der Sande, M. A. B., & van Veen, M. G. (2016). Young male sex workers are at high risk for sexually transmitted infections, a cross-sectional study from Dutch STI clinics, the

Netherlands, 2006–2012. *BMC Infectious Diseases*, 16(63). <https://doi.org/10.1186/s12879-016-1388-3>

33: Fakoya, I., Álvarez-Del Arco, D., Monge, S., Copas, A. J., Gennotte, A., Volny-Anne, A., Wengenroth, C., Touloumi, G., Prins, M., Barros, H., Darling, K. E., Prestileo, T., Del Amo, J., & Burns, F. M. (2018). HIV testing history and access to treatment among migrants living with HIV in Europe. *Journal of the International AIDS Society*, 4(4). <https://doi.org/10.1002/jia2.25123>

34: Drückler, S., Daans, C., Hoornenborg, E., de Vries, H., den Heijer, M., Prins, M., Kuizenga Wessel, S., & van Rooijen, M. (2022). HIV and STI positivity rates among transgender people attending two large STI clinics in the Netherlands. *Sexually Transmitted Infections*, 98(3), 188–96. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2020-054875>

35: Bungener, S. L., de Vries, A. L. C., Popma, A., & Steensma, T. D. (2020). Sexual Experiences of Young Transgender Persons During and After Gender-Affirmative Treatment. *Pediatrics*, 146(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1411>

36: Bertens, M. G. B. C., Wolfers, M. E. G., van den Borne, B., & Schaalma, H. P. (2008). Negotiating safe sex among women of Afro-Surinamese and Dutch Antillean descent in the Netherlands. *AIDS Care*, 20(10), 1211–6. <https://doi.org/10.1080/09540120802009070>

37: Bertens, M. G. B. C., Krumeich, A., van den Borne, B., & Schaalsma, H. P. (2008). Being and feeling like a woman: respectability, responsibility, desirability and safe sex among women of Afro-Surinamese and Dutch Antillean descent in the Netherlands. *Culture, Health & Sexuality*, 10(6), 547–61. <https://doi.org/10.1080/13691050802003014>

39: Huberts, A. S., Vrancken Peeters, N. J. M. C., Rana Kaplan, Z. L., van Linschoten, R. C. A., Pastoor, H., van der Woude, J., & Koppert, L. B. (2023). Dutch normative data of the sexual distress scale and the body image scale. *Quality of Life Research*,

32(10), 2829–37. <https://doi.org/10.1007/s11136-023-03434-w>

43: Fløe, A., Hilberg, O., Wijssenbeek, M., & Bendstrup, E. (2017). Erectile dysfunction is a common problem in interstitial lung diseases. *Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases*, 34(4), 356–64. <https://doi.org/10.36141/svldd.v34i4.5692>

44: Götz, H. M., van Bergen, J. E. A. M., Veldhuijzen, I. K., Broer, J., Hoebe, C. J. P. A., Steyerberg, E. W., Coenen, A. J. J., de Groot, F., Verhooren, M. J. C., van Schaik, D. T., & Richardus, J. H. (2005). A prediction rule for selective screening of Chlamydia trachomatis infection. *Sexually Transmitted Infections*, 81(1), 24–30. <https://doi.org/10.1136/sti.2004.010181>

46: Zuure, F., Bil, J., Visser, M., Snijder, M., Boyd, A., Blom, P., Sonder, G., Schinkel, J., & Prins, M. (2019). Hepatitis B and C screening needs among different ethnic groups: A population-based study in Amsterdam, the Netherlands. *JHEP Reports*, 1(2), 71–80. <https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2019.04.003>

49: Wollum, A., De Zordo, S., Zanini, G., Mishtal, J., Garnsey, C., & Gerdtts, C. (2024). Barriers and delays in access to abortion care: a cross-sectional study of people traveling to obtain care in England and the Netherlands from European countries where abortion is legal on broad grounds. *Reproductive Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-023-01729-2>

50: Wolfers, M. E. G., de Zwart, O., & Kok, G. (2011). Adolescents in the Netherlands underestimate risk for sexually transmitted infections and deny the need for sexually transmitted infections testing. *AIDS Patient Care STDs*, 25(5), 311–19. <https://doi.org/10.1089/apc.2010.0186>

51: Wolfers, M. E. G., Kok, G., Mackenbach, J. P., & de Zwart, O. (2010). Correlates of STI testing among vocational school students in the Netherlands. *BMC*

Public Health, 10(725).

<https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-725>

53: Zhang, S., van Sighem, A., Kesselring, A., Gras, L., Smit, C., Prins, J. M., Kauffmann, R., Richter, C., de Wolf, F., & Reiss, P. (2012). Episodes of HIV viremia and the risk of non-AIDS diseases in patients on suppressive antiretroviral therapy. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, 60(3), 265-72.

<https://doi.org/10.1097/QAI.0b013e318258c651>

56: Whelan, J., Sonder, G., Heuker, J., & van den Hoek, A. (2012). Incidence of acute hepatitis B in different ethnic groups in a low-endemic country, 1992-2009: increased risk in second generation migrants. *Vaccine*, 30(38), 5651-55.

<https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.06.080>

57: Whelan, J., Sonder, G., & van den Hoek, A. (2013). Declining incidence of hepatitis A in Amsterdam (The Netherlands), 1996-2011: second generation migrants still an important risk group for virus importation. *Vaccine*, 31(14), 1806-11.

<https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.01.053>

59: Weijzenfeld, A. M., Smit, C., Cohen, S., Wit, F. W. N. M., Mutschelknauss, M., van der Knaap, L. C., van Zonneveld, L. M., Zomer, B. J., Nauta, N., Patist, J. C., Kuipers-Jansen, M. H. J., Smit, E. P. S., Blokhuis, C., Pajkrt, D., Cohen, S., Blokhuis, C., van der Plas, A., Scherpbier, H. J., Nellen, F. J. B., ... Kortmann, W. (2016). Virological and Social Outcomes of HIV-Infected Adolescents and Young Adults in The Netherlands Before and After Transition to Adult Care. *Clinical Infectious Diseases*, 63(8), 1105-12. <https://doi.org/10.1093/cid/ciw487>

60: Weijzenborg, P. T. M., Kluivers, K. B., Dessens, A. B., Kate-Booij, M. J., & Both, S. (2019). Sexual functioning, sexual esteem, genital self-image and psychological and relational functioning in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: a case-control study. *Human Reproduction*, 34(9), 1661-73. <https://doi.org/10.1093/humrep/dez130>

61: Vollebregt, S. J. C., Scholte, W. F., Hoogerbrugge, A., Bolhuis, K., & Vermeulen, J. M. (2023). Help-seeking undocumented migrants in the Netherlands: Mental health, adverse life events, and living conditions. *Culture, Medicine & Psychiatry*, 47(4), 1067-89. <https://doi.org/10.1007/s11013-022-09790-5>

62: Vloeberghs, E., van der Kwaak, A., Knipscheer, J., & van den Muijsenbergh, M. (2012). Coping and chronic psychosocial consequences of female genital mutilation in The Netherlands. *Ethnicity & Health*, 17(6), 677-95.

<https://doi.org/10.1080/13557858.2013.771148>

63: Vissers, P. A. J., Thong, M. S. Y., Pouwer, F., den Oudsten, B. L., Nieuwenhuijzen, G. A. P., & van de Poll-Franse, L. V. (2014). The individual and combined effect of colorectal cancer and diabetes on health-related quality of life and sexual functioning: results from the PROFILES registry. *Support Care in Cancer*, 22(11), 3071-79.

<https://doi.org/10.1007/s00520-014-2292-2>

65: Visser, M., Dvorakova, M., van Aar, F., & Heijne, J. C. M. (2022). Increased risk of subsequent chlamydia infection among women not tested at the anorectal anatomical location. *Sexually Transmitted Infections*, 98(5), 317-22.

<https://doi.org/10.1136/sextrans-2021-054991>

66: Verschuren, J. E. A., Zhdanova, M. A., Geertzen, J. H. B., Enzlin, P., Dijkstra, P. U., & Dekker, R. (2013). Let's talk about sex: Lower limb amputation, sexual functioning and sexual well-being: A qualitative study of the partner's perspective. *Journal of Clinical Nursing*, 22(23-24), 3557-67.

<https://doi.org/10.1111/jocn.12433>

67: Verschuren, J. E. A., Geertzen, J. H., Enzlin, P., Dijkstra, P. U., & Dekker, R. (2016). Sexual functioning and sexual well-being in people with a limb amputation: a cross-sectional study in the Netherlands. *Disability and Rehabilitation*, 38(4), 368-73.

<https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1044029>

- 68:** Verscheijden, M. M. A., Woestenberg, P. J., Götz, H. M., van Veen, M. G., Koedijk, F. D. H., & van Benthem, B. H. B. (2015). Sexually transmitted infections among female sex workers tested at STI clinics in the Netherlands, 2006-2013. *Emerging Themes in Epidemiology*, *12*(12).
<https://doi.org/10.1186/s12982-015-0034-7>
- 69:** Vernooij, R. W. M., Cremers, R. G. H. M., Jansen, H., Somford, D. M., Kiemeny, L. A., van Andel, G., Wijsman, B. P., Busstra, M. B., van Moorselaar, R. J. A., Wijnen, E. M., Pos, F. J., Hulshof, M. C. C. M., Hamberg, P., van den Berkmortel, F., Hulsbergen-van de Kaa, C. A., van Leenders, G. J. L. H., Fütterer, J. J., van Oort, I. M., & Aben, K. K. H. (2020). Urinary incontinence and erectile dysfunction in patients with localized or locally advanced prostate cancer: A nationwide observational study. *Urologic Oncology*, *38*(9).
<https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2020.05.022>
- 70:** Vermeiren, A. P. A., Dukers-Muijrsers, N. H. T. M., van Loo, I. H. M., Stals, F., van Dam, D. W., Ambergen, T., & Hoebe, C. J. P. A. (2012). Identification of hidden key hepatitis C populations: an evaluation of screening practices using mixed epidemiological methods. *PLoS One*, *7*(12).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051194>
- 71:** Verhaegh-Haasnoot, A., Dukers-Muijrsers, N. H. T. M., & Hoebe, C. J. P. A. (2015). High burden of STI and HIV in male sex workers working as internet escorts for men in an observational study: A hidden key population compared with female sex workers and other men who have sex with men. *BMC Infectious Diseases*, *15*(291).
<https://doi.org/10.1186/s12879-015-1045-2>
- 73:** Verbeek, M. C., Luijk, M., Weeland, J., & van de Bongardt, D. (2023). Male adolescents with mild intellectual disabilities: Normative sexual development and factors associated with sexual risks. *Sexuality and Disability*, *41*(4), 769–784.
<https://doi.org/10.1007/s11195-023-09814-x>
- 74:** Veldhuijzen, I. K., Wolter, R., Rijckborst, V., Mostert, M., Voeten, H. A., Cheung, Y., Boucher, C. A., Reijnders, J. G. P., de Zwart, O., & Janssen, H. L. A. (2012). Identification and treatment of chronic hepatitis B in Chinese migrants: results of a project offering on-site testing in Rotterdam, The Netherlands. *Journal of Hepatology*, *57*(6), 1171–76.
<https://doi.org/10.1016/j.jhep.2012.07.036>
- 75:** Veldhuijzen, I. K., van Driel, H. F., Vos, D., de Zwart, O., van Doornum, G. J. J., de Man, R. A., & Richardus, J. H. (2009). Viral hepatitis in a multi-ethnic neighborhood in the Netherlands: results of a community-based study in a low prevalence country. *International Journal of Infectious Diseases*, *13*(1).
<https://doi.org/10.1016/j.ijid.2008.05.1224>
- 76:** Vanwesenbeeck, I., Ten Have, M., & de Graaf, R. (2014). Associations between common mental disorders and sexual dissatisfaction in the general population. *The British Journal of Psychiatry*, *205*(2), 151–7. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.135335>
- 77:** Van Veen, M. G., Schaalma, H., van Leeuwen, A. P., Prins, M., de Zwart, O., van de Laar, M. J. W., & Hoppers, H. J. (2011). Concurrent partnerships and sexual risk taking among African and Caribbean migrant populations in the Netherlands. *International Journal of STD & AIDS*, *22*(5), 245–50.
<https://doi.org/10.1258/ijjsa.2009.008511>
- 78:** Van Veen, M. G., Götz, H. M., van Leeuwen, P. A., Prins, M., & van de Laar, M. J. W. (2010). HIV and sexual risk behavior among commercial sex workers in the Netherlands. *Archives of Sexual Behavior*, *39*(3), 714–23.
<https://doi.org/10.1007/s10508-008-9396-z>
- 79:** Van Veen, M. G., Koedijk, F. D. H., & van der Sande, M. A. B. (2010). STD coinfections in The Netherlands: Specific sexual networks at highest risk. *Sexually Transmitted Diseases*, *37*(7), 416–22.
<https://doi.org/10.1097/OLQ.0b013e3181cfc34>
- 80:** Van Schroyen Lantman-de Valk, H. M. J., Rook, F., & Maaskant, M. A. (2011). The use of contraception by women with intellectual disabilities.

Journal of Intellectual Disability Research, 55(4), 434-40. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01395.x>

81: Van Oeffelen, A. A. M., van den Broek, I. V. F., Doesburg, M., Boogmans, B., Götz, H. M., van Leeuwen-Voerman, F. A. M., van Veen, M. G., Woestenberg, P. J., van Benthem, B. H. B., & van Steenberghe, J. E. (2017). Ethnic and regional differences in STI clinic use: a Dutch epidemiological study using aggregated STI clinic data combined with population numbers. *Sexually Transmitted Infections*, 93(1), 46-51. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2016-052558>

82: Van Nieuwenhuijzen, M., Junger, M., Klein Velderman, M., Wiefferink, K. H., Paulussen, T. W. G. M., Hox, J., Reijneveld, S. A. (2009). Clustering of health-compromising behavior and delinquency in adolescents and adults in the Dutch population. *Preventive Medicine*, 48(6), 572-8. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2009.04.008>

84: Van Wees, D. A., den Daas, C., Kretzschmar, M. E. E., & Heijne, J. C. M. (2019). Who drops out and when? Predictors of non-response and loss to follow-up in a longitudinal cohort study among STI clinic visitors. *PLoS One*, 14(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218658>

85: Nellen, J. F. J. B., Nieuwkerk, P. T., Burger, D. M., Wibaut, M., Gras, L. A., & Prins, J. M. (2009). Which method of adherence measurement is most suitable for daily use to predict virological failure among immigrant and non-immigrant HIV-1 infected patients? *AIDS Care*, 21(7), 842-50. <https://doi.org/10.1080/09540120802612816>

86: Van der Pijl, Y., Oude Breuil, B. C., Swetzer, L., Drymiotis, M., & Goderie, M. (2018). "We Do Not Matter": Transgender Migrants/Refugees in the Dutch Asylum System. *Violence and Gender* 5(1), 1-11. <http://doi.org/10.1089/vio.2017.0009>

89: De Vogel, V., & Didden, R. (2022). Victimization history in female forensic psychiatric patients with intellectual disabilities: Results from a Dutch

multicenter comparative study. *Research in Developmental Disabilities*, 122. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104179>

90: De Wit, W., Roeg, D., & Embregts, P. J. C. M. (2023). Using Concept Mapping to Explore the Perspectives of People with Mild to Borderline Intellectual Disabilities Toward Sexual Health. *Sexuality and Disability*, 41, 603-17. <https://doi.org/10.1007/s11195-023-09796-w>

91: Baaten, G. G. G., Sonder, G. J. B., Dukers, N. H. T. M., Coutinho, R. A., & van den Hoek, J. A. R. (2007). Population-Based Study on the Seroprevalence of Hepatitis A, B, and C Virus Infection in Amsterdam, 2004. *Journal of Medical Virology*, 79(12), 1802-10. <https://doi.org/10.1002/jmv.21009>

95: Goosen, S., Hoebe, C. J. P. A., Waldhoer, Q., & Kunst, A. E. (2015). High HIV Prevalence among Asylum Seekers Who Gave Birth in the Netherlands: A Nationwide Study Based on Antenatal HIV Tests. *PLoS One*, 10(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134724>

96: Hulstein, S. H., Matser, A., Alberts, C. J., Snijder, M. B., Willhauck-Fleckenstein, M., Hufnagel, K., Prins, M., de Vries, H. J. C., Schim van der Loeff, M. F., & Waterboer, T. (2018). Differences in Chlamydia trachomatis seroprevalence between ethnic groups cannot be fully explained by socioeconomic status, sexual healthcare seeking behavior or sexual risk behavior: a cross-sectional analysis in the HEalthy LIfe in an Urban Setting (HELIUS) study. *BMC Infectious Diseases*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12879-018-3533-7>

97: Kedde, H., van de Wiel, H. B. M., Weijmar-Schultz, W. C. M., & Wijzen, C. (2013). Sexual dysfunction in young women with breast cancer. *Supportive Care in Cancer*, 21(1), 271-80. <https://doi.org/10.1007/s00520-012-1521-9>

98: Klok, S., van Dulm, E., Boyd, A., Generaal, E., Eskander, S., Joore, I. K., van Cleef, B., Siedenburg, E., Bruisten, S., van Duijnhoven, Y., Tramper-

- Stranders, G., & Prins, M. (2021). Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) infections among undocumented migrants and uninsured legal residents in the Netherlands: A cross-sectional study, 2018– 2019. *PLoS One*, *16*(10).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258932>
- 102:** Ostendorf, S. B., Kampman, C. J. G., Hoebe, C. J. P. A., van der Velden, J., Hautvast, J. L. A., & van Jaarsveld, C. H. M. (2021). Consultation rate and chlamydia positivity among ethnic minority clients at STI clinics in the Netherlands. *PLoS One*, *16*(2).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247130>
- 103:** Op de Coul, E. L. M., Warning, T. D., & Koedijk, F. D. H. (2014). Sexual behavior and sexually transmitted infections in sexually transmitted infection clinic attendees in the Netherlands, 2007–2011. *International Journal of STD & AIDS*, *25*(1), 40–51. <https://doi.org/10.1177/0956462413491736>
- 104:** Op de Coul, E. L. M., Götz, H. M., van Bergen, J. E. A. M., Fennema, J. S. A., Hoebe, C. J. P. A., Koekenbier, R. H., Pars, L. L., van Ravesteijn, S. M., van der Sande, M. A. B., & van den Broek, I. V. F. (2012). Who Participates in the Dutch Chlamydia Screening? A Study on Demographic and Behavioral Correlates of Participation and Positivity. *Sexually Transmitted Diseases*, *39*(2), 97–103.
<https://doi.org/10.1097/OLQ.0b013e3182383097>
- 107:** Op de Coul, E. L. M., Schreuder, I., Conti, S., van Sighem, A., Xiridou, M., van Veen, M. G., & Heijne, J. C. M. (2015). Changing Patterns of Undiagnosed HIV Infection in the Netherlands: Who Benefits Most from Intensified HIV Test and Treat Policies? *PLoS One*, *10*(7).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133232>
- 108:** Op de Coul, E. L. M., van Sighem, A., Brinkman, K., van Benthem, B. H., van der Ende, M. E., Geerlings, S., & Reiss, P. (2016). Factors associated with presenting late or with advanced HIV disease in the Netherlands, 1996–2014: results from a national observational cohort. *BMJ Open*, *6*(1).
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009688>
- 111:** Been, S. K., van de Vijver, D. A. M. C., Nieuwkerk, P. T., Brito, I., Stutterheim, S. E., Bos, A. E. R., Wolfers, M. E. G., Pogány, K., & Verbon, A. (2016). Risk Factors for Non-Adherence to cART in Immigrants with HIV Living in the Netherlands: Results from the ROTterdam ADherence (ROAD) Project. *PLoS One*, *11*(10).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162800>
- 112:** Bil, J. P., Zuure, F. R., Alvarez-Del Arco, D., Prins, J. M., Brinkman, K., Leyten, E., van Sighem, A., Burns, F., & Prins, M. (2019). Disparities in access to and use of HIV-related health services in the Netherlands by migrant status and sexual orientation: a cross-sectional study among people recently diagnosed with HIV infection. *BMC Infectious Diseases*, *19*(1).
<https://doi.org/10.1186/s12879-019-4477-2>
- 113:** De la Court, F., van Wees, D., van Benthem, B., Hoornenborg, E., Prins, M., & Boyd, A. (2023). Characterizing subgroups of sexual behaviors among men who have sex with men eligible for, but not using, PrEP in the Netherlands. *PLoS One*, *18*(4).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284056>
- 114:** Gieles, N. C., Zinsmeister, M., Pulles, S., Harleman, A., van Heesewijk, J., & Muntinga, M. (2023). 'The medical world is very good at cis people, but trans is a specialisation'. Experiences of transgender and non-binary people with accessing primary sexual and reproductive healthcare services in the Netherlands. *Global Public Health*, *18*(1).
<https://doi.org/10.1080/17441692.2023.2246059>
- 118:** Bil, J. P., Prins, M., Stolte, I. G., Dijkshoorn, H., Heijman, T., Snijder, M. B., Davidovich, U., & Zuure, F. R. (2017). Usage of purchased self-tests for HIV and sexually transmitted infections in Amsterdam, the Netherlands: results of population-based and serial cross sectional studies among the general population and sexual risk groups. *BMJ Open*, *7*(9).
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016609>
- 119:** Daans, C. G., Hoornenborg, E., de Haset, K. B., Özer, M., Bouman, M., Conemans, E., Kreukels, B. P. C., den Heijer, M., & van der Sluis, W. B.

(2023). HIV Prevalence and High-Risk Subgroup Identification in Transgender Women Who Undergo Primary Vaginoplasty in the Netherlands. *Transgender Health*, 8(3), 226-30. <https://doi.org/10.1089/trgh.2021.0059>

120: Evers, Y. J., Goense, C. J. D., Hoebe, C. J. P. A., & Dukers-Muijrs, N. H. T. M. (2023). Newly diagnosed HIV and use of HIV-PrEP among non-western born MSM attending STI clinics in the Netherlands: a large retrospective cohort study. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1196958>

121: Goosen, S., Uitenbroek, D., Wijzen, C., & Stronks, K. (2009). Induced abortions and teenage births among asylum seekers in The Netherlands: analysis of national surveillance data. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 63(7), 528-533. <https://doi.org/10.1136/jech.2008.079368>

123: Kef, S., & Bos, H. (2006). Is Love Blind? Sexual Behavior and Psychological Adjustment of Adolescents with Blindness. *Sexuality and Disability*, 24, 89-100. <https://doi.org/10.1007/s11195-006-9007-7>

124: Koopsen, J., van Steenberg, J. E., Richardus, J. H., Prins, M., Op de Coul, E. L. M., Croes, E. A., Heil, J., Zuure, F. R., & Veldhuijzen, I. K. (2019). Chronic hepatitis B and C infections in the Netherlands: estimated prevalence in risk groups and the general population. *Epidemiology and Infection*, 147. <https://doi.org/10.1017/S0950268819000359>

125: Kramer, M. A., Uitenbroek, D. G., Ujic-Voortman, J. K., Pfrommer, C., Spaargaren, J., Coutinho, R. A., & Dukers-Muijrs, N. H. T. M. (2008). Ethnic Differences in HSV1 and HSV2 seroprevalence in Amsterdam, the Netherlands. *Euro Surveillance*, 13(24). <https://doi.org/10.2807/ese.13.24.18904-en>

126: Meeuwis, K. A. P., de Hullu, J. A., van de Nieuwenhof, H. P., Evers, A. W. M., Massuger, L. F. A. G., van de Kerkhof, P. C. M., & van Rossum, M. M.

(2011). Quality of life and sexual health in patients with genital psoriasis. *The British Journal of Dermatology*, 164(6), 1247-55. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2011.10249.x>

127: Van Liere, G. A. F. S., van Rooijen, M. S., Hoebe, C. J. P. A., Heijman, T., de Vries, H. J. C., Dukers-Muijrs, N. H. T. M. (2015). Prevalence of and Factors Associated with Rectal-Only Chlamydia and Gonorrhoea in Women and in Men Who Have Sex with Men. *PLoS One*, 10(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140297>

128: Van Liere, G. A. F. S., Hoebe, C. J. P. A., & Dukers-Muijrs, N. H. T. M. (2014). Evaluation of the anatomical site distribution of chlamydia and gonorrhoea in men who have sex with men and in high-risk women by routine testing: cross-sectional study revealing missed opportunities for treatment strategies. *Sexually Transmitted Infections*, 90(1), 58-60. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2013-051248>

129: Van Liere, G. A. F. S., Dukers-Muijrs, N. H. T. M., Kuizenga-Wessel, S., Wolffs, P. F. G., & Hoebe, C. J. P. A. (2021). Routine universal testing versus selective or incidental testing for oropharyngeal *Neisseria gonorrhoeae* in women in the Netherlands: a retrospective cohort study. *The Lancet Infectious Diseases*, 21(6), 858-867. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30594-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30594-6)

130: Van Klaveren, D., Götz, H. M., Op de Coul, E. L. M., Steyerberg, E. W., & Vergouwe, Y. (2016). Prediction of Chlamydia trachomatis infection to facilitate selective screening on population and individual level: a cross-sectional study of a population-based screening programme. *Sexually Transmitted Infections*, 92(6), 433-40. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2015-052048>

135: Van Dijk, M., Boyd, A., Brakenhoff, S. M., Isfordink, C. J., van Zoest, R. A., Verhagen, M. D., de Knecht, R. J., Drenth, J. P. H., & van der Valk, M. (2024). Socio-economic factors associated with loss to follow-up among individuals with HCV: A Dutch

nationwide cross-sectional study. *Liver International*, 44(1), 52-60. <https://doi.org/10.1111/liv.15729>

136: Van Dijk, E. M., van Dulmen-den Broeder, E., Kaspers, G. J. L., van Dam, E. W. C. M., Braam, K. I., & Huisman, J. (2008). Psychosexual functioning of childhood cancer survivors. *Psycho-oncology*, 17(5), 506-11. <https://doi.org/10.1002/pon.1274>

137: Van der Zwan, Y. G., Janssen, E. H. C. C., Callens, N., Wolffenbuttel, K. P., Cohen-Kettenis, P. T., van den Berg, M., Drop, S. L. S., Dessens, A. B., & Beerendonk, C. (2013). Severity of virilization is associated with cosmetic appearance and sexual function in women with congenital adrenal hyperplasia: a cross-sectional study. *Journal of Sexual Medicine*, 10(3), 866-75. <https://doi.org/10.1111/jsm.12028>

142: Van der Stege, J. G., Groen, H., Van Zadelhoff, S. J. N., Lambalk, C. B., Braat, D. D. M., van Kasteren, Y. M., van Santbrink, E. J. P., Apperloo, M. J. A., Weijmar Schultz, W. C. M., & Hoek, A. (2008). Decreased androgen concentrations and diminished general and sexual well-being in women with premature ovarian failure. *Menopause*, 15(1), 23-31. <https://doi.org/10.1097/gme.0b013e3180f6108c>

145: Van den Berg, J. B., Hak, E., Vervoort, S. C. J. M., Hoepelman, I. M., Boucher, C. A. B., Schuurman, R., & Schneider, M. M. E. (2005). Increased risk of early virological failure in non-European HIV-1-infected patients in a Dutch cohort on highly active antiretroviral therapy. *HIV Medicine*, 6(5), 299-306. <https://doi.org/10.1111/j.1468-1293.2005.00304.x>

147: Van Bilsen, W. P. H., Bil, J. P., Prins, J. M., Brinkman, K., Leyten, E., van Sighem, A., Bedert, M., Davidovich, U., Burns, F., & Prins, M. (2022). Testing and healthcare seeking behavior preceding HIV diagnosis among migrant and non-migrant individuals living in the Netherlands: Directions for early-case finding. *PLoS One*, 17(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264435>

150: Van Bergen, D. D., Dumon, E., Parra, L. A., Motmans, J., Biedermann, L. C., Gilissen, R., &

Portzky, G. (2023). "I Don't Feel at Home in This World" Sexual and Gender Minority Emerging Adults' Self-Perceived Links Between Their Suicidal Thoughts and Sexual Orientation or Gender Identity. *Canadian Journal of Psychiatry*, 68(6), 461-469. <https://doi.org/10.1177/07067437221147420>

152: Urbanus, A. T., van de Laar, T. J. W., van den Hoek, A., Zuure, F. R., Speksnijder, A. G. C. L., Baaten, G. G. G., Heijman, T., Vriend, H. J., Op de Coul, E. L. M., Coutinho, R. A., Prins, M. (2011). Hepatitis C in the general population of various ethnic origins living in the Netherlands: should non-Western migrants be screened? *Journal of Hepatology*, 55(6), 1207-14. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2011.02.028>

153: Twisk, D. E., Meima, B., Nieboer, D., Richardus, J. H., & Götz, H. M. (2021). Distance as explanatory factor for sexual health centre utilization: an urban population-based study in the Netherlands. *European Journal of Public Health*, 31(6), 1241-1248. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab177>

154: Twisk, D. E., Meima, A., Richardus, J. H., & Götz, H. M. (2023). Area-based comparison of risk factors and testing rates to improve sexual health care access: cross-sectional population-based study in a Dutch multicultural area. *BMJ Open*, 13(5). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069000>

155: Twisk, D. E., Meima, A., Richardus, J. H., & Götz, H. M. (2023). Testing for sexually transmitted infection: who and where? A data linkage study using population and provider data in the Rotterdam area, the Netherlands. *Family Practice*, 40(4), 599-609. <https://doi.org/10.1093/fampra/cmada079>

156: Trienekens, S. C. M., van den Broek, I. V. F., Donker, G. A., van Bergen, J. E. A. M., & van der Sande, M. A. B. (2013). Consultations for sexually transmitted infections in the general practice in the Netherlands: an opportunity to improve STI/HIV testing. *BMJ Open*, 3(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003687>

- 157:** Tokar, A., Osborne, J., Hengeveld, R., Lazarus, J. V., & Broerse, J. E. W. (2020). 'I don't want anyone to know': Experiences of obtaining access to HIV testing by Eastern European, non-European Union sex workers in Amsterdam, the Netherlands. *PLoS One*, *15*(7).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234551>
- 158:** Thong, M. S. Y., Mols, F., Lemmens, V. E. P. P., Rutten, H. J. T., Roukema, J. A., Martijn, H., van de Poll-Franse, L. V. (2011). Impact of preoperative radiotherapy on general and disease-specific health status of rectal cancer survivors: a population-based study. *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics*, *81*(3), 49-58.
<https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2010.12.030>
- 159:** Tankink, M., & Richters, A. (2007). Giving voice to silence: Silence as coping strategy of refugee women from South Sudan who experienced sexual violence in the context of war. *Voices of Trauma*.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-69797-0_9
- 160:** Sumari-de Boer, I. M., Sprangers, M. A. G., Prins, J. M., & Nieuwkerk, P. T. (2012). HIV stigma and depressive symptoms are related to adherence and virological response to antiretroviral treatment among immigrant and indigenous HIV infected patients. *AIDS and Behavior*, *16*(6), 1681-89.
<https://doi.org/10.1007/s10461-011-0112-y>
- 162:** Stutterheim, S. E., Sicking, L., Baas, I., Brands, R., Roberts, H., van Brakel, W. H., Lechner, L., Kok, G., Bos, A. E. R. (2016). Disclosure of HIV status to Health Care Providers in the Netherlands: a Qualitative study. *The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, *27*(4), 485-94.
<https://doi.org/10.1016/j.jana.2016.02.014>
- 163:** Sumari-de Boer, M., Nellen, F. J. B., Sprangers, M. A. G., Prins, J. M., & Nieuwkerk, P. T. (2012). Personalized stigma and disclosure concerns among HIV-infected immigrant and indigenous HIV-infected persons in the Netherlands. *Journal of HIV/AIDS & Social Services*, *11*(1), 42-56.
<https://doi.org/10.1080/15381501.2012.652541>
- 164:** Stutterheim, S. E., Sicking, L., Brands, R., Baas, I., Roberts, H., van Brakel, W. H., Lechner, L., Kok, G., & Bos, A. E. R. (2014). Patient and provider perspectives on HIV and HIV-related stigma in Dutch health care settings. *AIDS Patient Care and STDs*, *28*(12), 652-65.
<https://doi.org/10.1089/apc.2014.0226>
- 166:** Stoffelen, J. M. T., Schaafsma, D., Kok, G., & Curfs, L. M. G. (2019). Views on Sex Using the Nominal Group Technique to Explore Sexuality and Physical Intimacy in Individuals with Intellectual Disabilities. *Sexuality and Disability*, *37*(2), 227-244. <https://doi.org/10.1007/s11195-018-9550-z>
- 167:** Stoffelen, J., Kok, G., Hospers, H., & Curfs, L. M. G. (2013). Homosexuality among people with a mild intellectual disability: An explorative study on the lived experiences of homosexual people in the Netherlands with a mild intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, *57*(3), 257-67.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01532.x>
- 169:** Spauwen, L. W. L., Hoebe, C. J. P. A., Brouwers, E. E. H. G., & Dukers-Muijrsers, N. H. T. M. (2011). Improving STD testing behavior among high-risk young adults by offering STD testing at a vocational school. *BMC Public Health*, *11*.
<https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-750>
- 171:** Slurink, I. A., Götz, H. M., van Aar, F., & van Benthem, B. H. (2021). Educational level and risk of sexually transmitted infections among clients of Dutch sexual health centres. *International Journal STD & AIDS*, *32*(11), 1004-13.
<https://doi.org/10.1177/09564624211013670>
- 172:** Schuengel, C., Cuypers, M., Bakkum, L., & Leusink, G. L. (2023). Reproductive health of women with intellectual disability: antenatal care, pregnancies and outcomes in the Dutch population. *Journal of Intellectual Disability Research*, *67*(12), 1306-16. <https://doi.org/10.1111/jir.12982>
- 173:** Schouten, B. M. V., Bohnen, A. M., Bosch, J. L. H. R., Bernsen, R. M. D., Deckers, J. W., Dohle, G. R., & Thomas, S. (2008). Erectile dysfunction

prospectively associated with cardiovascular disease in the Dutch general population: results from the Krimpen Study. *International Journal of Impotence Research*, 20(1), 92-99.

<https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3901604>

174: Schoevers, M. A., van den Muijsenbergh, M. E. T. C., & Lagro-Janssen, A. L. M. (2010). Illegal female immigrants in The Netherlands have unmet needs in sexual and reproductive health. *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology*, 31(4), 256-64.

<https://doi.org/10.3109/0167482X.2010.528090>

175: Scheepe, J. R., Alamyar, M., Pastoor, H., Hintzen, R. Q., & Blok, B. F. M. (2017). Female Sexual Dysfunction in Multiple Sclerosis: Results of a Survey Among Dutch Urologists and Patients. *Neurourology and Urodynamics*, 36(1), 116-20.

<https://doi.org/10.1002/nau.22884>

176: Schadé, A., van Grootheest, G., & Smit, J. H. (2013). HIV-infected mental health patients: characteristics and comparison with HIV-infected patients from the general population and non-infected mental health patients. *BMC Psychiatry*, 13(35). <https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-35>

177: Rutte, A., van Splunter, M. M. I., van der Heijden, A. A. W. A., Welschen, L. M. C., Elders, P. J. M., Dekker, J. M., Snoek, F. J., Enzlin, P., Nijpels, G. (2015). Prevalence and Correlates of Sexual Dysfunction in Men and Women With Type 2 Diabetes. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 41(6), 680-90.

<https://doi.org/10.1080/0092623X.2014.966399>

178: Rondy, M., van Lier, A., van de Kasstele, J., Rust, L., & de Melker, H. (2010). Determinants for HPV vaccine uptake in the Netherlands: A multilevel study. *Vaccine*, 28(9), 2070-75.

<https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.12.042>

179: Richter, C., Ter Beest, G., Sancak, I., Aydinly, R., Bulbul, K., Laetemia-Tomata, F., De Leeuw, M., Waegemaekers, T., Swanink, C., & Roovers, E. (2012). Hepatitis B prevalence in the Turkish

population of Arnhem: implications for national screening policy? *Epidemiology and Infection*, 140(4), 724-30.

<https://doi.org/10.1017/S0950268811001270>

180: Raben, L. A. D., & van den Muijsenbergh, M. E. T. C. (2018). Inequity in contraceptive care between refugees and other migrant women?: a retrospective study in Dutch general practice. *Family Practice*, 35(4), 468-74.

<https://doi.org/10.1093/fampra/cmz133>

181: Raven, S., Hautvast, J., Yiek, W., Veldhuijzen, I., van Steenbergen, J., van Aar, F., & Hoebe, C. J. P. A. (2023). Contribution of sexual health services to hepatitis B detection and control (Netherlands, 2008-2016). *Sexually Transmitted Infections*, 99(6), 373-79. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2022-055639>

182: Peters, C. M. M., Dukers-Muijers, N. H. T. M., Evers, Y. J., & Hoebe, C. J. P. A. (2022). Barriers and facilitators to utilisation of public sexual healthcare services for male sex workers who have sex with men (MSW-MSM) in The Netherlands: a qualitative study. *BMC Public Health*, 22(1). doi: 10.1186/s12889-022-13799-1

183: Peters, C. M. M., Evers, Y. J., Kampman, C. J. G., Theunissen-Lamers, M. J., van den Elshout, M. A. M., Dukers-Muijers, N. H. T. M., & Hoebe, C. J. P. A. (2024). Engagement in sexual healthcare and STI/HIV burden of first- and second-generation migrant and Western-born female sex workers in the Netherlands: A retrospective cohort study. *Journal of Migration and Health*, 10.

<https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.100281>

184: Peters, C. M. M., Evers, Y. J., Dukers-Muijers, N. H. T. M., & Hoebe, C. J. P. A. (2023). Sexual (Risk) Behavior and Risk-Reduction Strategies of Home-Based Male Sex Workers Who Have Sex with Men (MSW-MSM) in The Netherlands: A Qualitative Study. *Archives of Sexual Behavior*, 52(8), 3329-39. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02648-w>

- 185:** Nieuwenhuis, J. G., Smits, H. J. H., Noorthoorn, E. O., Mulder, C. L., Penterman, E. J. M., & Nijman, H. L. I. (2019). Not recognized enough: The effects and associations of trauma and intellectual disability in severely mentally ill outpatients. *European Psychiatry, 58*, 63-69. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2019.02.002>
- 186:** Meesters, J. J. L., van de Ven, D. P. H. W., Kruijver, E., Bender, J., Volker, W. G., Vlieland, T. P. M. V., & Goossens, P. H. (2020). Counselling Patients with Stroke Still Experience Sexual and Relational Problems 1–5 Years After Stroke Rehabilitation. *Sexuality and Disability, 38*(3), 533-45. <https://doi.org/10.1007/s11195-020-09632-5>
- 187:** Marijnen, C. A. M., van de Velde, C. J. H., Putter, H., van den Brink, M., Maas, C. P., Martijn, H., Rutten, H. J., Wiggers, T., Kranenbarg, E. K., Leer, J. H., & Stiggelbout, A. M. (2005). Impact of short-term preoperative radiotherapy on health-related quality of life and sexual functioning in primary rectal cancer: report of a multicenter randomized trial. *Journal of Clinical Oncology, 23*(9), 1847-58. <https://doi.org/10.1200/JCO.2005.05.256>
- 188:** Loeber, O., & Wijsen, C. (2008). Factors Influencing the Percentage of Second Trimester Abortions in the Netherlands. *Reproductive Health Matters, 16*(31), 30-36. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(08\)31377-9](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(08)31377-9)
- 192:** Keulen-de Vos, M., & de Klerk, A. (2022). Dutch forensic patients with and without intellectual disabilities: A comparison of demographic, offence, and diagnostic characteristics. *Research in Developmental Disabilities, 126*. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104255>
- 193:** Gouweloos, J., Kremers, A., Sadat, A., & Bicanic, I. (2011). Traumabehandeling na eenmalig seksueel geweld: Hoe kan drop-out van Turkse en Marokkaanse meisjes worden verminderd? *Psychologie & Gezondheid, 39*, 175-79. <https://doi.org/10.1007/s12483-011-0035-3>
- 194:** Schouten, M., van Velde, A. J., Snijde wind, I. J. M., Verbon, A., Rijnders, B. J. A., & van der Ende, M. E. (2013). Late diagnose van hiv-patiënten in Rotterdam: Risicofactoren en gemiste kansen. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157*.
- 195:** Baumgartner, S. E., Sumter, S. R., Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2012). Identifying teens at risk: Developmental pathways of online and offline sexual risk behavior. *Pediatrics, 130*(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2012-0842>
- 196:** De Graaf, H., Vanwesenbeeck, I., & Meijer, S. (2015). Educational differences in adolescent sexual health: A pervasive phenomenon in national Dutch sample. *Journal of Sex Research, 52*(7), 747-57. <https://doi.org/10.1080/00224499.2014.945111>
- 197:** Wissink, I., & Moonen, X. (2014). Seksueel misbruik bij kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. *Onderzoek & Praktijk, 12*(1), 8-14.
- 201:** Heus, L. (2010). 'There is no love here anyway.' Sexuality, identity and HIV prevention in an African sub-culture in Amsterdam, The Netherlands. *Sexual Health, 7*(2), 129-34. <https://doi.org/10.1071/SH09075>
- 205:** van Driel, A. G., de Hosson, M. J. J., & Gamel, C. (2014). Sexuality of patients with chronic heart failure and their spouses and the need for information regarding sexuality. *European Journal of Cardiovascular Nursing, 13*(3), 227-34. <https://doi.org/10.1177/1474515113485521>
- 208:** Richter, C., Ter Beest, G., Gisolf, E. H., Van Bentum, P., Waegemaekers, C., Swanink, C., & Roovers, E. (2014). Screening for chronic hepatitis B and C in migrants from Afghanistan, Iran, Iraq, the former Soviet Republics, and Vietnam in the Arnhem region, The Netherlands. *Epidemiology and Infection, 142*(10), 2140-46. <https://doi.org/10.1017/S0950268813003415>
- 209:** Peters, I. A., Schölmerich, V. L. N., van Veen, D. W., Steegers, E. A. P., & Denktas, S. (2014).

Reproductive health peer education for multicultural target groups. *Journal for Multicultural Education*, 8(3), 162-78. <http://doi.org/10.1108/JME-02-2014-0013>

215: Schaafsma, D., Kok, G., Stoffelen, J. M. T., & Curfs, L. M. G. (2017). People with Intellectual Disabilities Talk About Sexuality: Implications for the Development of Sex Education. *Sexuality and Disability*, 35(1), 21-38. <https://doi.org/10.1007/s11195-016-9466-4>

216: Goossens-Laan, C. A., Kil, P. J. M., Bosch, J. L. H. R., & de Vries, J. (2013). Pre-diagnosis quality of life (QoL) in patients with hematuria: comparison of bladder cancer with other causes. *Quality of Life Research*, 22(2), 309-15. <https://doi.org/10.1007/s11136-012-0163-1>

217: Cense, M., de Haas, S., & Doorduyn, T. (2017). Sexual victimisation of transgender people in the Netherlands: Prevalence, risk factors and health consequences. *Journal of Gender-Based Violence*, 1(2), 235-52. <https://doi.org/10.1332/239868017X15009036473945>

218: Popping, S., Kall, M., Nichols, B. E., Stempher, E., Versteegh, L., van de Vijver, D. A. M. C., van Sighem, A., Versteegh, M., Boucher, C., Delpech, V., & Verbon, A. (2021). Quality of life among people living with HIV in England and the Netherlands: a population-based study. *The Lancet Regional Health Europe*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.lanep.2021.100177>

223: Alexiou, A. W., van Aar, F., Hoenderboom, B. M., Morre, S. A., Heijne, J. C. M. (2024). Trends in Chlamydia trachomatis IgG seroprevalence in the general population of the Netherlands over 20 years. *Sexually Transmitted Infections*, 100(1), 31-38. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2023-055888>

224: Evers, Y. J., Geraets, J. J. H., van Liere, G. A. F. S., Hoebe, C. J. P. A., & Dukers-Muijrsers, N. H. T. M. (2020). Attitude and beliefs about the social environment associated with chemsex among MSM

visiting STI clinics in the Netherlands: An observational study. *PLoS One*, 15(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235467>

225: Valeiro, C., Matos, C., Scholl, J., & van Hunsel, F. (2022). Drug-Induced Sexual Dysfunction: An analysis of reports to a national pharmacovigilance database. *Drug Safety*, 45(6), 639-50. <https://doi.org/10.1007/s40264-022-01174-3>

227: Kesselring, A. M., Gras, L., Wit, F. W., Smit, C., Geerlings, S. E., Mulder, J. W., Schreij, G., Sprenger, H. G., Reiss, P., & de Wolf, F. (2010). Immune restoration and onset of new AIDS-defining events with combination antiretroviral therapy in HIV type-1-infected immigrants in the Netherlands. *Antiviral Therapy*, 15(6), 871-79. <https://doi.org/10.3851/IMP1638>

230: Götz, H. M., van den Broek, I. V. F., Hoebe, C. J. P. A., Brouwers, E. E. H. G., Pars, L. L., Fennema, J. S. A., Koekenbier, R. H., van Ravesteijn, S., Op de Coul, E. L. M., & van Bergen, J. (2013). High yield of reinfections by home-based automatic rescreening of Chlamydia positives in a large-scale register-based screening programme and determinants of repeat infections. *Sexually Transmitted Infections*, 89(1), 63-69. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2011-050455>

231: Grondhuis Palacios, L. A., van Zanten, P., den Ouden, M. E. M., Krouwel, E. M., Beck, J. J. H., Reisman, Y., Putter, H., Pelger, R. C. M., Elzevier, H. W., den Oudsten, B. L. (2019). Discrepancy between Expectations and Experiences after Prostate Cancer Treatment: A Dutch Multicenter Study. *Urology*, 134, 135-42. <https://doi.org/10.1016/j.urology.2019.08.041>

233: Coyer, L., Boyd, A., Davidovich, U., van Bilsen, W. P. H., Prins, M., & Matser, A. (2022). Increase in recreational drug use between 2008 and 2018: results from a prospective cohort study among HIV-negative men who have sex with men. *Addiction*, 117(3), 656-65. <https://doi.org/10.1111/add.15666>

234: Castelan, A., Nellen, J. F., van der Valk, M., & Nieuwkerk, P. T. (2023). Intentional- but not Unintentional Medication Non-adherence was Related with Beliefs about Medicines Among a Multi-Ethnic Sample of People with HIV. *AIDS and Behavior*, 27(4), 1045-54. <https://doi.org/10.1007/s10461-022-03842-y>

235: De Graaf, H., Vermey, K., Oldenhof, A., Kraan, Y., Beek, T., & Kuiper, L. (2024). *Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2023*. Rutgers/Soa Aids Nederland. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://seksonderje25e.nl/#publicaties>

236: De Graaf, H., Oldenhof, A., Kraan, Y., & Joemmanbaks, F. (2024). *Monitor Seksuele*

Gezondheid 2023. Rutgers. Geraadpleegd op 6 november 2024, van <https://rutgers.nl/onderzoeken/onderzoek-van-rutgers-onder-een-representatieve-groep-volwassenen-van-18-tot-80-jaar-in-nederland-over-seksuele-gezondheid/>

237: Akkermans, M., Derksen, E., Kloosterman, R., Moons, E., & Wingen, M. (2023). *Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022*. Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd op 6 november 2024, van [https://www.cbs.nl/nl-nl-publicatie/2023/03/prevalentiemonitor-huiselijk-geweld-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag](https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2023/03/prevalentiemonitor-huiselijk-geweld-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag)